

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung: Heilpädagogische Früherziehung 16/19

Masterarbeit

Vom roten Faden zur ganzen Geschichte

Förderung der Schulsprache in der
Heilpädagogischen Früherziehung anhand
des Roter-Faden-Konzepts

Eingereicht von: Norina Allemann
Begleitung: Susanne Kofmel
Datum 10.12.2018

*Es gibt mehr Schätze in
Büchern als Piratenbeute auf der Schatzinsel...
und das Beste ist,
du kannst diesen Reichtum jeden Tag
deines Lebens geniessen.*

(Walt Disney)

Abstract

Das Roter-Faden-Konzept unterstützt Kinder bei der Entwicklung von bildungssprachlichen Fertigkeiten. Die vorliegende Arbeit untersucht, ob sich die Umsetzung des Konzepts im früherzieherischen Alltag als praktikabel erweist.

Sieben Früherzieherinnen testeten in der Praxis die Durchführung des Konzepts und wurden anschliessend mittels eines Fragebogens über ihre Erfahrungen befragt.

Die Ergebnisse zeigen eine durchzogene Bilanz. In der Früherziehung wird hoch individualisiert gearbeitet. Daher ist die Umsetzung eines didaktischen Konzepts nicht ohne Tücken. Die Förderung der Bildungssprache wird im Hinblick auf die vielfältigen Förderthemen der Kinder in der Heilpädagogischen Früherziehung als ein untergeordnetes Ziel wahrgenommen. Grundsätzlich sind die Früherzieherinnen aber offen gegenüber didaktischen Konzepten. Sie werden als Entlastung empfunden, dies im Sinne einer Planungshilfe.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Abfassung dieser Masterarbeit unterstützt und begleitet haben.

Ein grosser Dank gilt meinen Kolleginnen von stiftungNETZ, Zweigstelle Neuenhof, welche sich die Zeit genommen haben, das Konzept mit einem Kind durchzuführen und anschliessend die Fragen des Fragebogens zu bearbeiten.

Meiner Mentorin Frau Susanne Kofmel möchte ich ganz besonders danken. Mit viel Geduld, Freundlichkeit und grosser Fachkenntnis begleitete sie mich durch den Prozess der Entstehung dieser Masterarbeit.

Weiter möchte ich mich bei allen bedanken, die mich in dieser Zeit in irgendeiner Form unterstützt haben. Im Besonderen bei Priska Amstutz und Sina Bühler für ihre anregenden Rückmeldungen. Sowie meiner Mutter Anna Allemann für die liebevollen Illustrationen und Ada, Elliott und Eleni für die fantastischen Buchstaben-Bilder.

Für die Unterstützung bei der Gestaltung des Manuals bedanke ich bei Nicole Hecht.

Anmerkungen

Da im Bereich der heilpädagogischen Früherziehung vorwiegend Frauen tätig sind, wird die weibliche Bezeichnung verwendet. Selbstverständlich sind die männlichen Fachkräfte mitgemeint.

Als geschlechtsneutrale Form wurde das Binnen-I gewählt.

Die Begriffe Bildungssprache, Schulsprache, cognitive academic language proficiency (CALP) und dekontextualisierter und elaborierter Sprachgebrauch werden kontextuell synonym verwendet.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
1.1 Problemstellung	3
1.2 Fragestellung	6
1.3 Erwarteter Nutzen.....	7
1.4 Aufbau der Arbeit.....	7
2. Theoretischer Bezugsrahmen	8
2.1 Alltagssprache und Schriftsprache	8
2.2 Das Konzept der Textkompetenz	10
2.2.1 Modell zur Textkompetenz	10
2.2.2 Sprechen und Schreiben.....	13
2.2.3 Hören und Lesen.....	14
2.3 Der Schriftspracherwerb	16
2.3.1 Kognitive Grundlagen des Schriftspracherwerbs	16
2.3.2 Phasen des Schriftspracherwerbs	16
2.4 Phonologische Informationsverarbeitung	18
2.5 Sprachförderung mit Bilderbüchern	21
2.6 Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens	22
3. Forschungsmethodisches Vorgehen.....	25
3.1 Forschungsdesign und Forschungsmethode.....	25
3.2 Stichproben in qualitativen Studien	25
3.3 Datenerhebung mittels Fragebogen	26
3.3.1 Einsatz von Fragebogen	26
3.3.2 Operationalisierungsprozess.....	27
3.4 Datenauswertung.....	28
3.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse	28
4. Projektplanung	33
4.1 Projektablauf.....	33
4.1.1 Einführungsveranstaltung	34
4.1.2 Herstellung des Inhalts der Roter-Faden-Boxen.....	35
4.1.3 Umsetzung	37
4.1.4 Auswertung	38
5. Produkt	39
5.1. Manual	39
5.2 Einsatz des Bilderbuches nach dem Roter-Faden-Konzept	40
5.3 Spielmaterial	42

5.3.1 Ausgewählte Spiele und Anleitungs-, Ideenkarten,.....	43
6. Darstellung der Ergebnisse	53
6.1. Einschätzung der Einführungsveranstaltung	53
6.2 Ergebnisse aus den sieben Fragebögen	54
6.3 Kategorisierung der Ergebnisse aus dem Fragebogen	65
7. Evaluation und Diskussion	68
7.1 Interpretation der Ergebnisse aus den drei Fragen nach der Einführungsveranstaltung	68
7.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse aus den Fragebogen	69
7.2.1 Diskussion der Ergebnisse zur Einschätzung der Motivation vor und während der Durchführung	69
7.2.2 Diskussion der Ergebnisse zur Einschätzung der Durchführung	70
7.2.3 Diskussion der Ergebnisse zur Einschätzung der Umsetzbarkeit im beruflichen Alltag der Früherzieherin	71
7.3 Beantwortung der Forschungsfrage	73
7.4 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.....	74
7.4.1 Fragebogen	74
7.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse	74
8. Fazit und Ausblick	76
9. Tabellenverzeichnis.....	79
10. Abbildungsverzeichnis.....	81
11. Literaturverzeichnis	82
10. Anhang	85

1. Einleitung

Das einleitende Kapitel umfasst eine Skizzierung der Problemstellung und definiert die Fragestellung und die Ziele. Des Weiteren wird in diesem Kapitel die heilpädagogische Relevanz des Themas erläutert. Es endet mit einer Darstellung des Aufbaus der Arbeit.

1.1 Problemstellung

In der heilpädagogischen Früherziehung stellen durch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen entwicklungsgefährdete Kinder aus sozial benachteiligten Familien eine immer grösser werdende Zielgruppe dar (vgl. BVF, 2011, S. 2ff., vgl. Lütolf, Venetz & Koch, 2014, S. 12). Dies ist auch in der stiftungNETZ, Aargau, dem Arbeitsort der Verfasserin nicht anders. Bezüglich ihres späteren Schulerfolgs gelten Kinder aus diesen Familien als besonders vulnerabel. Der Bildungsbericht von 2010 der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) ermittelte, dass der sozioökonomische Status eines Kindes ausschlaggebend ist für dessen Schulerfolg (vgl. Nodari & Neugebauer, 2012, S. 8).

Eine Tabelle aus obenerwähntem Bericht illustriert die Verteilung der SchülerInnen aus den unterschiedlichen sozioökonomischen Schichten in den verschiedenen Schulstufen (vgl. ebd., S.8).

Tabelle 1: Verteilung der SchülerInnen aus den unterschiedlichen sozioökonomischen Schichten in den verschiedenen Schulstufen

Schülerinnen und Schüler	aus sozioökonomisch unterprivilegiertem Milieu	aus sozioökonomisch durchschnittlichem Milieu	aus sozioökonomisch überprivilegiertem Milieu
Durchschnittliche Verteilung auf allen Schulstufen	25%	50%	25%
Verteilung auf der Gymnasialstufe	8%	40%	52%

De facto haben Kinder aus sozioökonomisch privilegierten Familien eine grössere Chance eine weiterführende Schule zu besuchen, als Kinder aus unterprivilegierten Familien – unabhängig davon, ob sie ein- oder mehrsprachig sind (vgl. ebd., S. 8). Ungleichheiten entstehen also bereits vor Eintritt ins Bildungssystem – und sie scheinen dort nicht aufgefangen werden zu können. Der Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (BVF) weist deshalb unter Punkt 1 ihres Positionspapiers (2011, S. 2) auf die Wichtigkeit der Förderung der Chancengleichheit durch frühe und gezielte Unterstützung hin:

In Zusammenarbeit mit den Eltern und weiteren Erziehungsverantwortlichen beabsichtigt die Heilpädagogische Früherziehung, dem Kind in seinem jeweiligen Lebensumfeld optimale Lern- und Entwicklungsbedingungen zu ermöglichen. In der Förderung und Begleitung des Kindes werden seine individuelle Beeinträchtigung und Situation mit einbezogen. Die Heilpädagogische Früherziehung achtet auf selbstwirksames Handeln und Lernen des Kindes mit besonderen Bedürfnissen und

seiner Familie. Sie stärkt die Familie in ihrer Erziehungskompetenz und unterstützt deren Autonomie. Durch gezielte, frühe heilpädagogische Unterstützung wird die Chancengerechtigkeit erhöht und die Integration in die Gesellschaft erleichtert. (BVF, 2011, S. 2)

Auch auf der Homepage des Kantons Aargau wird bei der Beschreibung der Ziele der Integrationsförderung im Frühbereich auf die Wichtigkeit der Prävention hingewiesen:

Frühe Förderung wirkt sich für alle Kinder positiv aus. Sie wirkt unterstützend bei der Entwicklung der motorischen, sprachlichen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten. Insbesondere Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien sowie auch Kinder aus Familien, in denen nicht Deutsch gesprochen wird, profitieren von Angeboten der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. Der Schulstart wird erleichtert, wenn die Kinder entsprechende Angebote nutzen. (2016, o.S.)

Die Heilpädagogische Früherziehung leistet also einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit, indem sie das Kind und die Familie möglichst gut auf den Eintritt ins Bildungssystem vorbereitet. Damit dies professionell geschehen kann, muss sich die Heilpädagogische Früherzieherin bewusst sein, welche Anforderungen die Kinder im Schulalltag erwartet.

Im Lehrplan 21 wird beschrieben, wie sich die Kinder im 1. Zyklus (Kindergarten) auf ein schulisch ausgerichtetes Lernen einlassen und wie sie die Grundlagen der Kulturtechniken Rechnen, Lesen und Schreiben erwerben.

Bezüglich der Sprache wird zu Beginn gezielt am präzisen Umgang mit Sprache insbesondere im Mündlichen, an der phonologischen Bewusstheit und an der Erweiterung des Wortschatzes gearbeitet. Damit wird der Erwerb von Lese- und Schreibkompetenzen vorbereitet und unterstützt. Hinter mathematischen Leistungen stehen ein mengen- und zahlenbezogenes Vorwissen bzw. das Verstehen entsprechender Zusammenhänge. Dies ist eine notwendige Voraussetzung, damit Kinder Zählstrategien durch effizientere Operationen und Rechenstrategien ersetzen lernen (Lehrplan 21, 2018, o.S.).

Nach Jungmann und Albers (2013, S. 8) soll besonders die Sprachförderung aller Kinder als Kernaufgabe frühpädagogischer Fachkräfte verstanden werden, denn die sprachliche Bildung stellt eine Schlüsselkompetenz für alle Bildungsbereiche dar. In diesem Sinne stellt auch der Lehrplan 21 (2018) den Punkt „Sprache und Kommunikation“ als eine von neun überfachlichen Kompetenzen gewichtig dar:

Mit Sprache erschliesst und erklärt sich den Kindern die Welt, indem sie ihre Erlebnisse, Erfahrungen und Empfindungen in Worte fassen. Die Sprache spielt bei der Entwicklung des Denkens, der Gestaltung sozialer Kontakte, bei Problemlösungen und beim Erwerb methodischer Kompetenzen und Strategien eine fundamentale Rolle. Um sich auszudrücken nutzen Kinder ein sehr breites Spektrum an Sprach- und Kommunikationsmitteln.

Mädchen und Jungen sind aufgefordert

- sich in einer Grossgruppe zu äussern;
- gestalten vielfältige Sprechansätze wie Absprachen, Erklärungen und Begründungen, Erzählungen, Beschreibungen, Präsentationen, Erlebnisse, Geschichten und Spielsituationen;
- erweitern ihren Wortschatz und bauen ihre Ausdrucksmöglichkeiten aus;
- finden musikalisch, gestaltend und in Bewegung weitere Ausdrucksformen. (ebd., o.S.)

Interessant sind diesbezüglich die Verweise auf die vielen mit der Grundkompetenz „Sprache und Kommunikation“ zusammenhängenden Fachbereiche. Es werden Bildnerisches Gestalten, Bewegung und Sport, Deutsch, Mathematik, Natur, Mensch, Gesellschaft (1./2. Zyklus) erwähnt. So bezeichnen auch Hasselhorn, Henning Ehm, Wagner, Scheider, Schöler (2015, S. 22) die Sprache als Schlüssel zur Bildung.

Eine Längsschnittstudie von Schneider (2008) untersuchte, welche Fähigkeiten den späteren erfolgreichen Erwerb der Lese- und Schreibfertigkeiten beeinflussen. Es zeigte sich, dass für spätere Leistungen im Lesen und Rechtschreiben besonders die phonologische Bewusstheit und die frühe Schriftsprachkompetenz als wichtige Faktoren bezeichnet werden können (vgl. Jungmann, Morawiak, Meindl, 2015, S. 32). Das Ausmass, in dem Kinder sprachliche und schriftsprachliche Anregungen im Elternhaus erfahren, bestimmt die frühen schriftsprachlichen Kompetenzen der Kinder zu Schulbeginn (Lehrl et al., 2012, zit. nach Jungmann et al., 2015, S. 32).

Laut der Sinus-Studie ist nahezu allen Eltern die Bedeutung von Bildung und Schule als der zentralen Zuweisungsstelle von sozialen Lebenschancen präsent. Als persönlich sehr wichtig bewerten nahezu 75 % aller befragten Eltern den Schulabschluss ihres Kindes. Jedoch wird ungefähr ein Fünftel der Eltern durch die bildungspolitische Diskussion um bestmögliche Förderung kaum oder gar nicht erreicht. Ein nur geringes Interesse am Bildungsweg ihrer Kinder zeigen in der Praxis besonders Eltern aus dem Konsum-Materialistischen Milieu. In diesem Milieu ist Bildung weder eine verfügbare Ressource qua Herkunft, noch werden Bildungsinteressen kultiviert (vgl. Henry-Huthmacher, 2008, S. 13ff., vgl. Kofmel & Lütolf, 2018, S. 3). Für die Heilpädagogische Früherziehung bedeutet dieser Wunsch der Eltern nach einem gelungenen Weg durch die Schule und somit mehr Möglichkeiten für ihre Kinder einen sehr guten Boden für ihre Arbeit (vgl. Kofmel & Lütolf, 2018, S. 1ff.).

Da der Sprache seitens der Wissenschaft eine zentrale Bedeutung für den Schulerfolg zugesprochen wird, soll ihr innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden. Für die Sprachförderung im Frühbereich stehen zahlreiche sprachstrukturelle, additive Programme, wie das „Heidelberger Sprachtraining“ von Buschmann und Jooss (2012) oder „Hören lauschen, lernen“ von Knüspert und Schneider (2008) zur Verfügung. Aus folgend dargelegten Gründen wird in der vorliegenden Arbeit vertieft auf ein Konzept der *Schrift*-Sprachförderung eingegangen.

Die Erfahrungen der Verfasserin aus der früherzieherischen Praxis und aus dem Kindergartenalltag zeigten, dass jeweils einige Kinder (aus der Gruppe) Geschichten aus Bilderbüchern nicht folgen konnten, obwohl die Bilderbücher altersgerecht und thematisch deren Interessen angepasst waren. Die in der Pädagogik viel thematisierte Förderung mittels Bilderbüchern war also nicht so einfach umzusetzen: Es hören bei der Erzählung eines adäquaten Bilderbuches nicht automatisch alle Kinder gefesselt zu. Es stellte sich die Frage, wie diesen Kindern der Zugang zu den ihnen verborgenen Bücherschätzen verschafft werden kann. Der von der Verfasserin beobachtete Umstand deckt sich in der Theorie beispielsweise mit den Ergebnissen von Schlatter et al. (2016).

In der Praxis wird immer wieder beobachtet, dass Kinder, die bereits zu Hause viele Geschichten gehört haben, sich auf das Hauptgeschehen fokussieren können und eine Erwartung aufbauen, wie eine Geschichte verlaufen könnte. Hingegen bereitet es Kinder, die erst wenige Geschichten gehört haben, oft Mühe, das Wichtigste zu erkennen. Deshalb bleiben sie häufig an einem Detail hängen und sind nicht mehr „auf die richtige Spur“ zu bringen. (ebd., S. 37)

Diesen Kindern eröffnet das Roter-Faden-Konzept Zugang zu Geschichten. Bei der Recherche zur Beantwortung dieser Fragestellung lernte die Verfasserin in der Ausbildung als Deutsch-als-Zweitsprache-Lehrerin (DaZ-Lehrerin) dieses Förderinstrument kennen. In den Stadt-Zürcher-Kindergärten wird dieser Förderansatz häufig im DaZ-Unterricht eingesetzt.

Konkret unterstützt das Roter-Faden-Konzept die Kinder folgendermassen: In der vorbereitenden Arbeit kürzt die Früherzieherin ein Bilderbuch auf den Roter-Faden-Text (Kürzest-Zusammenfassung). Zusammen mit dem Kind werden dann zuerst die Situationen und das Wissen über die ProtagonistInnen des Bilderbuchs erarbeitet. Damit hat sich das Kind Vorwissen für das Verständnis der Handlung angeeignet. Nun weiss es, worum es geht. Es kann sich Situationen und Handlungen vorstellen und damit die Ereignisse situieren. Auf das Zuhören der Geschichte ist das Kind nun gut vorbereitet (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 37).

Das Kind ist dadurch in der Lage sich mittels Bilderbüchern Zugang zu Bildungssprache zu verschaffen. So folgt es einer dekontextualisierten Sprachhandlung und übt sich darin, eine Erwartungshaltung bezüglich der Handlung aufzubauen. Durch das spielerische Nachsprechen verankern sich beim Kind textuell durchformte Redewendungen. Durch die Beschäftigung mit dem Bilderbuch kommt das Kind mit Schriftlichkeit in Kontakt. Darüber hinaus zielt der Förderansatz darauf ab, bei Kindern die Freude an Büchern und Geschichten zu wecken. So werden sie befähigt sich den Reichtum der Bücher zu eigen zu machen.

1.2 Fragestellung

Für die vorliegende Arbeit wurde das aus dem Kindergartenunterricht bekannte Roter-Faden-Konzept zur Förderung der Schulsprache bearbeitet, um es in der Früherziehung einzusetzen. Es interessiert, wie gut sich das Förderinstrument für den Einsatz im beruflichen Alltag der Früherzieherinnen eignet, ob sich ein derartiges didaktisches Konzept überhaupt in der Früherziehung umsetzen lässt und für wie sinnvoll es die Früherzieherinnen einschätzen. Es soll weiter herausgefunden werden, welche Faktoren die Anwendung des Konzepts positiv beeinflussen, damit dieses in der Heilpädagogischen Früherziehung eingesetzt werden kann.

Damit die sieben Heilpädagogischen Früherzieherinnen das Konzept mit einheitlichem Material testen können, werden sieben Sets hergestellt. Verpackt in der Roter-Faden-Box wird jeder Probandin das bearbeitete Bilderbuch, verschiedene Sprachspiele zu dessen Thema, sowie Spielrequisiten zur Verfügung gestellt. Per Mail bekommen die Früherzieherinnen Beispiel-Lektionen zugesandt. Diese dienen als Leitplanke bei der Durchführung.

Anhand dieser Testungen soll in der vorliegenden Arbeit folgende Frage beantwortet werden:

Als wie praktikabel wird die Umsetzung des Roter-Faden-Konzepts zur Förderung der Schriftsprache im beruflichen Alltag der Früherzieherinnen eingeschätzt?

1.3 Erwarteter Nutzen

Das Roter-Faden-Konzept zur Förderung der Schulsprache ist ein didaktisches Mittel, welches unter Berücksichtigung zahlreicher didaktisch-methodischer Prinzipien der Heilpädagogischen Früherziehung (vgl. Keller, 2018, o.S) die Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs fördern soll. Anhand des Manuals soll die Relevanz der frühen Förderung des Schriftspracherwerbs erkennbar werden. Die darin beschriebene Durchführung soll praxisnah und gut verständlich sein.

Damit die Roter-Faden-Box mit dem Manual auch in Zukunft als Fördermittel in der Früherziehung eingesetzt wird, hat sich die Verfasserin für die Einführungsveranstaltung, bei der Bearbeitung des Konzepts und bei der Herstellung des Materials folgende Ziele gesetzt:

Zum theoretischen Input der Einführungsveranstaltung / zum Manual:

- Die Probandinnen bekommen einen Einblick in den theoretischen Bezugsrahmen
- Die Probandinnen verstehen die Ziele des Konzepts

Zum Material / zur Durchführung:

- Das Material soll sowohl das Kind als auch die Heilpädagogische Früherzieherin ansprechen
- Die Spieleideen sind altersgerecht und lassen sich den Bedürfnissen des Kindes anpassen
- Das Material lässt sich vielseitig einsetzen und leicht abändern für andere Bilderbücher

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert. Nachdem im einleitenden Kapitel 1 die Problemstellung und die daraus abgeleitete Fragestellung sowie die Relevanz des Themas dargestellt wurden, folgt in Kapitel 2 der theoretische Bezugsrahmen. In Kapitel 2 wird zuerst auf das Thema der Alltagssprache und der Bildungssprache, anschliessend auf das Konzept der Textkompetenz eingegangen. Im Unterkapitel 2.3 wird der Schriftspracherwerb dargestellt. Zudem wird die kognitive Sprachförderung mittels Bilderbücher erläutert. Eine Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen schliesst das zweite Kapitel ab. In Kapitel 3 wird das forschungsmethodische Vorgehen skizziert. Darin wird sowohl auf die Erhebung der Daten mittels Fragebogen sowie auf die Herstellung desselben eingegangen. In Unterkapitel 3.4 wird erläutert, wie die Auswertung der Daten passiert. Zudem wird die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse dargelegt. In Kapitel 4 wird die Projektplanung beschrieben. Das Produkt wird unter Kapitel 5 präsentiert. In Kapitel 6 erfolgt eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse, welche in Kapitel 7 evaluiert und diskutiert werden. Im siebten Kapitel wird ausserdem das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert sowie die Fragestellung beantwortet und das Erreichen der Ziele überprüft. Die Arbeit wird mit einem Fazit und Ausblick in Kapitel 8 abgeschlossen.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen des Roter-Faden-Konzepts beschrieben. Es werden die Begriffe Alltagssprache und Schriftsprache definiert. Des Weiteren wird unter Unterkapitel 2.2 auf das Konzept der Textkompetenz eingegangen. Der Prozess des Schriftspracherwerbs wird unter Punkt 2.3 beschrieben und die sowie die phonologische Informationsverarbeitung unter Punkt 2.4. Die kognitive-sprachliche Förderung durch das Bilderbuch wird in Unterkapitel 2.5 besprochen. Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens unter Punkt 2.6.

2.1 Alltagssprache und Schriftsprache

Bereits 1958 befasste sich der Linguist und Soziologe Bernstein mit dem Sprachgebrauch in der Familie. Aufgrund seiner Forschungen charakterisierte er den Sprachgebrauch in sogenannten bildungsfernen Familien mit grammatikalisch einfachen, meist kurzen oder unvollständigen Sätzen, einem häufigen Gebrauch von Redewendungen und fixen Wortketten, sowie durch einen wenig differenzierten Wortschatz. Dieses Sprachverhalten nennt er einen *restringierten* Sprachcode. Im Unterschied dazu pflegten sozialökonomisch privilegiertere Familien einen Sprachcode, welcher als *elaborierten* Sprachstil bezeichnet wird. Dieser zeichnet sich durch eine höhere grammatikalische Korrektheit, häufigen Gebrauch von unpersönlichen Pronomen (es, man) und einem umfangreichen Wortschatz aus (vgl. Nodari & Neugebauer, 2012, S. 12).

Die daraus entwickelte Defizithypothese sorgte in den nächsten zwei Jahrzehnten für kontroverse pädagogische und politische Diskussionen: Es entstand der Vorwurf, dass die Schule sich inhaltlich und sprachlich an der Mittel- und Oberschicht orientiere und die Sprachform der Unterschicht ignoriere.

Erst in den 1980er-Jahren entwickelte sich ein neues Verständnis für die unterschiedlichen Formen der Verwendung von Sprache, nämlich bezüglich der Differenzierung von konzeptueller Mündlichkeit und konzeptueller Schriftlichkeit (vgl. ebd.).

1979 führte der kanadische Bildungsforscher Cummins die Konzepte von basic interpersonal communicative skills (BICS) und von cognitive academic language proficiency (CALP) ein. Er machte damit eine Unterscheidung zwischen alltagssprachlichen Kompetenzen (BICS) und kognitiv-schulischen Sprachkompetenzen (CALP). BICS umfasst die Fähigkeiten, welche die Menschen für die Bewältigung alltäglicher Gesprächssituationen benötigen. Diese Form des Sprachgebrauchs ist kontextgebunden und stark dialogisch geprägt. Bisher wurde sie in der Regel mündlich praktiziert. Neu kommen immer häufiger schriftliche Formen wie SMS, E-Mail oder Chat vor. Diese Alltagssprache bezieht sich meist auf eine unmittelbare Referenzsituation oder zumindest auf Situationen, die den Gesprächspartnern aus eigener Erfahrung bekannt sind. Diese Sprachhandlungen erfordern keine schulische Bildung. BICS genügen aber nicht für komplexere Sprachleistungen, wie beispielsweise einem Vortrag folgen oder einen Fachtext zu lesen (vgl. ebd., S. 17). Die Voraussetzung für das Verstehen, Sprechen, Schreiben und Lesen von kontextungebundener Sprache sind kognitiv-schulische Sprachkompetenzen. In diesem Sinne sind die bildungssprachlichen Fähigkeiten hoch relevant für den Schulerfolg.

Schülerinnen und Schüler müssen fähig sein, kontextungebundene Sprache zu verstehen und zu produzieren (vgl. Nodari & Neugebauer, 2012, S. 12).

Kinder, welchen Formen des schulischen Sprachgebrauchs bereits im vorschulischen, familiären Setting begegnen, machen dort wichtige Erfahrungen. Beim Hören von Geschichten oder Erklären von Sachverhalten kommen sie beispielsweise mit komplexeren Sprachhandlungen in Kontakt. Wie intensiv diese Erfahrungen eines Kindes mit kontextungebundenem Sprachgebrauch sind, bestimmt massgeblich den Schulerfolg (vgl. ebd).

Abbildung 1: Kindergärtnerinnen beim Betrachten eines Zeitungsartikels (N. Allemann)

2.2 Das Konzept der Textkompetenz

Im den folgenden Unterkapiteln wird anhand eines Modells zur Textkompetenz differenziert erklärt, wie sich die Textkompetenz aufbaut. In diesem Kapitel ist auch das Rote-Faden-Konzept theoretisch eingebettet. In grösserem Zusammenhang wird aufgezeigt, weshalb dieses didaktische Konzept für den späteren Schulerfolg zielführend ist.

2.2.1 Modell zur Textkompetenz

Portmann-Tselikas und Schmörlzer-Eibinger (2008) differenzieren mit ihrem folgend abgebildeten Modell zur Textkompetenz das BICS-CALP-Konzept von Cummins. Darin unterscheiden sich vier Bereiche von sprachlichen Leistungen.

Die Bezugsgrössen in Achse a):

- Die thematische Orientierung am Alltag
- Die thematische Orientierung am Systemischen Wissen

Die Bezugsgrössen in Achse b)

- Dialogisch organisierten Sprachprodukten und
- Monologisch organisierten, d.h. textuell durchformte Sprachprodukte

Aus diesen zwei Achsen entstehen die vier Quadranten, welchen bestimmte Textkompetenzen zugeordnet werden (vgl. Nodari & Neugebauer, 2012, S. 18).

Verschiedene Sprachhandlungen			
Thematische Orientierung: Welt des systematischen Wissens			
Dialogisch organisiert (Gesprächsschritte)	3 Sprachhandlung: „(er-)klären“ Hören / Lesen Sprechen / Schreiben	4 Komplexe Sprachhandlung Hören / Lesen Sprechen / Schreiben	Monologisch organisiert (textuell durchformt)
	1 Sprachhandlung: „plaudern“ Hören / Lesen Sprechen / Schreiben	2 Sprachhandlung: „erzählen“ Hören / Lesen Sprechen / Schreiben	
Thematische Orientierung: Welt des Alltags			

Abbildung 2: Modell zur Textkompetenz nach Portmann-Tselikas und Schmörlzer-Eibinger

Bedeutung der vier Quadranten:

Dialogische Texte mit einem alltagsorientierten Inhalt entsprechen dem **Quadranten 1**. Das Verb „plaudern“ fasst die Sprachhandlung dieses Quadranten zusammen. Im Alltag erlernt der Mensch die kognitiven Kompetenzen, welche benötigt werden um die Sprachhandlungen aus Quadrant 1 zu realisieren. Abgesehen von der Alphabetisierung werden diese Sprachhandlungen wenig geplant und sind ohne schulische Bildung zu

erreichen. Sie sind meist spontan formuliert und weisen typische Merkmale der Mündlichkeit auf (vgl. Nodari & Neugebauer, 2012, S. 18).

In der Früherziehung wird diese Fähigkeit durch Benennen von Dingen, Gespräche und gemeinsames Spielen und Verbalisieren von Handlungen gefördert und gestärkt.

Sprachprodukte, die textuell durchformt sind, können dem **Quadranten 2** zugeordnet werden. Hier ist die Textform Erzählung im weitesten Sinn gemeint. Ein Märchen beispielsweise ist stark textuell durchformt. Es enthält ganze Sätze, einen Erzählbogen usw. Die kognitive Fähigkeit, einer Erzählung zu folgen können Kinder schon sehr früh erwerben. Zum Beispiel beim wiederholten Hören einer Gutenachtgeschichte. „Kinder aus privilegierten Familien, in denen Erzählungen schon ab dem zweiten Lebensjahr eine Rolle spielen, entwickeln sehr früh die kognitive Fähigkeit, durch rein sprachliche Impulse und ohne Zuhilfenahme von kontextuellen Gegebenheiten einer Geschichte zu folgen“ (Nodari & Neugebauer, 2012, S. 19). Durch das Hören von Geschichten lernen diese Kinder aus sprachlichen Inputs innere Bilder zu produzieren. Dies wird „mentale Repräsentation“ genannt (vgl. ebd., S. 19).

In der Früherziehung bringt die Heilpädagogin Bilderbücher und Hörbücher in die Familie, leitet die Eltern zum Vorlesen an und erklärt die Wichtigkeit des gemeinsamen „Bücherlesens“. Sie erzählt dem Kind Bilderbücher und begleitet die Familie in die Bibliothek.

Geschichtenerfahrung: „Für Kinder, denen vor dem Eintritt in die Schule keine Geschichten erzählt worden sind und die über keine oder nur wenige Deutschkenntnisse verfügen, ergibt sich somit oft eine doppelte Herausforderung: Sie müssen in der Schule sowohl eine neue Sprache lernen, als auch die kognitiv-schulbezogene Kompetenz aufbauen, einer Geschichte zu folgen“ (vgl. ebd., S. 19).

→ Das Rote-Faden-Konzept unterstützt die Kinder dabei, diese Kompetenzen aufzubauen. Das Konzept lässt sich also im Quadranten 2 verorten.

Bereits früh im „Warum-Alter“ werden die kognitiven Fähigkeiten für den **Quadranten 3** aufgebaut. In diesem Alter werden die Kinder mit Antworten konfrontiert, welche ihr Wissen über die Welt erweitern. Dabei entwickeln sie die kognitiven Fähigkeiten, einer Erklärung zu folgen (vgl. ebd., S. 19). „Eltern und andere Bezugspersonen, die ausgehend von Warum-Fragen Gespräche mit Kindern führen, vermitteln nicht nur wichtiges Weltwissen. Sie bauen bei Kindern auch die Fähigkeit auf, kognitive Strukturen vom Typ-Ursache-Folge (wenn – dann), Einräumung (falls...) oder verschiedene „wenn“ Szenarien (das wäre so, wenn...) nachvollziehen können“ (ebd., S. 19).

Wie im Quadranten 1 ist auch hier die sprachliche Handlung dialogisch organisiert (siehe Achse a)), jedoch wechseln sich die Sprecherrollen seltener ab.

Beispielhaft nimmt sich die Früherzieherin den Fragen des Kindes an, und informiert die Eltern über die Bedeutung und Wichtigkeit der Beantwortung der Fragen und der Gegenfragen.

Sprachhandlungen aus dem **Quadranten 4** begegnen Lernende vor allem im schulischen Kontext. Es sind Sprachhandlungen, die textuell durchformt sind, ohne inhaltlich auf alltägliches Wissen Bezug zu nehmen. Die kognitiven Kompetenzen, die es braucht, um beispielsweise einem Vortrag zu folgen (hören), einen Fachartikel zu lesen (lesen) oder zu verfassen (schreiben), müssen in der Schule auf- und ausgebaut werden. Diese Kompetenzen sind für den Bildungserfolg zentral (vgl. Nodari & Neugebauer, 2012, S. 20).

In der Früherziehung kommen die Sprachhandlungen des Quadranten 4 noch nicht zum Zuge, denn diese sind bei Kinder im Alter für die Früherziehung in aller Regel noch nicht ausgebildet.

Weitere Erklärungen:

Kleinkinder, die Sprache benutzen, vollziehen Sprachhandlungen aus dem Quadranten 1. Die Kompetenzen der Quadranten 2 und 3 können erst entwickelt werden, wenn ein Kind grundlegende Kommunikationsfähigkeiten aufgebaut hat (vgl. ebd., S. 20).

Nach dem Aufbau der Sprachhandlungen aus Quadrant 2 und 3 können Kompetenzen aus dem Quadranten 4 aufgebaut werden. Laut Nodari & Neugebauer (2012, S. 20) ist diese Reihenfolge unumgänglich. Wohl aber gibt es eine „Rückwirkung“ auf den Quadranten 1, wenn Menschen Kompetenzen aus dem Quadrant 4 entwickelt haben. Weil sie Fähigkeiten aufgebaut haben, wie beispielsweise einen Vortrag zu halten oder einen Bericht zu schreiben, sprechen diese Menschen im Alltag anders bzw. elaborierter, als Menschen, die nicht über solche sprachlichen Kompetenzen verfügen.

Im Unterrichtsalltag sind die vier Sprachhandlungen Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben selten isoliert, sondern ineinander verschränkt. So gehören zum Dialog das Sprechen und das Zuhören. Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihren Wortschatz rezeptiv, indem sie die Bedeutung von Wörtern aus dem Kontext erschliessen, und produktiv, indem sie Wörter und Wendungen angemessen zu verwenden suchen.

Können die Schülerinnen und Schüler einen Hör- oder Lesetext nachspielen, nacherzählen, zusammenfassen oder in einer anderen Form verarbeiten, zeigt sich das Verständnis auf unterschiedlichen Ebenen (Lehrplan 21, 2017, o.S.).

2.2.2 Sprechen und Schreiben

In diesem und dem nächsten Unterkapitel wird herausgearbeitet, wie Sprechen und Schreiben, sowie Hören und Lesen miteinander verwoben sind und wodurch welche Sprachhandlungen aufgebaut werden.

Das Konzept des Roter-Fadens lässt sich, wie unter Punkt 2.2.1 erwähnt, jeweils dem Quadranten 2 zuordnen.

Sprechen und schreiben: vier Quadranten mit verschiedenen anspruchsvollen Sprachhandlungen			
Thematische Orientierung: Welt des systematischen Wissens			
Dialogisch organisiert (Gesprächsschritte)	3 Sprachhandlung: „(er-)klären“ sprechen: -Fragen zu einem aktuellen Ereignis diskutieren und die Aussagen in einen grösseren Zusammenhang einordnen schreiben: -Ein Interview mit Wissenschaftlerin aufschreiben	4 Komplexe Sprachhandlung sprechen: - zusammenfassen - vor einem Gremium eine Begründung abgeben schreiben: -einen Auftrag mit mehreren Arbeitsschritten formulieren - einen Fachartikel schreiben	Monologisch organisiert (textuell durchformt)
	1 Sprachhandlung: „ plaudern “ sprechen: -zusammen plaudern -aus dem Alltag erzählen und dabei auf Zwischenfragen reagieren schreiben: -chatten -per SMS Neuigkeiten austauschen	2 Sprachhandlung: „ erzählen “ sprechen: -ein Erlebnis erzählen -eine Geschichte erzählen -den Verlauf eines alltäglichen Ereignisses schildern schreiben: -eine Folge einer Fernsehserie nacherzählen -ein Reiseerlebnis aufschreiben	
Thematische Orientierung: Welt des Alltags			

Abbildung 3: Modell zur Textkompetenz: Sprechen und Schreiben

In den Quadranten 1 und 3 sind Sprachhandlungen im Dialog mit einem Gegenüber aufgeführt, also dialogische Sprachhandlungen. Die Quadranten 2 und 4 bezeichnen Sprachhandlungen, welche in einem selbsterklärenden Text verankert sind. „Die Art der Sprachhandlung stellt unterschiedliche Anforderungen an das Kind. Ausserdem ist die Komplexität der Inhalte, je nachdem ob sie sich auf Wissen aus dem Alltag oder auf Systematisches Wissen beziehen, entscheidend (vgl. Nodari & Neugebauer, 2012, S. 62ff).

Im *dialogisch* organisierten Sprachgebrauch muss das Gegenüber Wörter und Sätze verstehen, Gefühle und Einstellungen des Gegenübers müssen eingeschätzt werden und vieles mehr. Jedoch ist der Sprachpartner auch eine Unterstützung – beispielsweise, wenn dieser Formulierungen und Wörter einbringt, die im weiteren Verlauf des Dialogs dienlich sind. Ausserdem ist in dieser Situation Nachfragen möglich. Vieles ist eingebettet in der unmittelbaren Situation. Auch Gesten und Intonation der sprechenden Person helfen das Gesprochene zu interpretieren. Deshalb werden dialogisch organisierte Sprachhandlungen öfter einfacher eingeschätzt als monologische. (vgl., ebd.)

Zwar kann, wer *monologisch* spricht oder schreibt, sich ganz auf die sprachliche Produktion konzentrieren – er muss nicht zuhören – jedoch muss das Gesagte oder Geschriebene selbsterklärend sein. Dies ist die grosse Herausforderung (vgl., ebd.).

Monologisches Sprechen und Schreiben wird vor allem schulisch gelernt. Die dazu notwendigen Kompetenzen entwickeln sich – im Gegensatz zum dialogischen Sprechen und Schreiben – nicht einfach beim alltäglich Gebrauch von Sprache. Das Formulieren eines selbsterklärenden, kohärenten Textes stellt hohe sprachliche Anforderungen (vgl. ebd.).

Beim Roter-Faden-Konzept üben die Kinder einzelne Passagen des Roter-Faden-Textes zum Bilderbuchbild oder dem Tischtheater aufzusagen. Sie üben also kleine Monologe zu halten, die in sich kohärent und grammatikalisch korrekt sind.

2.2.3 Hören und Lesen

Informationen werden im schulischen Kontext überwiegend durch verstehendes Hören und Lesen aufgenommen. So ist nicht ausschliesslich die Sprachproduktion relevant für den Schulerfolg, sondern auch das verstehende Hören, respektive Lesen, beispielsweise von Aufträgen. Informationsaufnahme durch Hören oder Lesen erfordern ähnliche Kompetenzen, daraus ergeben sich Parallelen, im nachfolgenden Textkompetenz-Modell werden diese aufgezeigt (vgl. ebd., S. 28).

Verschiedene Sprachhandlungen: Beispiele zum Hören und Lesen			
Thematische Orientierung: Welt des systematischen Wissens			
Dialogisch organisiert (Gesprächsschritte)	3 Sprachhandlung: „(er-)klären“ hören: -an einer Gruppenarbeit teilnehmen, bei der eine Schülerin ein technisches Gerät erklärt und Fragen zur Verwendung beantwortet lesen: -Ein Interview lesen, in dem eine Wissenschaftlerin eine Entdeckung erklärt	4 Komplexe Sprachhandlung hören: -die Zusammenfassung einer Gruppenarbeit hören -einen komplexen Auftrag mit mehreren Arbeitsschritten hören lesen: -einen Sachtext lesen -einen Lexikoneintrag lesen	Monologisch organisiert (textuell durchformt)
	1 Sprachhandlung: „ plaudern “ hören: -über ein Spiel sprechen -ein Vorhaben planen lesen: -eine SMS lesen -einen Kartengruss lesen	2 Sprachhandlung: „ erzählen “ hören: -eine vorgelesene Geschichte hören -ein Hörbuch hören -einen Reisebericht hören lesen: -eine Erzählung lesen -einen Erlebnisbericht lesen	
Thematische Orientierung: Welt des Alltags			

Abbildung 4: Modell zur Textkompetenz: Hören und Lesen

„Die im Modell genannten Beispiele verdeutlichen die Parallelen zwischen dem verstehenden Hören und Lesen: Erklärungen, Erzählungen usw. können sowohl hörend als auch lesend erschlossen werden“ (ebd., S. 28). Die Anforderungen an den Leser/die Leserin

oder an den Hörer/die Hörerin unterscheiden sich je nachdem ob sie an einem Dialog beteiligt sind (Quadrant 1 und 3) oder ob ein für sich selbstredender Text realisiert wird (Quadrant 2 und 4). Ob alltagsnahes Wissen oder ob neues Wissen thematisiert wird, ist entscheidend (vgl. ebd., S. 28).

Geübte HörerInnen und LeserInnen können zugleich auf mehreren Ebenen Verstehensprozesse bewältigen. In erster Linie können sie Wörter und Formulierungen heraushören und verstehen, beziehungsweise erlesen und verstehen. Dies wird *Decodieren* genannt. Auf der zweiten Ebene knüpfen die Leserin und der Hörer Zusammenhänge zwischen einzelnen Wörtern, Wortgruppen und Satzfolgen. Sie werden wörtlich verstanden. Das ist die *lokale Kohärenzbildung*. Bei der *globalen Kohärenzbildung* werden Beziehungen zwischen explizit erwähnten Informationen hergestellt. Es wird eine Vorstellung vom Text als Ganzes entwickelt und der Hauptgedanke erfasst. Die vierte und höchste Stufe ist das *kritische Verstehen*. Dabei wird nicht explizit Gesagtes hergeleitet und interpretiert. Inhalt und Sprache wird bewertet und geprüft (vgl. ebd., S. 29).

Das Roter-Faden-Konzept hilft den Zuhörern, die Worte und Sätze zuerst zu decodieren und begleitet sie anschliessend bei der lokalen Kohärenzbildung, indem beispielsweise zum gesprochenen Text mit Handpuppen ein Tischtheater aufgeführt wird. Das Richtziel wäre, dass das Kind die Fähigkeiten zur globale Kohärenzbildung ausbilden kann und somit die Geschichte als Ganze verinnerlicht (vgl. ebd., S. 29).

Damit das Verstehen von Informationen gelingt, braucht es laut Nodari und Neugebauer (2012, S. 31) folgende Voraussetzungen:

Tabelle 2: Voraussetzungen für verstehendes Hören

Voraussetzungen für verstehendes Hören	
1. Kenntnisse des Sprachsystems	Kenntnis Wortschatz Implizite Grammatikkenntnisse - insbesondere zu Satzstrukturen
2. Weltwissen	Allgemeines oder fachspezifisches Wissen, an das angeknüpft werden kann Auf Erfahrung beruhende Vorstellung davon, wie ein Ereignis normalerweise verläuft (Script)
3. Kontextwissen	Vorstellung davon, in welchem Zusammenhang die gehörten oder gelesenen Informationen stehen
4. Textwissen	Wissen über die Organisation des Gehörten oder Gelesenen (Textsorte, Textaufbau)

Den Erwerb dieser Voraussetzungen stärkt das Konzept des Roter-Fadens (siehe Punkt 5.2.1.).

2.3 Der Schriftspracherwerb

In diesem Unterkapitel wird erklärt wie sich der Schriftspracherwerb entwickelt. Dieser hochkomplexe Prozess wird nicht komplett beschrieben, dies würde Rahmen der vorliegenden Entwicklungsarbeit sprengen.

Entscheidend für die Qualität der Schriftspracheentwicklung ist die sprachliche Anregung im Elternhaus. Dazu gehören wie unter Punkt 2.2.1 erwähnt u.a. das Vorhandensein von Büchern, gemeinsame Lektüregewohnheiten, das Erzählen von Geschichten und Witzen.

2.3.1 Kognitive Grundlagen des Schriftspracherwerbs

Im Gegensatz zum Spracherwerb entwickeln sich zentrale schriftsprachliche Kompetenzen erst ab dem Alter von drei Jahren. Abhängig vom kognitiven und sprachlichen Entwicklungsstand entwickeln sich diese Fertigkeiten in Interaktion mit der sozialen und materiellen Umwelt (vgl. Jungmann et al., 2015, S. 23). Bezeichnungen für den Aufbau von abstrakten Konzepten - wie beispielsweise für Glück oder Wut, aber auch für das Zahl- oder Buchstabenkonzept - werden erworben. Die Fähigkeit zur Theory of Mind ist dafür ein unabdinglicher Entwicklungsmeilenstein. Die Sprache kann nun den Gedanken Ausdruck verleihen und das Gedächtnis wird durch diese abstrakten Bezeichnungen gegliedert. Unter anderem dadurch gelingen dem Kind Erzählungen, welche losgelöst von der gegenwärtigen Situation sind (vgl. Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 18). Das Kind beginnt über Erlebnisse und Sachverhalte zu berichten, welche sich vor längerer Zeit zugetragen haben, die in Zukunft eintreffen oder die gar der Phantasie entspringen (vgl. Jungmann & Albers, 2013, S. 42, vgl. Kain, 2011, S. 36).

Zum Erlernen der Schriftsprache existieren keine genetisch bedingten spezifischen Strukturen und Funktionen im menschlichen Gehirn. Schriftsprache ist eine komplexe Kulturtechnik. Ihre Entwicklung wird als abhängig vom Anregungsgehalt der Umwelt und vom allgemeinen kognitiven Entwicklungsstand betrachtet (vgl. Jungmann & Albers, 2013, S. 42).

Eine Vielzahl bereits existierender kognitiver Funktionen müssen rekrutiert, modifiziert, über einen langen Lernprozess hinweg koordiniert und schliesslich automatisiert werden. „Neben visueller Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, okulo- und feinmotorischer Steuerung und einer Reihe weiterer wichtiger Funktionen steht dabei die sprachliche Informationsverarbeitung an erster Stelle, denn ein Text ist...nichts anderes als codierte Sprache“ (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 18).

2.3.2 Phasen des Schriftspracherwerbs

Laut Jungmann et al. (2015, S. 23) wird der Erwerb schriftsprachlicher Kompetenzen in Phasen- oder Stufenmodellen beschrieben. Alle Kinder durchlaufen alle Phasen, wobei diese nicht übersprungen werden können. Das Frith-Günther-Modell (1986) ist eines der bekanntesten Modelle. Da dieses Modell in der Forschung nicht unumstritten ist, wird nicht das Modell an und für sich, sondern angelehnt an Jungmann et al. (2015) ausschliesslich dessen Phasen beschrieben.

Symbolisierungsphase

Wenn Kinder die Möglichkeit haben, Bezugspersonen beim Schreiben und Lesen zu beobachten, beginnen sie mit ca. drei Jahren, diese Tätigkeiten nachzuahmen. Dies wird als Symbolisierungsphase bezeichnet. Wie in Unterkapitel 2.5 ist der Zugang und das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern in dieser Phase von hoher Relevanz. Durch Erfahrungen mit wichtigen Quellen für Schriftkultur, wie Zeitungen, Bücher etc. lernen die Kinder, dass Schrift Inhalte transportiert. Die Kinder werden neugierig, was geschrieben steht. Die Kinder erwerben in dieser Phase erste Medien- und Bücherkompetenzen und entwickeln erste eigene Erzählfähigkeiten (vgl. Jungmann et al., 2015, S. 23f).

Abbildung 5: Ein Beispiel aus der Symbolisierungsphase (N. Allemann)

Funktions- und Emblemphase

Ab ungefähr dem vierten Lebensjahr erkennen Kinder, dass Schrift ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt. Sie erkennen nun die Bedeutung von Symbolen, Logos und Verkehrsschilder ohne Schrift. Mit dem Schreiben ihres Namens lernen sie erste Buchstaben kennen. Diese merken sie sich bezüglich ihrer Form und nicht aufgrund ihres Lautbezugs. So spielt die Anordnung der Buchstaben noch eine untergeordnete Rolle. Verschiebungen wie beispielsweise „VESA“ für „SVEA“ sind in dieser Phase häufig. In dieser Phase erwerben die Kinder erste Symbol-, -Zeichen- und Schriftkenntnis (vgl. ebd., S. 24).

Abbildung 6: Ein Beispiel aus der Funktions- und Emblemphase (N. Allemann)

Strukturphase

In dieser Phase lernen die Kinder, dass die Buchstaben nicht willkürlich angeordnet werden, sondern dass sie verschiedene Laute repräsentieren und nach festgelegten Regeln verschriftlicht werden. Damit dies gelingt, muss das Kind zuerst in der Lage sein, einzelne Laute aus einem Wort herauszuhören (phonologische Bewusstheit). Diese Laute werden dann mit dem passenden Buchstaben verbunden. Die phonologische Bewusstheit stellt zusammen mit der Buchstabenkenntnis eine bedeutsame Fähigkeit für das erste Lesen und Schreiben dar (vgl. Jungmann et al., 2015, S. 25).

Abbildung 7: Ein Beispiel aus der Strukturierungsphase (N. Allemann)

Normphase

Diese Phase ist erst im Kontext der Schule relevant. Ungefähr ab dem zweiten Schuljahr üben die Kinder die orthographischen Regeln der deutschen Sprache ein, um am Ende dieses Aneignungsprozesses „kompetente Schreiberinnen und Leser“ zu sein (vgl. ebd., S. 26).

Abbildung 8: Ein Beispiel aus der Normphase (N. Allemann)

2.4 Phonologische Informationsverarbeitung

Nach Hasselhorn et al. (2015, S. 42) wird mit dem Begriff „Phonologische Informationsverarbeitung“ die Qualität definiert, mit welcher ein Kind die klanglich-sprachlichen Informationen, die es im Alltag hört, verarbeitet.

Bei Beginn des Schriftspracherwerbs ist die sprachliche Entwicklung bereits weit fortgeschritten. Unter anderem aus diesem Grund unterschätzte man bis vor 50 Jahren die Rolle der Funktionen der sprachlichen Informationsverarbeitung bezüglich der Entwicklung des Schriftspracherwerbs. „Natürlich gibt es zahlreiche weitere wichtige Fertigkeiten für den Schriftspracherwerb vor allem zu Beginn. Heute ist jedoch erwiesen, dass keine dieser

Fertigkeiten so grundlegend und voraussagend für den späteren Schulerfolg ist, wie die phonologische Informationsverarbeitung“ (Snowling & Hulme 2007 zit. aus Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 18).

Da auch nach Hasselhorn et al. (2015) die Wissenschaft der Phonologischen Informationsverarbeitung als Vorläuferfähigkeit für den Lese- und Schreiberwerb einen so wichtigen Platz einräumt, wird auf diese Fähigkeit, welche sich bereits vor der schulischen Vermittlung der Schriftsprache entwickelt, vertieft eingegangen.

Laut Jungmann und Albers (2013, S. 42) erwerben Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren metasprachliche und metakommunikative Fähigkeiten. „Neben den frühen Erfahrungen mit Schrift ist das Wissen über sprachliche Einheiten und die Lautstruktur der Sprache (phonologische Bewusstheit) ein wichtiger Vorläufer des Erwerbs der Kulturfertigkeiten Lesen und Schreiben“ (Jungmann et al., 2015, S. 42). Dieses metasprachliche Wissen hängt sehr stark mit dem Anregungsgehalt in der Umwelt und vom allgemeinen kognitiven Entwicklungsstand zusammen (vgl. ebd., S. 42).

Die Qualität der phonologischen Informationsverarbeitung basiert auf drei Teilkomponenten: (1) dem Ausmass der phonologischen Bewusstheit, (2) der Geschwindigkeit beim Zugriff auf den eigenen Wortschatz und (3) der Funktionstüchtigkeit des sprachlichen (phonologischen) Arbeitsgedächtnisses (vgl. Hasselhorn et al., 2015, S. 24).

Auf diese drei Teilkomponenten wird folgend genauer eingegangen.

1) Phonologische Bewusstheit

Laut Steinbrink und Lachmann (2014, S. 20) beginnt der Erwerb der phonologischen Bewusstheit in der Regel in der Kindergartenzeit. Es entwickelt sich eine Einsicht in die lautsprachliche Struktur der gesprochenen Sprache. Beispielsweise zerlegen Kinder in dieser Phase gerne Worte in Silben, wie „Au-to“ oder spielen Reimspiele, wie „Haus, Maus, raus...“

Lautliche Einheiten in der gesprochenen Sprache werden bewusst erkannt und manipuliert. Durch reichhaltige Erfahrungen mit solchen Sprachspielen kann die phonologische Bewusstheit geübt und verbessert werden (vgl. Hasselhorn et al., 2015, S. 25).

Bezüglich der Entwicklung von phonologischer Bewusstheit wird unterschieden: „Zur phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne gehört die Zerlegung eines Wortes in Silben, wie „Ma-ma“ und das Zusammensetzen von Silben zu Wörtern. Aus „Ma“ und „ma“ wird „Mama“ (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 20).

„Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne befasst sich mit den kleinsten lautlichen Einheiten der Sprache, den Phonemen (z.B. Anlauterkennung: „Mama“ fängt mit /m/ an; Phonemsynthese: /m/ und /a/ und /m/ und /a/ gibt „Mama““ (ebd., S. 20). Beim Lesen werden Grapheme (Buchstaben) in Phoneme umcodiert und die Phoneme dann zu einem Wort zusammengesetzt. Phonologische Bewusstheit ist dazu unabdinglich (vgl. ebd.). Steinbrink und Lachmann (2014, S. 22) sowie Hasselhorn et al. (2015, S. 25) erwähnen Studien, welche belegen, dass die spätere Lese- und Rechtschreibfähigkeit mit der Qualität der phonologischen Bewusstheit im Kindergartenalter korreliert.

Auch das Wissen über Buchstabennamen, das sogenannte Buchstabenwissen steht in enger Beziehung zur phonologischen Bewusstheit. Beide gemeinsam sagen den Erfolg im Schriftspracherwerb voraus. Wie oben erwähnt, erfolgt der Einstieg in die Schulsprache über die Korrespondenz zwischen Graphem und Phonem. Das Verständnis für diese Korrespondenz bahnt sich bereits vor dem Schuleintritt in der Entwicklung der phonologischen Bewusstheit und dem Buchstabenwissen an (vgl. Steinbrink & Lachmann,

2014, S. 20f.). „Dabei interagieren phonologische Bewusstheit und Buchstabenwissen in ihrer Entwicklung und unterstützen sich gegenseitig in ihrem Wachstum“ (Foulin, 2005, zit. nach ebd., S. 21).

Laut Hasselhorn et al. (2015, S. 25) erreichen nicht alle Kinder diese Fertigkeiten vor dem Schulstart. Dies erklärt die grossen Unterschiede in den späteren Lese- und Rechtschreibleistungen während der Grundschulzeit.

2) Geschwindigkeit beim Zugriff auf den eigenen Wortschatz

Die Effizienz mit der die im Langzeitgedächtnis visuell präsentierten Objekte in eine phonologische Repräsentation umcodiert werden können, ist ein Aspekt der phonologischen Informationsverarbeitung (vgl. Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 23).

Besondere Vorteile beim Schriftspracherwerb haben Kinder, welche Abbildungen vertrauter Gegenstände leicht und schnell benennen können. Auch diese Fähigkeit kann, beispielsweise durch gemeinsames Bilderbuch anschauen, trainiert werden (vgl. Hasselhorn et al., 2015, S. 24). Visuell erlernte Items, wie Farben, Buchstabennamen können bei effizientem Abruf der phonologischen Repräsentanten sehr schnell und fehlerfrei aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden. Beim Lesen ist der Abruf phonologischer Repräsentationen aus dem Langzeitgedächtnis wichtig, um von einem geschriebenen Wort zu dessen lexikalischer Bedeutung zu gelangen (vgl. Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 22).

3) Sprachliches Arbeitsgedächtnis

„Das phonologische Arbeitsgedächtnis dient der kurzfristigen Speicherung sprachlicher Informationen, dessen Funktionstüchtigkeit ist eine weitgehend biologisch vorgegebene, individuelle Kapazität des Kindes. Sie begrenzt die individuellen Möglichkeiten der phonologischen Informationsverarbeitung“ (Hasselhorn et al., 2015, S. 25). Während der Bearbeitung einer kognitiven Aufgabe hält es aufgabenrelevante, phonologische Informationen in einem aktiven Zustand (vgl. Steinbrink & Lachmann S. 2014, S. 21). Je besser dies gelingt, desto mehr Möglichkeiten hat das Kind diese Laute, bzw. Lautstrukturen weiter zu verarbeiten (vgl. Hasselhorn et al., 2015, S. 26).

Das phonologische Arbeitsgedächtnis ist beim Schriftspracherwerb am Erlernen der Graphem-Phonem-Zuordnung beteiligt. Bei einer Leseaufgabe speichert es ausserdem die einzelnen Phoneme, bevor diese zu Wörtern zusammengesetzt werden (vgl. ebd., S. 26). Steinbrink und Lachmann (2014, S. 22) zitieren dazu verschiedene Studien (vgl. Jorm et al., 2004, zit. nach ebd. S. 26), welche aufzeigen, wie die Leistungen des phonologischen Arbeitsgedächtnisses spätere Lese- und Rechtschreibfertigkeiten vorhersagen.

Die phonologische Bewusstheit und die Geschwindigkeit auf den Zugriff des eigenen Wortschatzes kann durch Sprachspiele trainiert und durch ein reichhaltiges Sprachbad verbessert werden. Das sprachliche Arbeitsgedächtnis hat eine biologisch definierte Kapazität und kann nur geringfügig beeinflusst werden (vgl. Hasselhorn et al., 2015, S. 24).

Folgende Tabelle präsentiert eine zusammenfassende Übersicht der wichtigsten Teilkomponenten der phonologischen Informationsverarbeitung nach Hasselhorn et al. (2015, S. 26). Einige der Erfassungsmethoden und Indikatoren für die phonologische Informationsverarbeitung werden auch im Roter-Faden-Konzept angewendet.

Tabelle 3: Teilkomponenten der phonologischen Informationsverarbeitung

Komponente der phonologischen Informationsverarbeitung	Indikatoren und Erfassungsmethoden
Phonologische Bewusstheit	Reimen, Reime erkennen Silben klatschen Laut-zu-Wort-Zuordnungsaufgaben
Geschwindigkeit beim Zugriff auf den eigenen Wortschatz	Schnelleres Benennen von Wörtern, Farben und Objekten
Sprachliches Arbeitsgedächtnis	Gedächtnisspanne für Wörter und Bilder Nachsprechen von Phantasiewörtern

2.5 Sprachförderung mit Bilderbüchern

Die Art und Weise der Sprachförderung durch Bilderbücher ist auch im digitalen Zeitalter wertvoll. Bilderbücher und die darin enthaltenen Geschichten faszinieren Kinder noch immer auf vielfältigste Weise (vgl. Curschellas et al., 2016, S. 35). Und laut Kain (2011, S. 12) haben Bilderbücher auch zahlreiche äusserst positive Einflüsse auf die Entwicklung eines Kindes. In der vorliegenden Arbeit wird der Schwerpunkt bezüglich der Sprachförderung mit Bilderbüchern auf deren kognitiven-sprachlichen Förderaspekte gelegt. Denn das Medium Buch eignet sich hervorragend zur gezielten Förderung der rezeptiven als auch der expressiven Sprachfähigkeiten der Kinder (vgl. Buschmann & Jooss, 2012, S. 37). Laut Karmiloff-Smith stellen sich dem Kind zwei grundlegende Anforderungen, wenn es Geschichten nacherzählt. Einerseits muss es - damit die Zuhörenden die Geschichte nachvollziehen können – diese kohärent wiedergeben. Das heisst, es beachtet die zeitliche und kausale Reihenfolge der Ereignisse und verknüpft diese für einen sinnvollen Geschichtenaufbau miteinander. Eine wichtige Grundlage für diese Fähigkeit ist, dass Kinder im Laufe ihrer Entwicklung zunehmend mehr Schemata für einfache und komplexe Ereignisse aufbauen, auf die sie bei der Nacherzählung einer Geschichte zurückgreifen können (vgl. Kain, 2011, S. 36). Andererseits ist der richtige Gebrauch von Präpositionen, Pronomina oder Konjunktionen erforderlich, damit die Verknüpfung von Sätzen funktioniert. Demzufolge heisst Sprachförderung mit Bilderbüchern nicht einfach eine Geschichte vorzulesen, sondern diese zu bearbeiten, im Sinne von Wortschatz klären, Zusammenhänge her- und Schlussfolgerungen aufzustellen und das Kind aufzufordern, die Geschichte mit seiner eigenen Welt zu verknüpfen (vgl. Curschellas et al., 2016, S. 35). Die Verknüpfung von Bildern und Text trägt dazu bei, dass das alleinige Betrachten der Bilder die Kinder dazu anregt, sich die Inhalte und den Fortgang der Ereignisse aus dem Gedächtnis vorzustellen. Einer der schönsten Gründe, das Gedächtnis in der frühen Kindheit anhand von Bilderbüchern zu trainieren, ist, dass sich faszinierende Gestaltungsprozesse entwickeln, wenn das Kind das abgespeicherte Wissen mit im Bild neu entdeckten Einzelheiten und Assoziationen verbindet. Da bei diesem Prozess Bekanntes mit Neuem integriert wird, ist es mehr als ein blosses Erinnern (vgl. Kain, 2011, S. 22).

Folgende Tabelle zeigt die gezielte Förderung von Gedächtnisprozessen bei der Präsentation von Bilderbücher (vgl. Kain, 2011, S. 22). Einige dieser Vertiefungsstrategien finden auch im Konzept des Roter-Fadens Einzug (siehe Kapitel 5.3.1).

Tabelle 4: Förderkomponenten von Gedächtnisprozessen bei der Präsentation von Bilderbücher

Gedächtnisphase	Modalität	Vertiefungsstrategien
Wahrnehmung und Codierung	Visuell	Abbildungen vor dem Lesen benennen lassen Nicht-Gesehenes umschreiben und zeigen lassen
	Verbal	Betonung von wichtigen Wörtern und Textpassagen Erklärung von möglichen unbekanntem Wörtern/Begriffen
Abspeicherung	Visuell	Bildelemente zeichnen lassen Emotionsausdrücke beschrieben lassen; auf bildliche Veränderungen hinweisen Kopien der Abbildungen zeitlich ordnen lassen
	Verbal	Nachfragen (was war vorher – was jetzt?) Nacherzählen lassen und Nachspielen von Textpassagen
Abrufen von Erinnerungen	Visuell	Bildausschnitte zeigen und sich den Rest beschreiben lassen Bei mehrmaligem Vorlesen nach Bilderinnerung fragen
	Verbal	Bei mehrmaligen Vorlesen Pausen einbauen und Wörter/Textpassagen benennen lassen Geschichte frei nacherzählen lassen

„Je früher einem Kind Bilderbücher vorgelesen wurden, desto bessere sprachliche Fertigkeiten konnten später beobachtet werden“ (Payne et al., 1994, zitiert nach ebd., S. 36).

2.6 Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens

Den vorherigen Unterkapiteln lässt sich entnehmen, warum sich bereits die Heilpädagogische Früherziehung mit dem Erwerb der Schulsprache auseinandersetzen sollte. Die Schulsprache, Schrift- oder Bildungssprache ist ein elaborierter Sprachstil. Er zeichnet sich durch einen grossen und spezifischen Wortschatz aus. Mithilfe der Bildungssprache wird kontextungebunden oder monologisch kommuniziert. Zum Verstehen von Vorträgen, Fachzeitschriftenartikeln oder im schulischen Kontext werden bildungssprachliche Fertigkeiten benötigt. In Alltagssprache oder durch restringiertem Sprachgebrauch wird wie der Name sagt im Alltag kommuniziert, meist mündlich, meist

dialogisch. Immer häufiger aber auch schriftlich beispielsweise in SMS-Chat oder per Mailverkehr.

Der Schulspracherwerb bahnt sich mit ungefähr drei Jahren an. Dieser ist nicht genetisch vorprogrammiert, im Gegensatz zum Erwerb der Alltagssprache (siehe Unterkapitel 2.3).

Der Bildungsspracherwerb ist stark abhängig von den Erfahrungen eines Kindes. Das bedeutet, dass der Gesprächsstil innerhalb der Familie sehr wichtig ist. Die Aneignung und Beherrschung der Bildungssprache ist wiederum erwiesenermassen hochrelevant für den späteren Schulerfolg (siehe Unterkapitel 2.1). Der Bildungsspracherwerb ist dabei nicht zu verwechseln mit der allgemeinen Sprachentwicklung. Für den Schulerfolg ist es von hoher Relevanz, dass es gelingt, diese sogenannte Schulsprache oder Schriftsprache, gezielt einzusetzen, bezüglich deren Verständnis (Hören, Lesen), sowie deren Produktion (Schreiben, Sprechen) (siehe Unterkapitel 2.2). Der Erwerb der Schulsprache erweist sich denn auch als hochkomplexe Kulturleistung (siehe Unterkapitel 2.3). Die Vorläuferfertigkeiten zu deren Erwerb entwickeln sich bereits ab zwei Jahren. Da das frühe Sprachbad in der familiären Situation dermassen relevant für den Erwerb ist, sollte die Heilpädagogische Früherzieherin Einfluss nehmen. Sie kann die Familie beispielsweise in die Bibliothek begleiten und so Zugang zu Bilderbüchern verschaffen. Sie informiert die Eltern über die Wichtigkeit der Sprachförderung und leitet sie an, Bilderbücher feinfühlig zu vermitteln. Durch gemeinsame Gespräche zwischen Bezugsperson, Kind und Früherzieherin wird die Entwicklung von bildungssprachlichen Fertigkeiten begünstigt. Die frühe Sprachentwicklung beginnt mit (dialogischem) Plaudern und Nachahmen (Hören und Produzieren) von Lauten. Über das Benennen von Alltagstätigkeiten entwickelt sich die dialogische Sprache. Im Fragealter beginnen die Kinder über „Was-wäre-wenn?“-Optionen nachzudenken, vorausgesetzt eine Bezugsperson beantwortet ihre Fragen altersadäquat und oder stellt selber auch Fragen (siehe Punkt 2.2.1). Beim Bilderbuchbetrachten machen sich die Kinder durch mehrmaliges Anschauen und Anhören die Geschichte zu eigen. Sie erhalten dadurch wichtige Schemata, auf welche sie beim Erzählen und Schreiben zurückgreifen können. Das Betrachten der Bilder regt Kinder, denen oft Bilderbücher erzählt werden, auch beim selbstständigen Betrachten an. Sie beginnen, sich vorzustellen, wie die Geschichte weitergehen könnte. Das Kind entdeckt neue Details in den Bildern, integriert diese und erweitert damit gedanklich die Geschichte. Diese hohen kognitiven Leistungen müssen entwickelt und gefördert werden (siehe Unterkapitel 2.4).

Ein weiterer Aspekt der Bildungssprache ist das monologische Sprechen. Es ist eine wichtige Fertigkeit, welche zur Vorbereitung des späteren Verfassens von Texten dient, aber auch bei deren Verständnis hilft. Meist wird diese Fertigkeit erst schulisch erlernt. Es ist eine anspruchsvolle Art des Sprechens, welche sich nicht einfach im Alltag entwickelt, wie das dialogische Sprechen. Der Text muss so strukturiert wiedergegeben werden, dass die Zuhörenden ihn verstehen. Mit dem Auswendiglernen eines kurzen, korrekten Textstückes, übt sich das Kind beim Roter-Faden-Konzept im monologischen Sprechen. Auch kurze Erzählungen der Kinder aus ihrem Alltag stellen hohe sprachliche Anforderungen an die kleinen ErzählerInnen. Einen Text in sich kohärent und selbsterklärend zu präsentieren, ist eine kognitive Leistung. Die Kinder üben sich darin, Gedanken, Überlegungen und Geschehenes in Worte zu fassen. Und ihre Sprache entwickelt sich damit in Richtung der Bildungssprache (siehe Punkt 2.2.2).

Durch das Bilderbuchbetrachten wird noch viel mehr gefördert: So kommt das Kind beim gemeinsamen Betrachten des Bilderbuches in Kontakt mit Buchstaben, mit dem geschriebenen Wort. Es lernt, dass etwas Geschriebenes interpretiert, erzählt und illustriert werden kann. Es lernt, dass ein Text codierte Sprache ist (siehe Punkt 2.3.1). Beim

gemeinsamen Benennen trainiert das Kind die Zugriffsgeschwindigkeit auf seinen Wortschatz. Das Arbeitsgedächtnis übt, Verbindungen zwischen Wort und Bild herzustellen. Die Qualität dieser Fertigkeiten ist für den späteren, erfolgreichen Erwerb der Schriftsprache von grosser Bedeutung (siehe Unterkapitel 2.4). Eine Vielzahl spielerischer Übungen zur Förderung der Bildungssprache, wie beispielsweise das Trainieren der phonologischen Bewusstheit, mittels Silben klatschen und Reimen, werden im Roter-Faden-Konzept umgesetzt. Diese Förderübungen werden auf lustvolle Art und Weise aufgenommen und immer in Bezug zu dem zu erarbeitenden Bilderbuch gesetzt

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

In den folgenden Unterkapiteln wird das forschungsmethodische Vorgehen, welches dieser Arbeit zu Grunde liegt, beschrieben.

Unter Punkt 3.1 wird auf die gewählte Forschungsmethode eingegangen. Es wird über die Stichproben-Auswahl und anschliessend vertieft über die Methode und die Herstellung der Datenerhebung mittels eines Fragebogens berichtet. Das letzte Unterkapitel widmet sich der Methode zur Datenauswertung.

3.1 Forschungsdesign und Forschungsmethode

Die Auswahl der Forschungsmethode und des Forschungsdesigns hängt in erster Linie von der Fragestellung ab, welche zu beantworten ist. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist herauszufinden, ob das Roter-Faden-Konzept im beruflichen Alltag der Früherzieherinnen tauglich ist. Deshalb wurde für die vorliegende Arbeit die qualitative Forschungsmethode ausgewählt. Nach Flick (2009) wird diese angewendet um Probleme zu untersuchen, über welche es noch wenig Literatur oder empirische Studien gibt (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 201). Die qualitative Forschungsmethode zielt darauf ab, Bedeutungen zu rekonstruieren und den Sinn von Handlungen zu verstehen. Dazu werden nicht-standardisierte Daten verwendet, welche ausgelegt werden. Hierbei werden keine getroffenen Vorahnungen überprüft oder widerlegt, sondern es interessieren neue Sichtweisen aus dem gewonnenen Datenmaterial. Die qualitative Methode arbeitet vorwiegend mit sprachlichen Mitteln, hingegen basiert die quantitative Methode meist auf Zahlen (vgl. ebd. S. 170f).

3.2 Stichproben in qualitativen Studien

Wie unter Punkt 4.1 erwähnt, zielen qualitative Studien auf das Verstehen (vgl. Häder, 2010, zit. nach ebd., S. 191). In den Sozialwissenschaften sollen denn auch oft Fragestellungen beantwortet werden, die eine grössere Personengruppe interessieren. Als „Grundgesamtheit“ wird eine solche grössere Personengruppe bezeichnet. Damit sind Personen gemeint, die ein bestimmtes Merkmal oder eine Merkmalkombination aufweisen (Rasch et al., zit. nach ebd., S. 190). Eine Studie, welche jede einzelne Person der Grundgesamtheit untersucht, wird „Vollerhebung“ genannt. Dieses Verfahren ist zeitlich und finanziell mit einem erheblichen Aufwand verknüpft. Aus diesem Grund werden einzelne Fälle aus der Grundgesamtheit ausgewählt, welche stellvertretend für alle anderen befragt werden. Denn verstehen lassen sich beispielsweise Sichtweisen, Verbesserungsvorschläge, Gefühle und Probleme auch, wenn sie nur von einzelnen Personen gut begründet mitgeteilt werden. So kann in einer qualitativen Studie bereits mit einer sehr kleinen Stichprobengrösse (5 - 50 Fälle) gearbeitet werden (vgl. ebd., S. 190).

Nach Roos & Leutwyler (2017) kann diese Stichprobenziehung unterschiedlich vorgenommen werden. Damit eine Auswahl von typischen Fällen getroffen werden kann, muss aber ein bestimmtes Vorwissen über die Zusammensetzung der Grundgesamtheit und über den Forschungsgegenstand vorliegen (vgl. Häder, 2010, zit. nach ebd., S. 191).

Nach Roos & Leutwyler (2017, S. 191) basieren die Auswahlkriterien für die Stichproben in der vorliegenden Arbeit auf inhaltlichen Kriterien und nicht auf statistischen Informationen.

Ebenfalls soll darauf geachtet werden, möglichst heterogene, charakteristische Fälle auszuwählen.

Die Heterogenität der für die vorliegende Arbeit ausgewählten Fälle wird in untenstehender Tabelle aufgezeigt. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.

Sieben Heilpädagogische Früherzieherinnen konnten als Probandinnen für die Arbeit gewonnen werden.

Tabelle 5: Merkmale der ausgewählten Stichproben

Grundgesamtheit	Alle Heilpädagogischen Früherzieherinnen der Schweiz
Stichproben	Sieben Probandinnen der stiftungNETZ
Homogene Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> - Gehören der Berufsgruppe der Heilpädagogischen Früherzieherinnen an - Arbeiten unter anderem mit Kindern im Alter zwischen drei und fünf Jahren - Haben die Möglichkeit, das Konzept mit einem Kind ohne geistige Behinderung durchzuführen - Besuchen das Kind einmal die Woche zu Hause
Heterogene Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> - Bevorzugen unterschiedliche Arbeitsweisen, bspw. sitzen mit den Kindern am Boden, Lösen von Arbeitsblätter, Spielen von Rollenspielen, Unterschiedliche Haltung gegenüber didaktischen - - Vorgaben - Unterschiedliche Haltung gegenüber dem Einbezug der Eltern - Unterschiedliche Vorkenntnisse über das Thema der frühen Literalität - Unterschiedliche Gewichtung der Wichtigkeit dieser spezifischen Förderung - Unterschiedliche persönliche Umstände, wie Freude an der Arbeit, Ablenkung durch private Belastungen - Unterschiedliche Kinder

3.3 Datenerhebung mittels Fragebogen

Der Fragebogen wurde als geeignetes Instrument der Datenerhebung gewählt.

Im folgenden Abschnitt wird auf die Vorteile und Nachteile des Einsatzes von Fragebögen eingegangen. Weiter wird die Gestaltung eines Fragebogens, sowie die der einzelnen Items besprochen und anhand von Beispielen aus der vorliegenden Arbeit illustriert.

3.3.1 Einsatz von Fragebogen

Laut Roos & Leutwyler (2017, S. 249) werden Fragebögen in den Sozialwissenschaften sehr häufig eingesetzt. Zu den Vorteilen gehört, dass Fragebögen eine kostengünstige Variante sind, um viele Personen zu einem spezifischen Thema zu befragen. Studien von Bortz & Döring (2003) und Raithel (2006) weisen nach, dass die mittels eines Fragebogens

Befragten die gestellten Fragen ohne Zeitdruck beantworten und dass sie dabei von den Forschenden nicht direkt beeinflusst werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 250). Die Erstellung eines seriösen Fragebogens kann aufwendig sein, beispielsweise wenn es nützlich ist, nebst theoretischer Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand auch eine qualitative Vorstudie durchzuführen (Dokumentenanalyse, nicht standardisierten Beobachtungen, etc.). Dadurch wird die Sensibilität für den Forschungsgegenstand erhöht und eine solide Basis zur Erstellung des Fragebogens geschaffen. Eine weitere Herausforderung ist ein klarer Aufbau und einfach formulierte Fragen (Items), damit der Bogen ohne Rückfragen bearbeitet werden kann. Die/der Forschende ist auf einen grossen Rücklauf der Formulare angewiesen und es kann nicht kontrolliert werden, ob die Befragten den Bogen selber ausgefüllt hat, oder ob sie von jemandem „beraten“ wurden (vgl. ebd. S. 247ff.). Atteslander (2003) weist darauf hin, dass viele Fragen nur lückenhaft und unsorgfältig ausgefüllt oder gar nicht zurückgesendet werden. Wenn der Fragebogen unprofessionell konzipiert ist, sinkt die Motivation der Befragten ihn auszufüllen (vgl. ebd., S. 251).

Bei der Konstruktion des Fragebogens ist nach Roos und Leutwyler (2017, S. 276) ein Operationalisierungsprozess zu durchlaufen, welcher unter Punkt 3.3.2 bezogen auf die vorliegende Arbeit beschrieben wird. Auf die für diese Arbeit ausgewählte Art von Items wird unter Punkt 3.3.3 eingegangen.

3.3.2 Operationalisierungsprozess

Nach Schnell, Hill und Esser (2008) werden mit dem Operationalisierungsvorgang Konstrukte oder theoretische Begriffe, die nicht direkt beobachtbar oder messbar sind, übersetzt in eine Art, die eine Datenerhebung möglich macht. Zur Herstellung eines Fragebogens gilt es also, das Konstrukt zu definieren, welches eingeschätzt werden soll. Mit Hilfe von messbaren und beobachtbaren Indikatoren wird dann die Einschätzung erfolgen (vgl. ebd., S. 276).

Dieser Vorgang läuft normalerweise in drei Schritten ab, illustriert werden die Schritte anhand der vorliegenden Arbeit:

Schritt 1. Definition des relevanten Konstrukts

Nach Schnell et al. (2008) ist eine sinnvolle Messung nicht möglich, solange nicht wirklich bekannt ist, was gemessen werden soll (zit. nach ebd., S. 177).

Dies erfordert eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff und welche Dimensionen und Aspekte dazu gehören.

In der vorliegenden Arbeit hat in Kapitel 1 Einleitung und Kapitel 2 unter anderem eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema stattgefunden. Das Produkt, welches untersucht wird, ist breit abgestützt auf einem theoretischen Hintergrund. Die Fragestellung „Als wie praktikabel wird die Umsetzung des Roter-Faden-Konzepts im beruflichen Alltag der Früherzieherinnen eingeschätzt?“ wurde daraus abgeleitet.

Schritt 2. Ableitung von Indikatoren

Die Indikatoren zeigen auf, woran die wichtigen Dimensionen und Aspekte des Konstruktes erkennbar sind. Die Indikatoren erfassen das Konstrukt und sind direkt beobachtbare Grössen. (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 177).

„Als wie praktikabel wird die Umsetzung des Roter-Faden-Konzepts im beruflichen Alltag der Früherzieherinnen eingeschätzt?“ umfasst verschiedene Indikatoren. Beispielsweise die Motivation vor/bei der Umsetzung als Indikator für die Einschätzung der Praktikabilität, sowie auch die Gelingenseinschätzung während der konkreten Durchführung und die Handhabung des Produkts im Alltag.

Schritt 3. Messbar machen von Indikatoren

Es gilt Fragen oder Aufgaben zu konstruieren oder Situationen zu bestimmen, in denen ein Indikator direkt beobachtbar wird. (vgl. ebd., S. 177)

Eine Einschätzung des Indikators für eine gelungene Umsetzung kann beispielsweise mit folgender Frage messbar gemacht werden:

Frage 11

„Konnte das Kind einige Sätze mit Dir mitsprechen?“

Ja

Nein

Ein Konstrukt, welches über mehrere Indikatoren erfasst wird und Indikatoren, welche mit mehreren Fragen und Situationen eingeschätzt und gemessen werden, ergeben ein breit abgestütztes und stabiles Ergebnis (vgl. ebd., S. 177).

3.4 Datenauswertung

Dieses Kapitel umfasst die Vorgehensweise der Datenauswertung mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse der Fragebogen. Die Aspekte der Vorgehensweise wurden direkt mit Beispielen aus der vorliegenden Arbeit illustriert.

Die sieben vollständig ausgefüllten Fragebogen sind im Anhang X bis XVI abgelegt.

3.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse zielt darauf ab, aus umfangreichem Textmaterial gezielt Informationen herauszufiltern, welche für die Beantwortung der Fragestellung relevant ist. Es geht weniger darum, die Information ganzheitlich wiederzugeben, sondern darum,

Textmaterial zu strukturieren und zu bündeln. Nach Mayring und Brunner (2010) wird dabei nach folgenden fünf Aspekten vorgegangen (vgl. ebd., S. 294f):

1. Daten sichten, auswählen und vorbereiten

Im ersten Schritt gilt es, alles vorhandene Datenmaterial zu sichten, relevante Abschnitte zu identifizieren und für die Analyse vorzubereiten. Passagen, welche für die Fragestellung keine Wichtigkeit haben, dürfen weggelassen werden. Nach Gläser und Laudel (2009) sollen Textstellen ausgewählt werden, welche tatsächlich einen Beitrag zur Klärung der Forschungsfrage leisten (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 294f.).

Anschliessend wird das Datenmaterial, das für die Inhaltsanalyse relevant ist, für die eigentliche Auswertung vorbereitet. Dies kann mittels Papier und Bleistift geschehen oder mithilfe eines Softwareprogrammes (vgl. ebd., S. 296).

In der vorliegenden Arbeit geschah die Vorbereitung des Materials mit Hilfe von Bleistift und Papier. Nach Roos und Leuwylers (2017, S. 296) wurde in der Gestaltung des Fragebogens genügend Platz für Beschriftungen, wie Kategoriennamen oder weiterführende Notizen, gelassen.

2. Kategorien entwickeln

Das Entwickeln von Kategorien dient dazu ein Suchraster herzustellen, mit welchem der Text nach für die Fragestellung relevanten Informationen durchsucht werden kann. Es werden Kriterien ausgewählt, nach welchen Texten zusammengefasst werden können.

Die Kategorien können auf zwei unterschiedliche Arten gebildet werden.

Beim deduktiven Vorgehen werden die Kategorien vor der Sichtung des Datenmaterials gebildet, abgeleitet aus theoretischen Vorüberlegungen. Das deduktive Vorgehen wird vor allem angewendet, wenn vorgängig formulierte Thesen geprüft werden sollen oder bereits sehr viel Kenntnisse aus der Theorie zum untersuchenden Sachverhalt vorliegen. Dieses Vorgehen wird „top up“ oder „theoriegeleitet“ genannt.

Bei der induktiven Art werden aus dem vorliegenden Datenmaterial heraus Kategorien gebildet, was auch „Bottom up“ oder „datengeleitet“ genannt wird. In dieser Vorgehensweise werden während der Analyse Kategorien entwickelt. Diese Art wird häufig bei Untersuchungen von noch wenig bekannten Sachverhalten angewendet.

In der Praxis wird oft eine Mischform der beiden Vorgehensweisen praktiziert (vgl. ebd., S. 296f.).

„Kategoriensystem“ wird nach Atteslander (2003) die Gesamtheit aller Kategorien einer inhaltsanalytischen Untersuchung genannt. Jede Kategorie im Kategoriensystem wird mit einem Namen versehen und erhält eine Codierregel, die beschreibt warum eine Textstelle dieser Kategorie zuzuordnen ist. Anhand eines Ankerbeispiels wird diese Codierregel jeweils illustriert (vgl. ebd., S. 297). In der vorliegenden Arbeit werden die Kategorien mehrheitlich mithilfe des deduktiven Zugangs gebildet, da die Verfasserin bereits viel Erfahrung aus der Deutsch-als-Zweitsprache-Ausbildung mit dem Konzept des Roter-Fadens mitbringt.

Nach Roos und Leuwylers (2017, S. 298) können die Kategorien beliebig viele Subkategorien aufweisen. Wie das Vorgehen der Kategorisierung in vorliegender Arbeit angewendet wird, veranschaulicht Tabelle 6.

Ein Auszug aus dem Kategoriensystem der vorliegenden Arbeit ist in der Tabelle 6 abgebildet. Das ganze Kategoriensystem mit Ankerbeispielen ist unter Kapitel 6.3 dargestellt.

Tabelle 6: Hauptkategorien und Subkategorien der vorliegenden Arbeit

Hauptkategorie	Subkategorie
1. Motivation vor und während der Durchführung	Bewertung Befinden nach der Einführungsveranstaltung Bewertung Sinnhaftigkeit des Konzepts Eigene Freude während der Durchführung
2. Einschätzung der Durchführung	Gelingensfaktoren Stolpersteine Interesse des Kindes Eigene Freude Eingeschätzter Erfolg beim Kind
3. Handhabbarkeit im beruflichen Alltag	Bewertung Material Bewertung formale Durchführung

3. Codieren

Beim Durchsuchen des Datenmaterials mittels des Kategoriensystems wird jede relevante Textstelle einer Kategorie zugeordnet. Dieses Zuordnen von Informationen zu Kategorien wird „Codieren“ genannt (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 299).

In der vorliegenden Entwicklungsarbeit hielt sich die Studierende beim Codieren an die Hinweise von Roos und Leutwyler (2017, S. 299): „Alles, was ihnen beim Codieren durch den Kopf geht, halten Sie am besten sofort schriftlich fest. Beim Interpretieren und Diskutieren der Ergebnisse werden Ihnen diese Ideen äusserst hilfreich sein“.

Tabelle 7: Codierprinzip der vorliegenden Arbeit

Name	Codierregel	Ankerbeispiel
2. Einschätzung Durchführung		
<i>2.1. Durchführung konkret mit dem Kind</i>		
2.1.2 Schwierigkeiten während der Durchführung	Aussagen zu Stolpersteinen in der Durchführung mit dem Kind	Schwierig war, dass der Junge nicht viel spricht und dass er nicht gewohnt ist Informationen übers Gehör aufzunehmen. Mit Bilderbüchern hat er im Kindergarten bereits negative Erfahrungen gemacht („langweilig“)
2.1.2 Gelingsfaktoren während der Durchführung	Aussagen und Gelingensfaktoren in der Durchführung mit dem Kind	
2.1.3 Beurteilung des Bilderbuches	Aussagen zum Bilderbuch	

4. Analysieren

Die Analyse ist die Zusammenfassung des Datenmaterials, das strukturiert, ausgelegt und kontextualisiert erklärt wird. In der qualitativen Inhaltsanalyse geht es darum, welche Aspekte in welchem Zusammenhang erwähnt wurden und nicht um die Häufigkeit der Erwähnung. Es sollen verschiedene Meinungen und Perspektiven abgebildet werden, damit

Zusammenhänge verstanden, Strukturen und Deutungsmöglichkeiten abgeleitet werden können (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 301).

5. Darstellung der Analyse

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse werden in einem Bericht dargestellt. Sie werden getrennt von ihrer Diskussion aufgeführt. Umfangreiche Textteile werden mit eigenen Worten verdichtet, Beobachtungen möglichst präzise beschrieben. Zur Darstellung können Schemata, Tabellen oder Abbildungen hilfreich sein. Wortwörtliche Wiedergabe von Textstellen werden Zitat genannt.

Die Ergebnisse der qualitativen Auswertung beziehen sich immer nur auf einen einzelnen Fall und dessen Kontext. Verallgemeinerung können daraus nicht geschlossen werden, höchstens sind Hypothesenformulierungen sind möglich (vgl. ebd., S. 302).

In der vorliegenden Arbeit sind die Ergebnisse in Form von wortwörtlichen Zitaten und mit Hilfe von Tabellen unter Kapitel 6 dargestellt.

4. Projektplanung

Nach der Durchführung des vorliegenden Projekts soll eingeschätzt werden können wie praktikabel sich die Umsetzung des Roter-Faden-Konzepts im beruflichen Alltag der Früherzieherinnen erweist. Wie das Projekt ablieft wird in folgenden Unterkapiteln beschrieben.

4.1 Projekttablauf

Zum Einstieg in das Projekt lädt die Verasserin die Früherzieherinnen aus ihrem Team zu einer Einführungsveranstaltung ein. Die Teilnehmerinnen schätzen die Veranstaltung mittels drei Fragen ein.

Anschliessend probieren die Probandinnen mit je einem Kind das Konzept aus. Zehn Wochen später werden sie mittels eines Fragebogens über ihre Erfahrungen damit befragt. Die Analyse der gesammelten Informationen sollen über die Praxistauglichkeit des Roter-Faden-Konzepts in der Früherziehung Aufschluss geben.

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Projektschritte der vorliegenden Arbeit. Der detaillierte Zeitplan der Projektplanung findet sich im Anhang I.

Tabelle 8: Projektschritte der vorliegenden Arbeit

Schritt:	Wann:	Was:	Wer:
Vorbereitung	April	Präsentation Material herstellen für die Roter-Faden-Box	Studierende
1. Schritt	April	Einführungsveranstaltung	Gruppe
2. Schritt	Mai – Juni	Erprobung in der Praxis	Einzel
3. Schritt	Juli	Befragung	Einzel
Nachbereitung	September	Auswertung des Fragebogens	Studierende

4.1.1 Einführungsveranstaltung

Im Anhang II ist die Einladung zur Einführungsveranstaltung „mutig, mutig“ abgelegt. Die Einladung wurde an alle Früherzieherinnen der stiftungNETZ Neuenhof verschickt. Es meldeten sich sieben Interessierte für die Veranstaltung an. Im Sitzungszimmer der stiftungNETZ in Neuenhof lernten sie während einer Stunde das Roter-Faden-Konzept und dessen theoretischen Hintergrund kennen. Anschliessend hatten sie die Möglichkeit, sich mit dem ersten Prototyp der Roter-Faden-Box und ihrem Inhalt vertraut zu machen. Für die Durchführung wurde das Bilderbuch „mutig, mutig“ (Pauli & Schärer, 2014) gewählt.

Abbildung 9: Präsentation des Spielmaterials aus der Roter-Faden-Box (N. Allemann)

Das Ziel der Veranstaltung war, dass die Teilnehmerinnen wissen, wo das Roter-Faden-Konzept theoretisch zu verorten ist, was dessen Förderziele sind, sowie herauszufinden wieviel Bereitschaft die Teilnehmerinnen verspürten, das Konzept in ihrer Praxis umzusetzen. Am Ende der Veranstaltung wurde mittels drei Fragen abgefragt, ob dieses Ziel der Veranstaltung erreicht wurde.

Abbildung 10: Ergebnisse der Fragen zur Einführungsveranstaltung (N. Allemann)

4.1.2 Herstellung des Inhalts der Roter-Faden-Boxen

Nachdem sich alle sieben Teilnehmerinnen der Einführungsveranstaltung als Probandinnen zur Verfügung gestellt hatten, wurde der Inhalt für sechs weitere Roter-Faden-Boxen produziert.

Für jede Box wurde folgendes hergestellt:

Manual:

Das Manual beinhaltet eine Anleitung zur Umsetzung des Konzepts mit verschiedenen Bilderbüchern, illustriert anhand eines konkreten Beispiels. Zusätzlich wird die theoretische Verortung des Konzepts zur Förderung der Bildungssprache beschrieben.

Bilderbuch:

In einem ersten Schritt wurde der Text des originalen Bilderbuches so vereinfacht, dass eine kürzest Zusammenfassung (Roter-Faden-Text) entstand (siehe Tabelle 9). Dadurch reduzierten sich auch die Bilder der Geschichte auf neun Abbildungen. Diese wurden kopiert und auf Tonpapier geklebt. Der Roter-Faden-Text wird mit Post-its auf die jeweiligen Bilder geklebt.

Tabelle 9 Entlasteter Text versus Roter-Faden-Text

9	Endlich taucht die Maus wieder auf. Jetzt hilft der Frosch der Maus aus dem Wasser und gratuliert: „Bravo! Das war mutig! Du bist eine tolle Taucherin.“ Und alle Tiere klatschen mit den Schwimmhäuten, Fühlern und Flügeln.	Der Frosch sagt: „Bravo! Das war mutig!“ Und alle Tiere klatschen.
---	--	---

Vorwissen erarbeiten:

Damit sich das Kind zuerst ein Vorwissen über den Buchinhalt erarbeiten kann, wurden Materialien zum Punkt „Weltwissen“ gesammelt. Es sind Figuren, Utensilien und Bildern mit denen sich dem Kind das Wissen über die Protagonisten und wichtiger Wortschatz aus der Geschichte erschliessen.

Verfestigung des Wortschatzes und der Handlung:

Ergänzt wurde die Roter-Faden-Box mit verschiedenen Sprachspielen zum Thema des Buches. Diese Spiele, Ideen für Sprachanlässe und Spielanleitungskarten wurden von der Verfasserin entworfen. Sie sind durch die Erfahrungen aus der Praxis und durch die Ausbildung als Deutsch-als-Zweitsprache-Lehrperson, sowie durch die theoretische Auseinandersetzung (vgl. Kapitel 2) inspiriert und unter Einbezug der didaktisch-methodischen Prinzipien der Heilpädagogischen Früherziehung hergestellt (siehe S. 34f).

Abbildung 11: Herstellung des Materials für die Roter-Faden-Boxen (N. Allemann)

Didaktisch-methodischen Prinzipien

Bei der Herstellung der Spiele und den Vermittlungsideen orientierte sich die Verfasserin an den didaktisch-methodischen Prinzipien der Heilpädagogischen Früherziehung nach Keller (2018, o.S.). Auch alle, für die Probandinnen entworfenen Lektionen und der vermittelnde Aufbau des Konzepts haben diese zur Grundlage. Eine beispielhafte Lektion ist im Anhang VIII aufgeführt.

Tabelle 10: Didaktisch-methodischen Prinzipien der Heilpädagogischen Früherziehung

<p><i>1) Prinzip der partnerschaftlich verlässlichen Beziehung</i></p> <p>Dieses ist das wichtigste didaktische Prinzip. Es geht darum sich aufeinander einzustellen und ist eingebettet in eine Atmosphäre mit Geduld, Humor, Vertrauen, Empathie und positiver Zukunftsperspektive</p>
<p><i>2) Prinzip der affektiven Unterstützung</i></p> <p>Dieses Prinzip meint das lustvolle Lernen. Das Kind betätigt sich innerhalb seiner Grenzen schöpferisch und erlebt Neues.</p>
<p><i>3) Prinzip der rhythmischen Strukturierung</i></p> <p>Einbau von regelmässigen strukturellen Elementen wie z.B. Lieder, Bewegung.</p>
<p><i>4) Prinzip der kleinsten Schritte</i></p> <p>Aufteilung der Anforderungen und Angebote in einzelne Teilschritte und kleinen abgestimmten Einheiten. Die einzelnen aufeinander aufbauenden Schritte sollen für das Kind durchschaubar, nachvollziehbar und durchführbar sein und entsprechend zum Erfolg für das Kind führen.</p>
<p><i>5) Prinzip der Festigung</i></p> <p>Bedeutet Wiederholungen von gleichen und ähnlichen Erfahrungen (Automatisierung) für das Kind. Der Einbau von kleinen Übungssequenzen ist ein wichtiger Ansatz, aber auch Wiederholung und Variationen von Einzelerfahrungen und -fertigkeiten, entsprechend dem Kind, sind wesentlich.</p>
<p><i>6) Prinzip der Isolierung von Schwierigkeiten</i></p> <p>Die Angebote müssen so angepasst sein, dass das Kind nur wenigen Barrieren ausgesetzt ist und eine höchstmögliche Partizipation ermöglicht.</p>
<p><i>7) Prinzip der räumlichen und zeitlichen Nähe</i></p> <p>Damit das Kind Zusammenhänge erkennen kann, ist es wichtig zwei Begebenheiten möglichst in unmittelbarer zeitlicher und räumlicher Nähe ereignen zu lassen.</p>
<p><i>8) Prinzip der Entwicklungsgemässheit</i></p> <p>Angebote müssen in der Zone der nächsten Entwicklung angesiedelt sein.</p>

9) Prinzip des aktionsbegleitenden Sprechens

Dieses Prinzip sorgt für eine Unterstützung des kognitiven Erfassens von Zusammenhängen, durch das eine immer dichtere Verknüpfung von Erfahrung und sprachlichem Zeichensystem entsteht. Eine Wechselwirkung zwischen Tun und Sprache passiert nicht nur durch die Begleitung des Tuns durch Sprache, sondern auch durch die Gliederung der Handlung in der Sprache.

10) Prinzip der psychodynamischen Entlastung

Die emotionale Sicherheit des Kindes ist viel bedeutsamer als jeder Übungseffekt. Es soll eine angstfreie, fröhliche und lustvolle Atmosphäre geschaffen werden, damit das Kind Rückmeldung zu seinen individuellen Erfolgen erhält. Ein hoher Stellenwert darin hat die Berücksichtigung des individuellen Lebens- und Lernrhythmus des Kindes.

11) Prinzip des kontextualisierten Lernens

Das Lernen sollte möglichst direkt mit den Anwendungssituationen verbunden sein und Möglichkeiten geschaffen werden, dass praktische Erfahrungen mit dem konkreten Lerngegenstand mitgestaltet gemacht werden können.

12) Prinzip des Handelns in Bewegung

Umwelteroberung beginnt durch Selbsttätigkeit, die so geführt werden muss, dass das Kind immer stärker zu selbständigen Handeln kommen kann. Einerseits beinhaltet dies einzelne Handgriffe gezeigt zu bekommen und üben zu können. Andererseits muss das Kind zum eigenen Suchen und Finden befähigt werden. Es ist wichtig, dass das Kind Erfahrungen durch Handlung sammelt, eine Vorwegnahme würde die Eigenaktivität einschränken.

4.1.3 Umsetzung

Jede Probandin nahm eine Roter-Faden-Box in Empfang. Da sich an der Einführungsveranstaltung herausgestellt hatte, dass noch einige Unsicherheiten hinsichtlich der konkreten Umsetzung des Konzepts beständen, entschied sich die Verfasserin, die Probandinnen mit vorbereiteten Lektionen zu unterstützen (siehe Punkt 4.1.2). Jede Woche testete die Verfasserin ihre vorbereitete Lektion mit einem Kind aus der Früherziehung, passte sie an und versendete sie mit einem erklärenden Mail an alle sieben Probandinnen. Eine beispielhafte Lektion ist im Anhang VIII aufgeführt. Alle Lektionsvorbereitungen sind im Manual auffindbar.

Die Probandinnen waren zeitlich frei, wann sie die Lektionen durchführen wollten. Die gesamte Durchführung musste jedoch innerhalb von zehn Wochen abgeschlossen sein. Alle Materialien, welche für die Durchführung benötigt wurden, waren in der Roter-Faden-Box enthalten. Wie sie ihre Durchführungen dokumentierten, stand den Probandinnen frei.

5. Produkt

In den folgenden Unterkapiteln wird das Produkt beschrieben. Das Produkt der vorliegenden Arbeit beinhaltet:

1. Ein Manual (siehe Unterkapitel 5.1)
2. Ein Bilderbuch bearbeitet nach dem Roter-Faden-Konzept (siehe Unterkapitel 5.2)
3. Diverses Spielmaterial mit Anleitungskarten (siehe Unterkapitel 5.3)

5.1. Manual

Abbildung 13: Titelseite des Manuals und Seite 16 und 17

Ein theoretischer Input im Manual erklärt, wo das Konzept des Roter-Fadens verortet ist. Dieser Abschnitt nimmt Bezug auf den Input, der bei der Einführungsveranstaltung gegeben wurde. Weiter wird eine allgemeine schrittweise Durchführung des Konzepts beschrieben. Anhand dieser Schritte sollen weitere Bilderbücher nach dem Roter-Faden-Konzept erarbeitet werden können. Die konkreten Lektionsbeispiele zum Bilderbuch „mutig, mutig“, welche während der Umsetzung den Probandinnen per Mail zugesandt wurden, sind als konkretes Beispiel angeführt. Diese wurden erst in einem zweiten Schritt, ins Manual aufgenommen, bevor dieses in den endgültigen Druck ging. Diese Ergänzung entsprach dem Wunsch der Probandinnen nach der Einführungsveranstaltung.

5.2 Einsatz des Bilderbuches nach dem Roter-Faden-Konzept

Neben dem Spielmaterial und dem Manual enthält die Roter-Faden-Box auch das nach dem Roter-Faden-Konzept bearbeitete Bilderbuch „mutig, mutig“. In dieser Form besteht es nur mehr aus neun Bildern. Diese werden in der Durchführung zusammengefasst als Buch verwendet, aber sie werden auch einzeln bearbeitet und besprochen. Folgend werden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten vorgestellt.

Einzelne Bilder aus der Bilderbuch

Abbildung 14: Das Roter-Faden-Bilderbuch (N. Allemann)

Einzelne Bilder aus der Bilderbuch

Material:

9 Bilder

Spielideen und Redeanlässe

- Die Früherzieherin erzählt die Rote-Faden-Geschichte langsam und das Kind zeigt auf die entsprechenden Bilder
- Die Früherzieherin erzählt die Rote-Faden-Geschichte langsam und das Kind legt die entsprechenden Bilder selbstständig in die richtige Reihenfolge
- Das Kind spricht gemeinsam mit der Früherzieherin die Geschichte
- Die Früherzieherin erzählt die Rote-Faden-Geschichte langsam und das Kind setzt bei der direkten Rede bestimmter Figuren mit ein.
- Das Kind spricht selbstständig die den Roter-Faden-Text und orientiert sich an den Bildern (*Achtung: Der Wortlaut sollte möglichst korrekt wiedergegeben werden*)
- Das Kind ordnet die Bilder in der richtigen Reihenfolge ohne dass die Früherzieherin spricht
- Das Kind ordnet die Bilder in der richtigen Reihenfolge und spricht den Text
- Kimspiele
 - Das Kind schliesst die Augen und die Früherzieherin vertauscht zwei Bilder in der Geschichtenreihenfolge. Das Kind muss herausfinden welche.
 - Das Kind schliesst die Augen und die Früherzieherin nimmt ein Bild aus der Geschichtenreihenfolge. Das Kind muss herausfinden welches. (*Die Kinder können, je nach*

Entwicklungsstand dazu angehalten werden die Füllwörter „zuerst“ und „nachher“ mit einzubringen.)

- Die Früherzieherin spricht richtige und falsche Sätze. Zum Beispiel: „Zuerst springt der Frosch ins Wasser und schwimmt hin und her! Richtig oder falsch?“, „Die Maus zeigt als erste etwas Mutiges! Richtig oder falsch?“ Das Kind hält den entsprechenden Smiley auf. (*Der Schwierigkeitsgrad der Sätze, kann dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst werden*)
 - Variante: Die Kinder formulieren eigene richtig oder falsche Sätze
- Bildkarten liegen durcheinander, die Früherzieherin spricht den Text zu einer Bildkarte, das Kind stellt die Tischtheater-Figur auf das entsprechende Bild
- Bildkarten liegen durcheinander, die Früherzieherin spricht den Text zu einer Bildkarte, das Kind kriecht, hüpfet, rennt oder „fliegt“ zur passenden Bildkarte.

Abbildung 15: Vermittlungskarte

Bilderbuch erzählen

Abbildung 16: Einzelbilder, Vermittlung: Rollenspiel, Erzähltipps (N. Allemann)

Bilderbuch erzählen

- * Augenmerk auf sorgfältige Aussprache, Betonung Sprechmelodie und Sprechpausen legen.
 - * Die Stimme nicht verstellen, sondern in Tonalität und Geschwindigkeit der Rolle anpassen.
 - * Nach jedem Sinnschritt eine Sprechpause von 3 Sekunden einbauen.
 - * Eine ruhige und gemütliche Atmosphäre erleichtert das Zuhören
 - * Das Bilderbuch sehr oft wiederholt erzählen. Einmal genügt nicht!
- ➔ Der Sprecher, die Sprecherin erfüllen mit einer bewussten Sprache eine Doppelfunktion: Sie unterstützen das Hörverstehen, sind aber auch Sprachmodell für die Kinder!

Abbildung 17: Vermittlungskarte

5.3 Spielmaterial

Zur Durchführung des Roter-Faden-Konzepts wird Spielmaterial benötigt, welches dem Kind hilft, den Wortschatz zu erlernen, zu verfestigen, und es zum Sprechen und Erzählen motiviert. Dieses Material befindet sich in der Roter-Faden-Box. Für die vorliegende Arbeit wurde die Box so ausgestattet, dass damit das Bilderbuch „mutig, mutig“ bearbeitet und vertieft werden kann. Das Material lässt sich sehr gut auch zur die Vermittlung anderer Bilderbücher adaptieren.

Die Roter-Faden-Box enthält Spiele und -figuren, Requisiten für das Tischtheater und das Rollenspiel. Die Spiele sind anhand Anleitungskarten erklärt und nach Farben geordnet. Unter Punkt 5.3.1 sind einige ausgewählte Beispiele von Spielen aus dem Inhalt der Roter-Faden-Box beschrieben. Die didaktisch-methodischen Prinzipien aus Punkt 4.1.2 werden den Spielen zugewiesen.

Eine vollständige Auflistung aller Spiele und ihrer Anleitungen befindet sich im Anhang unter IV und V.

Abbildung 18: Spielmaterial aus der Roter-Faden-Box (N. Allemann)

5.3.1 Ausgewählte Spiele und Anleitungs-, Ideenkarten,

Tischtheater

Das Tischtheater und das Rollenspiel macht eine entwicklungsaltersgerechte, lustvolle Umsetzung von Sprache in Handlung möglich.

Dieses Vorgehen berücksichtigt alle didaktisch-methodischen Prinzipien, aber besonders das Prinzip 9 des aktionsgeleiteten Sprechens.

Abbildung 19: Material für das Tischtheater (N. Allemann)

Tischtheater

Material:

Stein, Chiffontuch, Figuren (Maus, Spatz, Schnecke, Frosch), Blatt

Ablauf und Spielideen

1. Die Früherzieherin spielt das Stück mindestens zweimal hintereinander vor.

2. Danach übernimmt das Kind, wenn es möchte dann erstmals eine Rolle

- * Die Früherzieherin spricht den ganzen Text und das Kind übernimmt mehrere Rollen
- * Nur das Kind spielt, die Früherzieherin spricht oder beide sprechen.
- * Die Eltern fungieren als Publikum
- * Das Theaterstück wird gefilmt und zusammen angeschaut oder während der Zeit zwischen den Besuchen der Früherzieherin
- * Das Stück wird für die Aufführung vor einem Geschwister oder den Eltern geübt
- * Das Kind spielt das Stück allein.

Abbildung 20: Vermittlungskarte

Guck nicht über die Mauer!

Dies ist ein Sprachspiel zur Verfestigung des Wortschatzes. „Guck nicht über die Mauer“, eignet sich zur Verfestigung von Nomen, aber auch von Verben. Aktiv verwendet werden müssen Adjektive.

Dieses Sprachspiel lässt sich mit beinahe jedem zu übenden Wortschatz spielen. Es beinhaltet besonders das Prinzip der Festigung, sowie die Prinzipien 1, 2, 10, 11 und 12.

Abbildung 21: Guck nicht über die Mauer!-Spielmaterial (N. Allemann)

Guck nicht über die Mauer!

Material:

Kartonwand, 2 x 11 Karten mit Sujets aus der Geschichte (dieselben wie bei „Memory“)

essen	Spatz	Sonne	Schnecke	schwimmen	Maus
ängstlich	jubeln	Frosch	Spatz	Teich	

Spielideen und Redeanlässe

1. Einfache Variante:

Das Kind hat eine Tier-Karte vor sich liegen. Die Früherzieherin fragt:

Ist das Tier (grün)?

Hat das Tier (vier) Beine?

Lebt das Tier (im Wasser)?

Kann das Tier (hüpfen)?

Hat das Tier ein Fell?

2. Variante:

Nur das Kind hat eine der Memory-Karten vor sich. Die Früherzieherin fragt

- die obigen Fragen
- oder nach dem Gefühlszustand des Tieres

glücklich/jubeln ängstlich staunen langweilig beleidigt nachdenklich mutig

- oder was das Tiere gerne tut, respektive gut kann

hüpfen essen fliegen schwimmen rennen kriechen

Abbildung 22: Vermittlungskarte

Spiel mit Präpositionen

Mit thematisch passenden Materialien können Präpositionen geübt werden. Auch dieses Spiel lässt sich einfach auf andere Bilderbücher übertragen.

Dieses Spiel berücksichtigt besonders das Prinzip des kontextualisierten Lernens, sowie die Prinzipien 1, 2, 4, 5, 9, 12.

Abbildung 23: Material für Spiel mit Präpositionen (N. Allemann)

Präpositionen

Material:

Stein oder Blatt Tischtheater-Figur

Spielidee und Redeanlass

Die Früherzieherin positioniert die Figur. Das Kind sagt: „Die Maus steht...

auf/

neben/

hinter/

unter/

vor...dem Stein/dem Blatt“.

Anschliessend werden die Rollen getauscht.

Abbildung 24: Vermittlungskarte

Wimmelbilder

Die gemeinsame Betrachtung eines zum Thema passenden Wimmelbildes eignet sich hervorragend für Sprechanelässe. Besonders wichtig ist, dass dabei das Prinzip der Entwicklungsgemässheit berücksichtigt wird.

Abbildung 25: Vermittlungskarte des Wimmelbildes und ein Wimmelbild (N. Allemann)

Wimmelbild (hellblau)

Material:

Hellblaues Bild (weniger anspruchsvoll)

Dieses Bild eignet sich, um das Weltwissen zu vertiefen und die Spiele „Guck nicht über die Mauer“, „Wo sind alle Beine“ zu vorzubereiten.

Redeanlässe

Vor dem Zeigen des Bildes sagen: „Ich möchte mit Dir zusammen ein Bild anschauen. Auf diesem Bild passieren viele verschiedene Dinge. Die schauen wir uns gleich mal an.“

- * Wie viele Mäuse findest Du?
- * Welche Tiere sehen wir denn hier?
- * Welches Tier taucht gerne?
- * Welches Tier siehst Du im Wasser?
- * Wer springt mutig ins Wasser? Warum tut er dies wohl?
- * Wer klettert grad aus dem Wasser? Was hat er denn vorher getan?
- * Was macht den die Maus? (*oben rechts*)
- * Wohin fliegt dieser Spatz?
- * Ich sehe zwei Tiere ohne Beine (*Wurmchen und Fisch*)
- * Ich sehe einen Glückskäfer. Entdeckst Du den anderen?
- * Was macht denn Schnecke? (*unten rechts*)
- * Welches Tier trägt eine Krone und warum?
- * Wo ist denn die Schnecke? (*unten Bildrand*)
- * Ich sehe Blumen am Ufer und im Wasser. Wie kommt denn das?
- * Ist das eigentlich ein warmer oder ein kalter Tag hier am Teich?
- * Wer hätte lieber Regenwetter? (*die Schnecke*)

- * Welche Farbe hat
 - * der Frosch * die Schnecke
 - * der Spatz * die Maus (evtl. direkt gemeinsam ausmalen)
- * Wie fühlt sich das Mäusefell an?
- * Hast Du schon mal ein Schneckenhaus gefunden?
- * Wer wohnt im Baum?
- * Wer trägt sein Haus auf dem Rücken?
- * Wer wohnt am und im Wasser?
- * Wer hat nicht gerne Sonne? (der Frosch und die Schnecken)
- * Wer freut sich hier?
- * Wer hat hier Hunger?
- * Was möchte die Schnecke am anderen Ufer tun?
- * Auf wen wartet die Maus?
- * Was sieht die Maus, die hinter dem Stein hervorschaut?
- * Wo geht die Maus hin, von der wir nur noch das Schwänzchen sehen?
- * Was essen eigentlich Mäuse?
- * Was essen Schnecken am liebsten?
- * Was können Frösche am besten?
- * Wer kann in kleine Löcher schlüpfen?
- * Wessen Kinder werden im Nest ausgebrütet? Siehst Du, das dies jemand auf dem Bild tut?
- * Wer sitzt gemütlich auf einem Stein mitten im Teich?
- * Wieviel Blätter hat die Seerose? Und welche Farbe haben die Blätter (direkt zusammen ausmalen)

Abbildung 26: Vermittlungskarte

Beinchen-Salat

Ein Ordnungsspiel mit dem Ziel, Weltwissen zu vertiefen und das Kind zum Zählen anzuregen. Dieses Spiel berücksichtigt besonders das Prinzip der räumlichen und zeitlichen Nähe, sowie die Prinzipien 1, 2, 4, 5, 9, 12.

Abbildung 27: Beinchen-Salat (N. Allemann)

Beinchen-Salat

Material:

Spielfeld, 22 Kärtchen zum Ordnen

Ablauf und Spielideen

- Spielbrett umdrehen, darauf die Kärtchen ausbreiten, das Abgebildete benennen
- Spielbrett umdrehen, die abgebildeten Punkte zählen
- Kärtchen, nach Beinchen-Anzahl zu ordnen
- Fragen:
 - Wozu brauchen wir denn Beine?
 - Wohin rennt dieses Tier?
 - Wie bewegen die Tiere sich fort? Zeige vor!
 - Könnte man die Tiere noch anders ordnen?
 - Wie bewegen die Tiere sich fort? Zeige vor!
 - Könnte man die Tiere noch anders ordnen?

Abbildung 28: Vermittlungskarte

Gefühlskarten

Die Gefühlskarten geben dem Kind die Möglichkeit, sich mit seinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Gleichzeitig bekommt das Kind die Chance sich in ein anderes Lebewesen hinein zu fühlen und damit tiefer in die Geschichte eintauchen zu können. Besonders berücksichtigt werden dabei das Prinzip des aktionsbegleitenden Sprechens, sowie die Prinzipien 2, 5, 8, 10, 11.

Abbildung 29: Gefühlskarten und -spiel (N. Allemann)

Gefühlskarten

Material:

Sieben Gefühlskarten:

ängstlich sein beleidigt sein mutig sein langweilig haben nachdenklich sein

Verschiedene Spielideen und Sprachanlässe

- * Gefühle mimisch darstellen
- * Darüber sprechen, was die Ursache für ein Gefühl sein könnte? Beispielsweise kann die Frage „Was wünschst Du Dir zum Geburtstag?“ Dich zum „nach-denken“ bringen. Was gäbe es sonst für Ereignisse, die ein Gefühl auslösen?
- * Kartenspiel: abwechselnd ein Gefühl ziehen und darstellen
- * Das Kind sagt ein Gefühl und die Früherzieherin muss es darstellen
- * Was bedeutet mutig sein? Zeige etwas vor! Gibt es andere Familienmitglieder, die mutig sind und warum? Erzähle!
- * Welches Gefühl gefällt Dir am Besten? Warum? Erzähle!
- * An welchen Merkmalen der Figuren auf den Karten erkennst du ein Gefühl? (Richtige Antwort wiederholen: „Aha, er macht so grosse Augen!“)
- * Die Früherzieherin schreibt eine Liste, was das Kind alles gut kann
- * Die Früherzieherin schreibt eine Liste, was das Kind noch lernen möchte
- * Kartenspiel: Jeder hat eine Hälfte der Karten vor sich, fragen: „Gibst Du die Karte „enttäuscht“?“

Abbildung 30: Vermittlungskarte

Nanu, nana was liegt denn da?

Ein Spiel, das zum Sprechen anregt und dabei den Wortschatz aus dem Bilderbuch vertieft. Nebenbei wird noch das Zählen geübt. Bei diesem Spiel werden besonders das Prinzip der affektiven Unterstützung und die Prinzipien 1, 5, 6, 8, 10, 11 berücksichtigt.

Abbildung 31: Nanu, nana was liegt denn da? (N. Allemann)

Nanu, nana was liegt denn da?

Material:

Spielfeld, Würfel, 21 Kärtchen

Ablauf und Spielideen

- Würfle und lege irgendein Kärtchen offen auf das Feld neben die entsprechenden Würfelzahl
 - Wenn alle Felder belegt sind, schaue die Karten gut an und drehe sie dann um (oder würfle wieder, um sie eine nach der anderen umzudrehen)
 - Nun würfle erneut; „Nanu, nana was lag denn da?“ Kannst Du Dich erinnern?
 - Wenn Du Dich richtig erinnert hast, darfst Du Karte wegnehmen
 - Wenn gemeinsam gespielt werden möchte, müssen die Karten aufgeteilt werden. Die Früherzieherin hat dann eigenes Spielbrett. Wessen Brett ist schneller leer?
- ➔ Wenn mit weniger Karten gespielt wird, ist es einfacher. Evtl. nur mit sechs oder dreien beginnen

Abbildung 32: Vermittlungskarte

Weltwissen

Beim Thema „Weltwissen“ erfährt das Kind auf spielerische Art und Weise so viel wie möglich aus der Themenwelt des Bilderbuches. Die Kinder erweitern dadurch ihren Erfahrungshorizont und verbinden bereits Erlerntes mit Neuem. Besonders wird hier auf das Prinzip des kontextualisierten Lernens aufgebaut.

Abbildung 33: Material Weltwissen (N. Allemann)

Weltwissen

Material:

Figuren, Stein, Federn, Fell, Fotos, Bilderbuchbilder, Lexikon, etc.

Ablauf und Spielideen

Spielerisch Wissen vermitteln, u.a. über sensorische und visuelle Informationen

Der Frosch:	wohnt am Teich und im Teich Er kann gut hüpfen Er quakt Er ist grün	Die Schnecke:	Sie ist langsam Sie kriecht Sie trägt ihr Haus
Die Maus:	Sie ist schnell Sie wohnt im Wald, in der Wiese oder im Haus Sie hat grosse Ohren, weiches Fell und ein Schwänzchen Sie ist grau oder braun	Der Spatz:	Er kann fliegen Er ist frech Er hat Federn Er ist braun

Rätsel stellen:

Obiges Wissen abfragen. Zum Beispiel:

Die... kriecht langsam.

Die ... trägt ihr Haus auf dem Rücken.

Der ... hüpf (hoch).

Der ... schläft auf dem Baum in einem Nest.

Der ... fliegt.

Der ... ist auf dem Baum in einem Nest geboren.

Kärtchen „Wer lebt sonst noch am Teich?“ und Foto vom Teich

Auch selber erzählen/Teichbild zusammen betrachten.

„Der Hirsch braucht den Teich, um Wasser zu trinken. Warst Du schon mal an einem Teich?

Der Frosch lebt am und im Wasser“ usw.

Beide Wimmelbilder betrachten:

Einfache Fragen aus der Vorlage stellen.

Zum Beispiel. Wen sehen wir alles? Wo wohnen diese Tiere? Wieviel Schnecken findest du, zähle! Etc.

In einem ersten Schritt auch selber erzählen. Den Kindern die Lebenswelt um den Teich näherbringen.

In späteren Lektionen die Fragen der Vorlage stellen.

Weitere Ideen

Auf einen Spaziergang Schnecken entdecken und Vögel beobachten

Eine Seerose aus Papier basteln

Eine Seerose aus Papier auf Wasser legen und aufgehen lassen

Zusammen einen Teich malen

Spiralen mit Arbeitsblatt, Wasserfarben malen und üben

Lieder zum Thema „Mut

Sachwissen aus Büchern, Lexiken

Abbildung 34: Vermittlungskarte Weltwissen

6. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den insgesamt sieben Fragebogen und den Fragen nach der Einführungsveranstaltung insgesamt dargestellt. Die ausgefüllten Fragebogen sind unter Anhang IX abgelegt.

Unter Punkt 6.1 werden die Ergebnisse der drei Skalierungsfragen nach der Einführungsveranstaltung präsentiert. Unter Punkt 6.2 sind alle Antworten aus den Fragebogen, der besseren Lesbarkeit willen grammatikalisch geglättet, aufgelistet. In Kapitel 6.3 werden die Ergebnisse in ein Kategoriensystem gegliedert.

6.1. Einschätzung der Einführungsveranstaltung

Die folgenden drei Darstellungen stellen die Ergebnisse der drei Fragen nach der Einführungsveranstaltung dar und anschliessend werden diese ausformuliert. Gemessen wurde mit einer Skala von 1 bis 10 (1 = überhaupt nicht, 10 = sehr).

Frage A

Ich fühle mich bereit dieses Konzept in die Praxis umzusetzen...

Tabelle 11: Frage A

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
10 sehr							
9					■	■	
8			■	■			
7	■	■					
6							
5							
4							■
3							
2							
1							
0 überhaupt nicht							

Frage B

Ich habe das Ziel des Konzepts verstanden...

Tabelle 12: Frage B

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
10 sehr							
9	■				■	■	
8			■	■			
7		■					
6							■
5							
4							
3							
2							
1							
0 überhaupt nicht							

Frage C

Das Material spricht mich an...

Tabelle 13: Frage C

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
10 sehr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0 überhaupt nicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die drei Fragen an die Teilnehmerinnen der Einführungsveranstaltung drehten sich zum einen um die Zielerreichung des Referats, bezüglich Klarheit des Konzepts und um die Einschätzung ihrer Bereitschaft für die praktische Durchführung. Zum anderen schätzen die Teilnehmerinnen die Attraktivität des Materials ein. Dieses wurde durchgehend als sehr positiv wahrgenommen. Nach der Veranstaltung waren den Meisten die Ziele des Konzepts überwiegend klar. Zur die Umsetzung fühlte sich eine Person noch nicht bereit, die anderen Teilnehmerinnen empfanden sich als gut vorbereitet für die Durchführung.

6.2 Ergebnisse aus den sieben Fragebögen

Nach der praktischen Durchführung füllte jede der sieben Probandinnen einen Fragebogen mit 16 Fragen aus.

Die Ergebnisse daraus sind in diesem Kapitel gesamthaft dargestellt. Die Aussagen sind anonymisiert aufgeführt.

Frage 1

Siehst Du einen Sinn in didaktischen Konzepten, respektive Lektionsreihen für die Heilpädagogische Früherziehung?

Tabelle 14: Frage 1

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
ja sehr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
eher ja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
eher nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nein gar nicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kurz: warum eher nein?

- „Die Kinder, welche in der HFE begleitet werden, sind in ihrer Entwicklung sehr verschieden. Didaktische Konzepte können nicht 1:1 übernommen werden, sondern müssen angepasst werden.“

- „Weil die Abstände zwischen den Besuchen, je nach Ausfall doch eher gross sind. Es lohnen sich eher Konzepte, welche die Eltern einbeziehen und sozusagen Hausaufgaben gemacht werden können bis zum nächsten Besuch.“

Kurz: warum eher ja?

- „Konzepte geben einen roten Faden, Anhaltspunkte wie gearbeitet werden kann. So kann die Förderung besser und effizienter gestaltet werden und Fortschritte sind besser sichtbar.“
- „Man hat eine allgemeine Leitlinie, kommt nicht „vom Kurs ab“, vergisst nicht Aspekte zu bearbeiten.“
- „Super, damit ein roter Faden in der Vorbereitung und Durchführung gewährleistet ist.“
- „Für unsere Kinder müssen wir die Bücher meist herunterbrechen und noch mehr dazu anbieten, damit eine Vertiefung stattfinden kann.“
- „Konzepte sind sinnvoll und geben der Förderung eine rote Linie, bzw einen Ablauf. In der HFE müssen solche Konzepte aber sehr flexibel gestaltbar sein, anpassbar auf die jeweilige Situation. Zumal es in der HFE auch um die Zusammenarbeit mit den Eltern geht, die ebenfalls Platz haben muss.“
- „Mit diesen Lektionsreihen können die Kinder auf die Geschichte des Buches hingeführt werden.“
- „Können eine Stütze sein beim Lektionen vorbereiten.“
- „Das Konzept möchte, dass Bilderbücher für ressourcenarme Kinder oder für Kinder mit Migrationshintergrund etwas vorentlastend werden (das heisst, du erarbeitest mit dem Kind **zuerst** die Schlüsselbegriffe auf Deutsch) anschliessend soll die Geschichte auf vielfältige Weise erfahren werden, nicht „nur“ verbal.“

Frage 2

Nach der Einführungsveranstaltung fühlte ich mich bezüglich der anstehenden Umsetzung...

Tabelle 15: Frage 2

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
voller Tatendrang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
gut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nicht ganz bereit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sehr unsicher	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

- „Du hast es bei der Einführung verständlich dargelegt.“
 - „Die genaue Zielformulierung war mir nicht ganz klar. Evtl. könnte man noch sagen, welches Spiel welchen Bereich betrifft.“
 - „Es entspricht meiner Haltung, Inhalte nicht ausschliesslich verbal zu vermitteln und es sind tolle Ideen!“
-
- „Idee/ Konzept sehr gut!!!“

Frage 3

Ich finde dieses Konzept am besten durchführbar mit Kindern im Alter...

Tabelle 16: Frage 3

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
Ab 6 Jahre							
Ab 5 Jahre							
Ab 4;6 Jahre							
Ab 4 Jahre							
Ab 3;6 Jahre							
Ab 3 Jahre							

a) Wie alt war das Kind mit dem Du das Konzept durchgeführt hast?

Tabelle 17: Frage 3 a)

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
5							
4;6							
4							
3;6							
3							

b) Mit wem würdest Du das Konzept anwenden (auch Spielgruppe, etc.)

- „Mit Kindern einzeln und kleineren Gruppen.“
- „Ich habe mich oben auf das Konzept mit diesem Buch bezogen. Dies war eindeutig zu schwer, bzw. ein Kind im Vorschulalter, welches dieses Buch bereits so versteht, muss aus meiner Sicht in dieser Beziehung nicht mehr von uns gefördert werden.“
- „Ich glaube, dass das Konzept vielfältig angewendet werden kann. Das Entscheidende ist von mir aus die Buchwahl.“
- „Spielgruppe „Spielrunde“, intern der stiftungNETZ“
- „Ich kann mir vorstellen, dass ein einfaches Buch mit diesem Konzept bereits ab 3 Jahren anwendbar wäre.“
- „Es müsste ein Thema sein, welches die Mehrheit der Kinder interessiert.“
- „Eher `fittere` Kinder (v.a. wenn sie jünger sind) und vor allem Kinder, die kurz vor dem Kindergarteneintritt stehen.“
- „Ich kann mir das auch gut für unsere Spielrunde vorstellen.“

Frage 4

Kannst Du Dir vorstellen Bilderbücher in Zukunft nach diesem Konzept zu erzählen respektive mit dem Kind zusammen zu erarbeiten?

(Muss natürlich nicht so aufwendig sein, wie bei meinem Prototyp)

Tabelle 18: Frage 4

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
auf jeden Fall	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
eher ja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
eher nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
niemals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

a) Warum nein? Wo siehst Du Stolpersteine bei dem Konzept?

- „Es braucht viel Zeit um es vorzubereiten, die ich im Moment nicht habe.“
- „Tönt nach eher viel Aufwand und schwierig dran zu bleiben, bei vielen Kindern sind mehrere Förderbereiche wichtig oder es treten spontan neue Themen auf.“
- „Der Aufwand ist recht gross. Es wäre toll, einige Bücher so vorbereitet an der Zweigstelle zu haben.
Ev. mal ein Projekt daraus machen...“
- „Schwierig ist die oft fehlende Sprache, d.h. ich würde sicher eine „einfachere“ Geschichten nehmen“

b) Warum ja? Was findest Du für die Heilpädagogischen Früherziehung gut an diesem Konzept?

- „Die Kinder können die Protagonisten der Geschichte kennenlernen und ihr Weltwissen vergrössern. Sie lernen, den Sinn der Geschichte zu erfassen, und mit der Zeit Vergleiche mit anderen Geschichten zu machen.“
- „Ich würde das Konzept gerne wieder anwenden, jedoch ein anderes Bilderbuch. Die Wörter sind sehr schwierig gewesen für das Kind zu verstehen. Es ist nicht gerade ein Thema gewesen welches das Mädchen interessiert hat. Wenn es um Ponys gegangen wäre, wäre sie sicher länger der Geschichte gefolgt. Ich finde, dass es sehr wichtig in der HFE ist der Familie aufzuzeigen, dass Bilderbücher für Kinder interessant gestaltet werden können und nicht nur ein «Sitzen und zuhören» ist. Das Interaktive an diesem Buch hat dem Kind sehr gut gefallen.“
- „Mache ich schon. Erzähle immer alle Bilderbücher nicht Textgetreu und vereinfachter. Je nach dem Entwicklungsstand und Verständnis des Kindes. Manchmal auch mit Gebärden unterstützt. Ich habe dann nicht Übungen, welche thematisch zum Buch passen. Das könnte man aber durch Vorlagen noch machen (wie oben erwähnt nach Bereich).“
- „Ja, es macht viel Spass und das Konzept und die Idee dahinter entsprechen mir sehr! Ein Konzept gibt halt trotz verschiedener Förderbereiche eine rote Linie, welche zu verfolgen sich auch positiv auf andere Bereiche auswirken kann.“
- „Es hilft beim Erarbeiten einer Geschichte/eines Themas. Die Kinder nehmen aktiver an der erzählten Geschichte teil und freuen sich, wenn die HFE ein Buch mitbringt, da sie jetzt der Geschichte folgen können.“
- „Mir persönlich, ohne Kindergarten Erfahrung, hat es auch gezeigt, wie Fördereinheiten zu bestimmten Themen gestaltet werden können.“

- „Es ist leicht umzusetzen, z.B. mit anderen Büchern durchzuführen.“

Frage 5

Wie würdest Du die Eltern miteinbeziehen?

- „V.a. in dem ich Spielmaterial (z.B. passend zu den Protagonisten) ausleihe und sie darum bitte, im Alltag die Kinder auf passende Themen zur Geschichte hin zu weisen. Die Möglichkeit, die gesprochene Geschichte zu speichern und dem Kind abzuspielen, finde ich toll.“
- „Ev. Beratung, dass sie die Geschichten aus dem Buch nachspielen können. Mit dem Kind und den Eltern zusammen die Geschichte anschauen und aufzeigen, dass man auch frei erzählen kann.“
- „Ich würde das nächste Mal die Eltern miteinbeziehen, indem ich die Kiste dort lasse und sie miteinander z.B. das Tischtheater spielen können.“
- „Nach Interesse und Möglichkeiten der Eltern.“
- „Evtl. zusammen das Mini Book gestalten und den Text aufschreiben
Den Text zusammen aufnehmen auf eine CD oder das Handy
Die Bezugsperson spricht den Text“
- „Die Mutter hat uns jeweils das Tier auf dem Stängeli aufgehoben und wir (Kind und FE) mussten schnell wechseln und die Gang- Flugart nachahmen.“
- „Die Eltern vorgängig und später laufend informieren, was ich warum mache.“
- „Die Eltern bitten, während den Fördereinheiten dabei zu sein und sie auch teilnehmen lassen.
Material bei der Familie lassen (z.B. auch das Buch)“

a) Was würde den Elterneinbezug erleichtern?

- „Wenn die Eltern Deutsch sprechen und interessiert sind...“
- „Interessierte Eltern“
- „Indem das Kind die Geschichte nicht nur einmal in der Woche hört und die Eltern erfahren welche andere Strategien es gibt um eine Geschichte zu erzählen.“
- „Kooperation/ Interesse/ Belastbarkeiten der Eltern.“

Frage 6

Bist Du bei der Durchführung an den Punkt gelangt an dem Du von der einzelne Szene zum ganzen Bilderbuch gelangen konntest?

Tabelle 19: Frage 6

	Jedes Kästchen steht für eine Person							
ja								
nein								

a) Konntest Du das ganze Bilderbuch betrachten/erzählen und blieb das Kind dabei?

Tabelle 20: Frage 6 a)

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
ja							
nein							

b) Wenn ja, hättest Du das anfangs erwartet?

Tabelle 21: Frage 6 b)

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
ja							
nein							

Bemerkungen:

- „Ich habe es erwartet. Auch wenn er grosse Mühe hat sich mehrere Minuten zu konzentrieren und per verbaler Information etwas zu verarbeiten. Aber die Verbindung zwischen Handeln und Sprechen motivierte ihn und er schaffte es am Ende fast bis zum Ende zuzuhören.“

Frage 7

Was waren für Dich Stolpersteine konkret während der Durchführung? (Zeit, Umgebung, Umsetzung, „falsches Kind“ etc.)

Tabelle 22: Frage 7

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
Andere Faktoren, siehe Bemerkungen							
Das Bilderbuch war zu schwierig / zu wenig interessant							

Bemerkungen:

- „Das Kind konnte noch zu wenig Deutsch. Die meisten Schlüsselwörter (z. B. Mut) hat es vermutlich nicht verstanden. Auch die anwesende Mutter konnte da nicht weiterhelfen, da auch sie kaum Deutsch kann.“
- „Wir hatten meist nur alle 2-3 Wochen eine HFE- Stunde und daher nicht so viel Zeit. Ein Buch mit einer einfacheren Geschichte wäre passender für dieses Kind gewesen.“
- „Das Buch war für das Kind zu anspruchsvoll. «Mut», «Langeweile» waren sprachlich noch zu abstrakt. Wir blieben beim Thema Tiere am Teich (1. Lektion). Mit der Mutter gab es viele andere wichtige Themen, so dass ich mich nicht nur auf das Konzept konzentrieren konnte.“
- „Die Stolpersteine sind gewesen, dass das Kind je länger ich mit der Geschichte gekommen bin, umso weniger hat es sie interessiert.“

Anfangs fand sie es noch toll die Tiere nachahmen und das Tischtheater. Ich denke es war für sie nicht so interessant genug, dass sie mit immer weniger Motivation am Tisch geblieben ist.“

- „Die Materialanordnung. Musste mich am Anfang selber im Material orientieren. Eine Mappe wäre evtl. besser als eine Schachtel.“
- „Schwierig war, dass der Junge nicht viel spricht und dass er nicht gewohnt ist Informationen über s Gehör aufzunehmen. Er brauchte viel Motivation, aber er liess sich überzeugen...“
- „Kind war vom ersten Bild her nicht motiviert. Die Spiele dazu fand es toll. Das Kind schaut wenig Bilderbücher an.
Zu schwieriges Buch wegen dem eher philosophischen Thema, Begriffe wie Mut etc., sind schwierig zu bearbeiten, wenn HFE und Kind nicht dieselbe Sprache sprechen.“
- „Zeit war kein Problem: die Stunde mit dem Kind fiel einige Male aus, trotzdem erinnerte sie sich an das Erarbeitete der letzten Stunden.“

Frage 8

Was und welche Ziele fandest Du sinnvoll in der Durchführung?

- „Die Wiederholungen, das verstehen von Schlüsselsequenzen, Aneignen von Wissen zu den Protagonisten & der Umgebung.“
- „Erarbeiten eines Grundwortschatzes zum Thema. Verfolgen einer kurzen Abfolge“
- „Das Kind an die Geschichte mit den unterschiedlichsten Materialien und Spielideen heranzuführen.
Die Idee des Vereinfachend finde ich in der HFE Realität. Ansonsten habe ich nicht ganz verstanden, welche Bereiche genau gefördert werden sollten.“
- „Dass das Kind mitsprechen soll fand ich gut und da hat mich der Junge auch sehr beeindruckt! Gut ist auch alles was an Sprachförderung und Wortschatz über den Körper geht, wie hüpfen etc.“
- „Die breite Abhandlung, Umweltwissen...vertiefte Erarbeitung.“
- „Das schrittweise Erarbeiten einzelner Begriffe und dann einzelner Szenen aus dem Buch hat dem Kind sehr geholfen, die Geschichte (d.h. die Handlung, weniger die Philosophie) zu verstehen.“

Frage 9

Mir hat bei der Durchführung Spass gemacht, ...

Tabelle 23: Frage 9

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
Tischtheater							
dramatisieren, Tiere imitieren, etc.							
anderes, siehe Bemerkungen							

Bemerkungen:

- „Ich habe es spannend gefunden, mit einem fertigen Konzept und Vorschlägen für die jeweilige HFE- Stunde zum Kind zu gehen. So haben sich neue Lernmöglichkeiten für das Kind ergeben.
Viele Spielvorschläge konnte ich leider nicht umsetzen, weil das Kind dafür zu wenig Deutsch verstand. Die Möglichkeit, die Geschichte „ab Band“ vorzuspielen fand ich toll.
Das Tischtheater habe ich durch ein Spiel mit Plastikfiguren ersetzt.“

- „Die verschiedenen Spielideen mit dem Kind entdecken und durchzuführen.“
- „Das(die Verbindung von Handeln und Sprechen, Anm. der Studierende) hat auch bei der Durchführung am meisten Spass gemacht. Das Theaterspielen und als ich gehört habe, wie der Junge einzelne Tischtheaterszenen verbal begleitete. Er spricht nämlich sonst kaum.“
- „Das schöne Material und die Bildchen!“
- „Die tollen selbstgebastelten Spiele, die fantasievollen Ideen.“
- „Zu sehen, dass sich das Kind auch nach längeren Unterbrüchen an die Geschichte erinnert.“
- „Verschiedenstes Material zu einem Thema zur Hand zur haben, und auch währen der Förderereinheit spontan entscheiden zu können, womit ich weitermache. Das schöne Buch. Das schöne Material

Frage 10

**Was / welche Teile haben dem Kind Spass gemacht?
(Mehrfachnennungen möglich)**

Tabelle 24: Frage 10

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
Tischtheater	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dramatisieren, Tiere imitieren, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anderes, siehe Bemerkungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

- „Spiel mit den Figuren (nach eigenen Vorstellungen, nicht nach Sequenzen im Buch) Memory Die Bilder im Buch anschauen und selber ein Buch basteln.“
- „... und das Bild anzumalen.“
- „...und das gegenseitige filmen des Theaterstücks. Mit mir zusammen Theater zu spielen.
- „..., Suchspiele“
- „Die einzelnen Gegenstände aus dem Säckchen zu ziehen; das wurde zum Ritual
- „Das Spiel „Guck nicht über die Mauer“
- „Die Tiere zu spielen (sich bewegen wie sie)“
- „Dass der Frosch das Blatt frisst und immer wieder Bää sagt (sonst hätte sie wohl nicht verstanden, dass der Frosch Blätter nicht mag...)“
- „Wenn die Tiere im Buch klatschen. Das Buch basteln“

Frage 11

Konnte das Kind einige Sätze mit Dir mitsprechen?

Tabelle 25: Frage 11

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
ja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

- „Nein, aber einzelne Wörter“
- „ja wenig“

Frage 12**Konnte es Sätze auswendig / allein / spontan sprechen? (singemäss, nicht wortwörtlich)**

Tabelle 26: Frage 12

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
ja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

- „wenige“

Frage 13**Hattest Du das Gefühl das Kind verstehe den Ablauf der Geschichte mehrheitlich?**

Tabelle 27: Frage 13

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
gut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
eher ja	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
eher nein	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nicht wirklich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kurz: Woran merktest Du eher ja und hat Dich das erstaunt?

- „Sie hat sich an die Geschichte erinnert und konnte mir die Geschichte (mit dem Buch) erzählen.“
- „Ja, eher erstaunt. Er konnte einige Szenen verbal begleiten und fügte andere Worte hinzu, so dass ich hören konnte, dass er verstanden hat um was es geht. Beispielsweise, ich sage: „Für mich ist das schwierig“ und er fügt hinzu: „Ja, der Frosch hat nicht gerne Fliegen.“
- „Das Kind war aktiv am zuhören und kommentieren, wenn ich die Geschichte erzählte. Sie verstand sicher, was passierte (die Maus taucht, der Frosch frisst ein Blatt, alle klatschen), doch ich denke nicht, dass sie das Konzept „mutig“ erfasst hat.“

Kurz: Woran merktest Du eher nein?

- „Es wurde schnell unruhig, es wollte nach eigenen Vorstellungen spielen und nicht Szenen aus der Geschichte.“
- „Wir blieben bei der ersten Szene hängen.“
- „Es hat sich die Geschichte angehört, aber nicht wirklich interessiert.“
- „Bei der Spatz-Szene war er unaufmerksam. Das hat er nicht verstanden, was dort passiert.“
- „War nicht begeistert, wenn ich die Schachtel aus meiner Tasche nahm. Benötigte immer Überzeugungsarbeit.“

Frage 14

Fandest Du jemanden zum Filmen eures Theaterstücks oder zum Zuschauen/Zuhören der Geschichte des Theaters?

Tabelle 28: Frage 14

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
Nein, siehe Bemerkungen							
Ja, siehe Bemerkungen							
keine Zeit mehr dafür							

Kurz: Wenn ja, wen?

- „Die Schwester und die Mutter.“
- „Er und ich filmten gegenseitig die Aufführung des anderen.“

Kurz: Warum niemanden?

- „Die Mutter ist sehr überlastet.“

Frage 15

Haben die Eltern die Durchführung unterstützt?

Tabelle 29: Frage 15

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
ja							
nein							

Kurz: Warum ja? Woran merktest Du eher ja?

- „Die Mutter war während der HFE- Stunde immer dabei und hat interessiert zugeschaut und dem Kind zugehört.“
- „Die Mutter hat immer nach der Einheit beim Kind nachgefragt was wir gemacht haben und was das Kind heute gelernt hat.“
- „Ja, ein wenig. Die Mutter schaute zu und hielt die Figuren hoch.“
- „Mutter schaute zu und lachte manchmal mit.“

Kurz: Warum nicht?

- „Die Mutter ist sehr überlastet.“
- „Die Mutter war mit dem jüngeren Bruder beschäftigt.“
- „Die Mutter war meist nicht bei den Fördereinheiten dabei (hatte mit dem Baby zu tun), also lief unser Projekt für sie so nebenher.“
-

Frage 16
Fandest du das Material ...

Tabelle 30: Frage 16

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
5 sehr ansprechend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0 unbrauchbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 17
Bitte skaliere, als letzte Frage, für wie geeignet Du das Konzept des Roter-Fadens im Einsatz für die heilpädagogische Früherziehung hältst.

Tabelle 31: Frage 17

	Jedes Kästchen steht für eine Person						
10 sehr geeignet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0 unbrauchbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.3 Kategorisierung der Ergebnisse aus dem Fragebogen

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse aus den sieben Fragebogen nach einem Kategoriensystem geordnet.

Wie unter Punkt 3.4.1 erwähnt wurden drei Hauptkategorien bestimmt „Motivation vor und während der Durchführung“, „Einschätzung der Durchführung“ und „Handbarkeit im beruflichen Alltag“. Diesen drei Hauptkategorien wurden verschiedene Subkategorien zugeordnet.

In folgenden Tabellen werden die Information aus Unterkapitel 6.1 und 6.2 codiert und mit einem Ankerbeispiel illustriert.

Tabelle 32: Hauptkategorie I

Hauptkategorie I: Motivation vor und während der Durchführung		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Befinden der Probandinnen nach der Einführungsveranstaltung	Beinhaltet Aussagen darüber, wie gut sich die Probandinnen mit der Information vorbereitet fühlen	„Du hast es bei der Einführung verständlich dargelegt.“
Sinnhaftigkeit von Konzepten in der Früherziehung	Beinhaltet Aussagen darüber, wie sinnvoll ihnen die Durchführung des Projektes insgesamt erscheint	„Konzepte sind sinnvoll und geben der Förderung eine rote Linie, bzw. einen Ablauf. In der HFE müssen solche Konzepte aber sehr flexibel gestaltbar sein, anpassbar auf die jeweilige Situation. Zumal es in der HFE auch um die Zusammenarbeit mit den Eltern geht, die ebenfalls Platz haben muss.“ „...Mit der Mutter gab es viele andere wichtige Themen, so dass ich mich nicht nur auf das Konzept konzentrieren konnte.“
Enthusiasmus der Probandinnen für die Durchführung des Projekts	Beinhaltet alle Aussagen über den Gefühlszustand der Probandinnen während der Durchführung	„Die genaue Zielformulierung war mir nicht ganz klar...“ „Es entspricht meiner Haltung, Inhalte nicht ausschliesslich verbal zu vermitteln und es sind tolle Ideen!“

Tabelle 33: Hauptkategorie II

Hauptkategorie II: Einschätzung der Durchführung konkret		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Gelingensfaktoren	Beinhaltet alle positiven Einschätzungen in der Durchführung	„Das Dramatisieren und das Tischspiel“ „Die Verbindung von Handeln und Sprechen hat auch bei der Durchführung am meisten Spass gemacht.“
Stolpersteine	Beinhaltet alle negativen Einschätzungen in der Durchführung	„Das Buch war für das Kind zu anspruchsvoll. „Mut, „Langeweile waren sprachlich noch zu abstrakt“ „....Wir hatten meist nur alle 2-3 Wochen eine HFE-Stunde und daher nicht so viel Zeit.“
Interesse des Kindes	Beinhaltet alle Äusserungen bezüglich der Gefühlszustände des Kindes	„War nicht begeistert, wenn ich die Schachtel aus der Tasche nahm. Benötigte immer Überzeugungsarbeit.“ „Das Kind war aktiv am Zuhören und kommentieren, wenn ich die Geschichte erzählte.“
Eigene Freude	Beinhaltet alle Äusserungen über positive Ereignisse während Durchführung	„Dass das Kind mitsprechen soll fand ich gut und da hat mich der Junge auch sehr beeindruckt! Gut ist auch alles was an Sprachförderung und Wortschatz über den Körper geht, wie hüpfen etc.“
Eingeschätzter Erfolg beim Kind	Beinhaltet alle Äusserungen über sichtbare Entwicklungen beim Kind	„Das schrittweise Erarbeiten einzelner Begriffe und dann einzelner Szenen aus dem Buch hat dem Kind sehr geholfen die Geschichte (d.h. die Handlung, weniger die Philosophie) zu verstehen.“ „Es wurde schnell unruhig, es wollte nach eigenen Vorstellungen spielen und nicht Szenen aus der Geschichte.“

Tabelle 34: Hauptkategorie III

Hauptkategorie III: Umsetzbarkeit im beruflichen Alltags der Früherzieherin		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Bewertung des Spielmaterials	Beinhaltet alle Aussagen bezüglich des Aussehens und der didaktischen Relevanz des Materials	„Die einzelnen Gegenstände aus dem Säckchen zu ziehen, wurde zum Ritual.“ „Tolle Ideen/Schöne Spiele“
Bewertung des Manuals	Beinhaltet alle Aussagen bezüglich der Umsetzung des Konzepts im beruflichen Alltag	„Mir persönlich ohne Kindergartenerfahrung, hat es auch gezeigt, wie Fördereinheiten zu bestimmten Themen gestaltet werden können.“ „Da ansprechend, übersichtlich gestaltet, würde ich es beispielsweise kurz überfliegen, um es einer Kollegin zu erklären.“
Unterstützung der Eltern	Alle Aussagen bezüglich der Eltern	„Die Mutter schaute zu und lachte manchmal mit.“ „Die Mutter war mit dem jüngeren Bruder beschäftigt.“

7. Evaluation und Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse evaluiert und diskutiert.

Im Unterkapitel 7.1 werden die Antworten der drei Fragen direkt nach der Einführungsveranstaltung evaluiert. Unter Punkt 7.2 werden die Ergebnisse aus den Fragebogen präsentiert und diskutiert. Auf diesen Ergebnissen basierend wird unter Punkt 7.3 die Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantwortet.

Das Kapitel 7 schliesst mit dem Unterkapitel 7.4, in welchem das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert wird.

Nach Roos & Leutwyler (2017, S. 302) beziehen sich die Ergebnisse einer qualitativen Auswertung immer nur auf einen einzelnen Fall und dessen Kontext. Verallgemeinerungen können daraus nicht geschlossen werden, höchstens Hypothesenformulierungen sind möglich.

7.1 Interpretation der Ergebnisse aus den drei Fragen nach der Einführungsveranstaltung

In diesem Unterkapitel findet sich eine Interpretation der Ergebnisse der drei Fragen nach der Einführungsveranstaltung und eine Evaluation des erwarteten Nutzens bezüglich dieser beiden Ziele:

- Die Probandinnen bekommen einen Einblick in den theoretischen Bezugsrahmen
- Die Probandinnen verstehen die Ziele des Roter-Faden-Konzepts
- Das Material soll sowohl das Kind, als auch die Heilpädagogische Früherzieherin ansprechen

Die Aussagen über die Klarheit der Ziele des Konzepts fallen sehr unterschiedlich aus. Dass niemandem die Ziele „vollkommen klar“ waren und niemand sich „absolut bereit“ für die praktische Durchführung fühlte, könnte daran liegen, dass die Dauer der Einführungsveranstaltung eher knapp bemessen war und in dieser kurzen Zeit sehr viel Theorie und Hintergrundinformationen vermittelt wurde. Da beispielsweise das Konzept nicht, vereinfacht ausgedrückt, die Förderung der Sprache zum Ziel hat, sondern spezifisch die Förderung der *Bildungssprache*, musste zuerst dieser komplexe Begriff erläutert werden. Des Weiteren ging die Verfasserin von einem didaktischen Grundwissen bei der Umsetzung eines Konzepts aus und berücksichtigte deswegen möglicherweise die unterschiedlichen beruflichen Werdegänge der Probandinnen zu wenig.

Aus den der Einführungsveranstaltung folgenden Diskussion und aufgrund der Einschätzungen wurde beschlossen, dass die Verfasserin für die Probandinnen die Lektionen jeweils vorbereitete und ihnen diese per Mail zusandte. Damit erhielten sie einen praktischen Leitfaden für die Umsetzung mit dem Kind.

Das Material, welches den Probandinnen nach der Einführungsveranstaltung vorgestellt wurde, hat diese sehr angesprochen. Die selbergemachten Spiele stiessen auf ein erfreutes Echo und können dazu beigetragen haben, die Motivation für Teilnahme zu erhöhen.

7.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse aus den Fragebogen

Unter den nächsten drei Punkten werden die Ergebnisse nach den drei Hauptkategorien diskutiert und der erwartete Nutzen evaluiert.

7.2.1 Diskussion der Ergebnisse zur Einschätzung der Motivation vor und während der Durchführung

Unter diese Hauptkategorie fallen Aussagen über das Befinden der Probandinnen nach der Einführungsveranstaltung, Haltungsaussagen zur Sinnhaftigkeit eines Konzepts in der Früherziehung und aussagekräftige Äusserungen über den Enthusiasmus der Probandinnen für die Durchführung. Dabei werden auch folgende Ziele des Projekts evaluiert:

- Die Probandinnen verstehen die Ziele des Konzepts
- Das Material soll sowohl das Kind, als auch die Heilpädagogische Früherzieherin ansprechen

Die Frage nach Einschätzung des Befindens nach der Einführungsveranstaltung wurde im Fragebogen nach der Durchführung noch einmal gestellt. Sie bestätigt die Ergebnisse der Frage A direkt nach der Veranstaltung. Mit einer Ausnahme waren alle Probandinnen nach der Einführungsveranstaltung motiviert das Konzept umzusetzen. Sie fühlten sich dafür bereit. Daraus lässt sich ableiten, dass das Material und das Konzept ansprechend für die Früherzieherinnen ist und das Referat gut verständlich war. Die positiven Aussagen bezüglich der praktischen Umsetzung des Konzepts lassen jedoch auch ein wenig staunen und werden unter den nächsten Punkten teilweise kritisch hinterfragt, denn die Einführung in dieses komplexe Thema war mit sechzig Minuten doch sehr kurz bemessen und das Vorwissen der Probandinnen bezüglich der Umsetzung sehr unterschiedlich.

Bei der Beurteilung von Konzepten in der Früherziehung allgemein sind die Aussagen unterschiedlich, teilweise widersprechen sie sich gegenseitig. Einige Probandinnen sehen ein Pro und ein Contra (siehe Frage 1, S. 53). Die befragten Früherzieherinnen pflegen eine stark familienorientierte Haltung und eine hochgradig individualisierte Förderung des Kindes. Da Themen aus der Familie spontan aufgegriffen werden möchten, ist es schwierig ein didaktisches Konzept über mehrere Male bei Hausbesuchen umzusetzen (siehe Frage 4b, S. 57). Werden für die Kinder viele Förderschwerpunkte erkannt, ist dies eine weitere Hürde für die Umsetzung. An einem Thema dran zu bleiben, wird deshalb als Herausforderung eingeschätzt.

Interessanterweise ist aber gleichzeitig ein Bedürfnis nach einem klaren Förderkonzept vorhanden (siehe Frage 1, S. 53). Das hängt damit zusammen, dass die alltägliche Arbeit der Heilpädagogischen Früherzieherinnen von den Probandinnen als anspruchsvoll wahrgenommen wird. Jeder Familienbesuch verlangt viel Anpassungsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, einen professionellen Blick auf den Entwicklungsstand und Interessen des Kindes, sowie auf die Kompetenzen der Eltern. Unterstützend wirken dafür theoretische Erkenntnisse aus zahlreichen Gebieten und praktische Erfahrung. Hier kann ein didaktisches Konzept eine hilfreiche Leitplanke sein (siehe Frage 4b, S. 57). Je besser dieses Konzept in sich bekannt und für gut empfunden wird, desto leichter lässt es sich beim Besuch in der Familie integrieren. Ein somit kleinerer Aufwand bei der Durchführung des Konzepts erhöht die Motivation, es im Früherzieherischen Alltag einzusetzen.

Die grosse Streubreite bei der Einschätzung des geeigneten Alters der Kinder für das Roter-Faden-Konzept kann auf Unklarheiten überhaupt in der Anwendung des Konzepts hinweisen. Diese Unklarheiten könnten die Ursache sein, dass viele Probandinnen die erste Umsetzung des Roter-Faden-Konzepts als eher anstrengend einschätzen. Trotz dem Enthusiasmus der Probandinnen nach der Einführungsveranstaltung und der Sichtung des Materials erwies es sich als überaus anspruchsvoll, ein nicht ganz internalisiertes Konzept individualisiert einem Kind anzupassen, um damit sein Interesse zu schüren und aufrecht zu erhalten. Unter Punkt 7.2.2 wird darauf genauer eingegangen.

7.2.2 Diskussion der Ergebnisse zur Einschätzung der Durchführung

Folgender Abschnitt interpretiert die Ergebnisse zu den Themen „Gelingensfaktoren“, „Stolpersteine“, „Interesse des Kindes“, „Eigene Freude“, „Eingeschätzter Erfolg beim Kind“ bezüglich der konkreten Durchführung.

Auch der erwartete Nutzen folgender Ziele wird unter diesem Punkt evaluiert:

- Die Spieleideen sind altersgerecht und lassen sich den Bedürfnissen des Kindes anpassen

Der Vorschlag, die Spiele der Roter-Faden-Box nach Förderbereichen zu ordnen, ist verständlich, jedoch für die Umsetzung nicht notwendig (siehe Frage 3 b, S. 56). So werden beispielsweise durch das Rollenspiel/dem Dramatisieren einer Handlung zahlreiche Bereiche gefördert. Darunter fallen die Bereiche der Individuation, des rezeptiven und produktiven Sprachgebrauchs, der motorischen Geschicklichkeit und viele mehr. Damit das Kind motiviert mitmacht, ist die Förderung beim Roter-Faden-Konzept lustbetont, individualisiert und nicht nach vorgegebenen Förderbereichen aufgebaut. Es kann einschränkend sein, wenn sich die Förderlehrperson zu stark nach Förderbereichen ausrichtet und das Spielerische in den Hintergrund tritt. Bei der Umsetzung des Roter-Faden-Konzepts ist diese Haltung nicht zielführend.

Wie auch unter Punkt 7.2.1 erwähnt ergeben sich Schwierigkeiten, wenn ein noch nicht verfestigtes Konzept individualisiert umgesetzt werden soll. Probandinnen, denen es gelang Tätigkeiten ausserhalb des regelhaften Spieles einzubringen, machten positive Erfahrungen, beispielsweise mit Rollenspielen. Ihre Aussagen bestätigten die Freude der Kinder und auch einige Früherzieherinnen schätzen diesen ganzheitlichen Ansatz.

Dass das Konzept als Lektionsreihe funktioniert und dabei jede einzelne Lektion einen Aufbau verlangt, stellte sich als weitere Hürde heraus. Alle sieben Einschätzungen, wie die konkrete Förderung des Kindes durch das Roter-Faden-Konzept gelang, sind durchzogen. Nur wenige der Kinder haben die Geschichte grösstenteils verstanden. Im Detail verstanden hat sie gar kein Kind. Da der Mehrheit der Probandinnen der Sprung von der kurzen Sequenz zur ganzen Geschichte nicht gelang, kann davon ausgegangen werden, dass auch die detaillierten Lektionsplanungen und -informationen nicht genügend Unterstützung boten. Es kann sein, dass die ausführlichen Vorbereitungs-mails (siehe Anhang VIII) eine überfordernde Wirkung auf die Probandinnen gehabt haben. Einige, die wenig didaktisch-methodische Vorbildung haben, schätzten jedoch die Lektionsbeispiele (siehe Frage 4a, S. 57). Aufgrund ihrer Vorbildung verfügen ein Teil die Probandinnen nur über grundlegende methodisch-didaktische Kenntnisse, dies kann die individuelle Anpassung erschwert haben, was sich auf die Teilhabe des Kindes hätte auswirken können. Aber einige Kinder waren laut Aussagen der Befragten schlichtweg überfordert mit dem Buch und dem Lektionsinhalt.

Da die Auswahl des Bilderbuches von allen, ausgenommen von zwei Probandinnen, negativ erwähnt wurde, soll darauf näher eingegangen werden. Es war das Thema des Bilderbuches, das mehrfach als sehr grosser Stolperstein bezeichnet. Eine Probandin erklärt, dass sie sich gut vorstellen könnte, das Konzept anzuwenden, aber nicht mit diesem Bilderbuch. Sie hätte ein Bilderbuch mit einem Thema gewählt, welches besser den Interessen des Kindes entsprochen hätte (siehe Frage 4a, S. 57). Die „Moral von der Geschichte“ oder „Die Philosophie“ wie es eine Teilnehmerin (siehe Frage 7, S. 59) nennt, ist für drei- bis vierjährige Kinder aus der Heilpädagogischen Früherziehung zu anspruchsvoll. Das lässt sich aus der überwiegenden Mehrheit der Rückmeldungen klar schliessen. Die Erklärungen in der Einführungsveranstaltung oder in den wöchentlichen Mails, dass das Verständnis dieser philosophische Ebene der Geschichte gar nicht unbedingt angestrebt werden muss, war zu wenig prägnant. Die Tatsache, dass der Schwerpunkt auf dem Verständnis der kleinen Schritte/Sequenzen lag, welche nach und nach aneinandergereiht werden sollten, war zu wenig klar vermittelt worden oder aus oben besprochenen Gründen in der Umsetzung nicht möglich (siehe Frage 13, S. 62). Jedenfalls lenkte die philosophische Ebene der Geschichte während der Vermittlung ab und erschwerte die Erstdurchführung des Roter-Faden-Konzepts mit einem unnötigen Hindernis. Einige der Teilnehmerinnen kamen aus zeitlichen Gründen oder wegen fehlendem Interesse des Kindes nicht zur Phase des Tischtheater-Spielens oder des Rollenspiels. Die Frage muss gestellt werden, ob ein früheres Einbringen dieser Tätigkeiten das Interesse der Kinder am Buch erhöht hätte. Laut überwiegenden Erkenntnissen aus der Praxis, wäre aber die Umsetzung des Konzepts mit einem einfacheren Bilderbuch ohne philosophischen Unterton einfacher gewesen. Aus den Ergebnissen des Fragebogens bezüglich der Anwendung des Konzepts lässt sich schliessen, dass das Konzept in der Früherziehung umgesetzt würde, wenn das Bilderbuch besser zum Entwicklungsalter und den Interessen des Kindes passen würde. Dem gegenüber stehen Aussagen, dass das Tischtheater-Spielen mit den Figuren von beinahe allen Probandinnen und Kindern als sehr positiv empfunden wurde. Beim Figurenspiel oder Dramatisieren scheinen die individuellen Interessen des Kindes in den Hintergrund zu treten und die Freude am Handeln tritt in den Vordergrund. Dies spricht dafür, dass das Thema nicht unbedingt hinterfragt wird, wenn die Umsetzung für das Kind ansprechend und entwicklungsangemessen ist.

7.2.3 Diskussion der Ergebnisse zur Einschätzung der Umsetzbarkeit im beruflichen Alltag der Früherzieherin

In dieser Hauptkategorie werden Aussagen über das Spielmaterial, das Manual und die Handbarkeit im beruflichen Alltag, sowie der Einbezug der Eltern diskutiert.

Der erwartete Nutzen folgender Ziele wird evaluiert:

- Die Probandinnen verstehen die Ziele des Konzepts
- Das Material soll sowohl das Kind, als auch die Heilpädagogische Früherzieherin ansprechen
- Die Spieleideen sind altersgerecht und lassen sich den Bedürfnissen des Kindes anpassen
- Das Material lässt sich vielseitig einsetzen und lässt sich leicht abändern für andere Bilderbücher

Einerseits wurden in der Befragung bezüglich der Durchführung einige Hindernisse erwähnt, andererseits können sich einige der Probandinnen vorstellen, das Konzept selber zu einem

späteren Zeitpunkt durchzuführen (siehe Punkt 7.2.2, siehe Frage 3c, S.56). Die meisten Probandinnen sehen vor allem das Hindernis des zu anspruchsvollen Themas der Geschichte. Die Idee der textlichen Entlastung einer Geschichte und die Vorerarbeitung des Wissens werden jedoch von fast allen Befragten als praktikabel und sinnvoll eingeschätzt. Auf die Frage, welche Ziele des Konzepts als sinnvoll erachtet werden, antworteten Probandinnen, dass ihnen die Idee gefalle, ein Kind mit unterschiedlichen Materialien und Spielen ganzheitlich an eine Geschichte heranzuführen (siehe Frage 8, S. 60). Dies erlaubt die Einschätzung, dass das Roter-Faden-Konzept an und für sich als praktikabel und zielorientiert eingeschätzt wird. Nach beschriebenen Anpassungen wird es für den alltäglichen Gebrauch in der Heilpädagogischen Früherziehung grundsätzlich als sinnhaft befunden.

Eine tiefergehende Vermittlung des Roter-Faden-Konzept bräuchte mehr Zeit, als im vorliegenden Projekt für die Einführungsveranstaltung eingeplant war. Nebst dem Bilderbuchthema war eine weitere Hürde der Transfer vom starren, noch relativ unbekanntem Konzept hin zur individualisiert angepassten Umsetzung mit dem Kind. Die Aussage „Ich habe es spannend gefunden, mit einem fertigen Konzept und Vorschlägen für die jeweilige Früherziehungs-Stunde zum Kind zu gehen. So haben sich neue Lernmöglichkeiten für das Kind ergeben. Viele Spielvorschläge konnte ich leider nicht umsetzen, weil das Kind dafür zu wenig Deutsch verstand.“ (siehe Frage 9, S. 60) unterstreicht, dass die vorbereiteten Lektionen zwar hilfreich bei der Umsetzung waren, gleichzeitig aber die Individualisierung im Arbeitsalltag zu kurz gekommen ist.

Die Teilnahme der Eltern kann aufgrund der Aussagen als eher gering eingestuft werden. Dies könnte damit zu tun haben, dass in den vorbereiteten Lektionen den Eltern vor allem eine zuschauende, unterstützende Rolle zugeordnet ist. Mit einem besser geplanten Elterneinbezug könnte die Arbeit der Früherzieherin an diesem Konzept stark erleichtert werden. Einige Aussagen zeigen, dass die Eltern am Inhalt der Stunde interessiert sind (siehe Frage 15, S. 63) und auch die Früherzieherinnen haben Ideen, wie sie die Eltern mehr mit einbezogen hätten (siehe Frage 5, S. 58). Im Elterneinbezug liegt also noch viel Potential. Eine Früherzieherin schlägt beispielsweise vor, Material bei den Eltern zu lassen. Diese Idee würde die Übungsmöglichkeiten für das Kind potenzieren und den Fördererfolg verstärken. Dieses Konzept kann den Eltern aufzeigen, wie wichtig die Sprachförderung für den Schulerfolg ist und auf welche Weise sie ihren Kindern Bilderbücher näherbringen können (siehe Frage 5b, S. 58).

Das Spielmaterial wurde von den Probandinnen als sehr ansprechend bezeichnet. Die Probandinnen freuten sich über „die tollen selbstgebastelten Spiele und fantasievollen Ideen“ (siehe Frage 9, S. 60). Die gute Rückmeldung auf die Frage nach der Eignung des Konzepts für die Früherziehung (siehe Frage 17, S. 64) könnte darauf verweisen, dass die Probandinnen grundsätzlich gewillt sind, dieses Förderinstrument zu einem späteren Zeitpunkt einzusetzen. Dass die Spielanleitungen gut verständlich waren, lässt sich aus den positiven Rückmeldungen über die Spielzeit mit den Kindern schliessen. Die verschiedenen Spiele mit dem Kind zu entdecken und durchzuführen hat den Früherzieherinnen Freude gemacht (siehe Frage 9, S. 60). Die Spiele sind also für den Gebrauch im Berufsalltag der Früherzieherinnen durchaus zu gebrauchen, jedoch immer individualisiert den kindlichen Bedürfnissen angepasst. Die Spiele sind als Lerngelegenheit individuell in Anlehnung an den Lektionsinhalt gedacht. Den Vorschlag, die Spiele und Anleitungen in einem Ordner unterzubringen, wäre gut denkbar, dabei sollten sie auch unbedingt beschriftet werden

(siehe Frage 7, S. 59). Trotzdem sollte die Roter-Faden-Box als bevorzugter Aufbewahrungsort beibehalten werden, denn gerade der wichtige Platz des Figurenspielmaterials und den Tüchern für die Durchführung sollte unkompliziert zugänglich bleiben. Eine bessere Übersicht über die zahlreichen Spiele und ihre reichhaltigen Anleitungs- und Umsetzungsideen hätte aber durchaus die Motivation erhöhen können alle Spiele auszuprobieren.

7.3 Beantwortung der Forschungsfrage

In diesem Kapitel wird anhand der, in den vorangehenden Unterkapitel diskutierten, Ergebnisse die eingangs gestellte Frage beantwortet.

Als wie praktikabel wird die Umsetzung des Roter-Faden-Konzepts zur Förderung der Schriftsprache im beruflichen Alltag der Früherzieherinnen eingeschätzt?

Aus Sicht der Probandinnen lässt sich sagen, dass die Tauglichkeit des Roter-Faden-Konzepts im beruflichen Alltag der Früherzieherinnen als sehr unterschiedlich empfunden wird. Die Arbeit der Heilpädagogischen Früherzieherinnen ist äusserst vielfältig und die Familien werden hochindividualisiert begleitet. So wird einerseits das didaktische Konstrukt als Planungshilfe, Inspiration und Orientierung sehr geschätzt, andererseits ist die Umsetzung dieses relativ komplexen Konzepts im vielfältigen Arbeitsalltag nicht ohne Hindernisse. Die sieben Früherzieherinnen legen verschiedene Förderziele für das begleitete Kind fest, gleichzeitig gehen sie sehr spontan auf die Bedürfnisse des Kindes und die Themen der Eltern ein – das Verfolgen einer verbindlichen Struktur wird dadurch stark eingeschränkt.

Das Thema der Förderung der Bildungssprache war bei sechs von sieben Probandinnen unbekannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Förderbereich bei vielen der begleiteten Kindern nicht als erste Priorität angesehen wird. Demgegenüber stehen die Äusserungen einiger Früherzieherinnen, dass sie sehr positiv zum Gedanken stehen, das Konzept in Zukunft wieder anzuwenden, aber jeweils besser angepasst auf die Interessen des Kindes. Nachdem sie den theoretischen Bezugsrahmen des Roter-Faden-Konzepts zur Förderung der Bildungssprache kennengelernt haben, können sich einige der Probandinnen eine Implementierung des didaktischen Konzepts in der Heilpädagogischen Früherziehung gut vorstellen.

Allerdings kann nach der Befragung gesagt werden, dass bis zur Implementierung des Roter-Faden-Konzept zur Förderung der Bildungssprache in der Heilpädagogischen Früherziehung noch einige Anpassungen gemacht werden müssten. Die Früherzieherinnen bräuchten vertiefende Informationen über die Ziele und Durchführungsmöglichkeiten. Zusammenfassend lässt sich Forschungsfrage so beantworten: Das Roter-Faden-Konzept wie in der vorliegenden Arbeit umgesetzt, wäre für den Praxiseinsatz nicht optimal geeignet. Die Herausforderung liegt bei den Individualisierungsmöglichkeiten: Das Konzept muss ohne grossen Aufwand auf die Bedürfnisse des Kindes und die Arbeitsgewohnheiten der Früherzieherin anpassbar sein. Auch der Integration der Eltern muss mehr Gewicht beigemessen werden. Der Förderansatz ist nicht für Kinder mit Sprachentwicklungsdefiziten gedacht, sondern für neurotypische Kinder, die in einem spracharmen Umfeld aufwachsen.

Um das Roter-Faden-Konzept für den alltäglichen Einsatz in der Praxis bereitzustellen, müsste das Grundgerüst der vorliegenden Anlage in diesen Punkten angepasst werden.

7.4 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert. Es wird dabei auf die Datenerhebung mittels eines Fragebogens und die qualitative Inhaltsanalyse eingegangen.

7.4.1 Fragebogen

Wie unter Punkt 3.3.1 erwähnt, sind die Grundlagen für die Herstellung eines guten Fragebogens nicht-standardisierte Beobachtungen und eine Sensibilität für den Forschungsgegenstand, der über eine theoretische Auseinandersetzung hinausgeht (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 247). In diesem Sinne war die Wahl, die Datenerhebung mittels eines Fragebogens durchzuführen, richtig. Sie ergab eine theoretische Auseinandersetzung. Zahlreiche Durchläufe mit dem Konzept im Kindergartenalltag verhalfen der Verfasserin, eine praxisnahe, über die theoretischen Erkenntnisse herausgehende Perspektive zu gewinnen. Weiter entstanden viele der Fragen direkt in Anlehnung an Erfahrungen, welche die Verfasserin selbst bei Durchführung der Test-Lektionen gemacht hatte. Einige der Fragen waren in diesem Sinne sehr praxisorientiert gestellt. Dies erwies sich als relevant für die Beantwortung der Fragestellung, welche die Alltagstauglichkeit des Konzepts im Fokus hatte. Kritisch kann aber auch angemerkt werden, dass die Fragen dadurch eine subjektive Färbung bekommen haben. Nicht alle Fragen waren für die Beantwortung der Fragestellung nötig.

Schlussendlich fiel die Wahl auf den Fragebogen als Erhebungsinstrument, weil dabei nach Roos und Leutwyler (2017, S. 250) die Probandinnen von dem Forschenden nicht so stark direkt beeinflusst werden, wie beispielsweise bei dem ebenfalls in Erwägung gezogenen Expertinneninterview. Es war die richtige Entscheidung, denn im sehr harmonischen Team der Probandinnen wäre es mutmasslich schwierig gewesen, in einem persönlichen Gespräch unverfälschte Antworten zu erhalten.

Zusätzlich zum Fragebogen wurden nach der Einführungsveranstaltung drei Fragen eingesetzt. Mit ihnen gelang es, auf effiziente und klare Weise eine subjektive Einschätzung der Probandinnen gegenüber dem Projekt abzuholen. Dies war unter anderem gewinnbringend, weil sich während der Einschätzung Gespräche entwickelten, in denen der Verfasserin bewusst wurde, dass für die Durchführung vorbereitete Lektionen erwünscht und benötigt wurden.

Die Ergebnisse aus dem Fragebogen wurden im Kapitel 7 diskutiert und interpretiert. Diese Interpretationen sind von der Verfasserin subjektiv verfärbt ausgefallen.

7.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Nach Roos und Leutwyler (2017, S. 292) will sich die qualitative Forschung mit neuen Sichtweisen und durch möglichst vielfältige Perspektiven mit einem Sachverhalt auseinandersetzen. In diesem Sinne war die Wahl der qualitativen Inhaltsanalyse bezüglich der vorliegenden Fragestellung passend.

Die qualitative Inhaltsanalyse zielt nach Roos und Leutwyler (2017, S. 294) daraufhin, Textmaterial systematisch zu strukturieren und zu bündeln. Die Aufgabe, daraus diejenigen Informationen zu filtern, welche für die Beantwortung der Fragen relevant sind, war

anspruchsvoll. Aufgrund der Form der vorliegenden Arbeit als Entwicklungsarbeit wurde das Kategorisieren vereinfacht umgesetzt. Die Codierung wurde ohne Computer ausschliesslich handschriftlich vorgenommen, woraus sich ein erheblicher Aufwand ergab. Die Wahl des Kategoriensystems hat sich bewährt, die Informationen liessen sich dadurch unkompliziert interpretieren und diskutieren. Eine Inhaltsanalyse sollte jedoch durch eine zweite Person oder ein Team überprüft werden, damit sie eine wissenschaftliche Gültigkeit erlangt (vgl. Roos & Leuwylar, 2017, S. 299). In der vorliegenden Entwicklungsarbeit wurde die Zuverlässigkeit der Codierung ausschliesslich durch die Verfasserin selber geprüft, aus wissenschaftlicher Sicht ist sie deswegen nicht objektiv. Trotzdem konnte anhand dieser Methode interessantes Material bezüglich der Fragestellung generiert werden. Diese Rückschlüsse aus der Diskussion werden im Kapitel 8 als Fazit beschrieben.

8. Fazit und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde der Fragestellung nach der Praxistauglichkeit des Roter-Faden-Konzepts zur Förderung der Schulsprache im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherzieherin nachgegangen. Dabei ging es zum einen darum, herauszufinden, wie gut sich ein didaktisches Konzept überhaupt in der Früherziehung umsetzen lässt. Andererseits sollte die vorliegende Arbeit helfen einzuschätzen, wie sich die Idee des Roter-Faden-Konzept zur Förderung der Schriftsprache in der Heilpädagogischen Früherziehung konkret umsetzen lässt. Als Probandinnen testeten sieben Früherzieherinnen das Konzept mit einem Kind ihrer Wahl aus ihrer beruflichen Praxis. Sie erhielten alle dieselben beispielhaften Lektionsvorbereitungen als Leitplanken. Die einzelnen Lektionen folgten spezifischen Zielsetzungen. Wie die Probandinnen die Lektionen schlussendlich gestalteten, um diese Ziele erreichen, war weitgehend ihnen selbst überlassen. Auch in der Dokumentation der Lektionen waren sie frei. Ihnen standen sieben Boxen mit passendem Material zur Verfügung. Nach der Durchführungsphase wurden die Probandinnen anhand eines Fragebogens befragt. Die Ergebnisse wurden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Insgesamt konnte so ein Eindruck der Tauglichkeit des Roter-Faden-Konzepts zur Förderung der Schulsprache in der Heilpädagogischen Früherziehung gewonnen werden.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung weisen darauf hin, dass die Umsetzung des Konzepts anspruchsvoll ist und dass seine Praxistauglichkeit von den Probandinnen unterschiedlich eingeschätzt wird. Vor einer Implementierung des Konzepts zur Förderung der Schulsprache müssen Anpassungen gemacht werden.

Zwei Schwierigkeiten stechen aus den Ergebnissen heraus: die Wahl des Bilderbuches und Unklarheiten bei der Adaption der Lektionen. Das sechste didaktisch-methodische Prinzip der Isolierung von Schwierigkeiten (siehe Punkt 4.2.1) hätte somit bei der Planung der Förderlektionen stärker berücksichtigt werden müssen.

Die allgemeine Bewertung der zur Verfügung gestellten Arbeitsmaterials fiel besonders gut aus und einige Fachkräfte genossen die Arbeit nach einem Konzept, welches sie in der Durchführung, Planung und Vorbereitung der Stunden entlastete.

Die Verfasserin selber sieht grosses Potential im verstärkten Einbezug der Eltern und in der vertieften thematischen Einführung der Fachkräfte.

Die Einführungsveranstaltung war zeitlich kurz gehalten. Die Vermittlung der Grundlagen des Konzepts des Roter-Fadens zur Förderung der Schulsprache gestaltete sich anspruchsvoller als erwartet. Das Konzept war für die Probandinnen auch nicht ohne weiteres in seiner Komplexität und den spezifischen Zielsetzungen zu erfassen. Damit das Konzept motiviert durchgeführt würde, legte die Verfasserin besonderen Wert auf die Vermittlung der Problemstellung und auf die Ziele des Konzepts (siehe Unterkapitel 1.1). Die Problemstellung sollte verdeutlichen, warum die Förderung der Bildungssprache bereits in der Heilpädagogischen Früherziehung wichtig ist (siehe Punkt 2.3.1, Unterkapitel 2.4). Die Aussage von Schlatter et al. (2016, S. 37), welche die Ziele des Roter-Faden-Konzepts unter anderem als Vorbereitung für das Zuhören in der Gruppe in der Regelklasse beschreibt, war ein zentrales Thema der Einführungsveranstaltung.

Das Roter-Faden-Konzept, welches über fünf Phasen durchgeführt wird, jedoch inhaltlich stark individualisiert vermittelt werden darf, ist durchaus anspruchsvoll. Die Probandinnen wurden zwar in der Einführungsveranstaltung motiviert, die Lektionen individualisiert

durchzuführen, was bei einer Erstdurchführung nicht ganz einfach ist, weil das Konzept und dessen Prinzip nicht vollständig internalisiert ist. Aus diese Grund wurde auch der kurze theoretische Teil ins Manual aufgenommen. So kann bei einer späteren Verwendung rasch das Hintergrundwissen über die Heilpädagogische Relevanz der Förderung der Bildungssprache in der Früherziehung vermittelt werden. Ob dies gelungen ist, wird sich in nächster Zeit zeigen, wenn die Roter-Faden-Box im Materialraum der stiftungNETZ zum Gebrauch zugänglich sein wird.

Nach der Einführungsveranstaltung äusserte die Mehrheit der Probandinnen den Wunsch nach vorbereiteten Lektionen. In informativen Mails sollte Klarheit für die konkrete Durchführung geschaffen werden, indem jeweils Ziele, Durchführung und Inhalt detailliert beschrieben wurden. Jedoch bargen diese beispielhaften Lektionsvorbereitungen die Gefahr, dass die Probandinnen ihre Durchführung zu stark danach ausrichteten. Es fiel den Probandinnen, laut den Ergebnissen, schwer die Lektion allzu stark abzuändern oder ihren eigenen Vorlieben entsprechend zu arbeiten. Die Durchführung des Konzepts war unter anderem deshalb für einige Probandinnen mit Schwierigkeiten verbunden. Die Kinder waren desinteressiert oder spielten eigene Geschichten mit den Figuren. Um diesen Stolpersteine zu verringern, würde die Verfasserin bei einer weiteren Durchführung eines Tests genauer auf die Auswahl der Kinder in der Versuchungsanlage achten. Die Probandinnen durften die Kinder in der vorliegenden Untersuchung selber wählen. Da das Konzept als Sprachförderprogramm angeboten wurde - auch dieser Begriff wäre für ein nächstes Mal klarer zu definieren, nämlich als Förderprogramm für Bildungssprache – wählten die Probandinnen Kinder, welche sprachliche Auffälligkeiten zeigten und bei denen sie bereits einen Förderschwerpunkt in diesem Bereich gesetzt hatten. Aufgrund ihrer sprachlichen Entwicklung war das Roter-Faden-Konzept für diese Kinder jedoch (noch) zu komplex. Eine interessante Erkenntnis der vorliegenden Arbeit ist, dass sich das Roter-Faden-Konzept besonders eignet für Kinder mit einer mehrheitlich neurotypischen Sprachentwicklung, die in einem spracharmen Umfeld aufwachsen und noch wenig Zugang zur Bildungssprache hatten. Für Kinder, welche in der Heilpädagogischen Früherziehung Sprachförderung als Entwicklungsschwerpunkt haben, eignet sich das Konzept weniger.

Hasselhorn (2015, S. 8) beschreibt Kinder, die das Potential haben, Entwicklungsrückstände aufzuholen und somit mit hoher Wahrscheinlichkeit am gesellschaftlichen System Schule erfolgreich teilhaben werden. Diese Kinder können vom Einsatz des Roter-Faden-Konzepts profitieren. Um den präventiven Auftrag der Heilpädagogischen Früherziehung umzusetzen, kann das Förderinstrument des Roter-Faden-Konzepts genutzt werden (siehe Unterkapitel 1.1, vgl. Lütolf et al., 2014, S. 12f).

Wie im einleitenden Kapitel erwähnt, fördert das Konzept den Zugang zu Geschichten und gibt den Kindern damit die Chance sich der Schulsprache anzunähern. Anhand der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass eine Durchführung dieses Förderinstrumentes in der Heilpädagogischen Früherziehung im letzten halben Jahr vor dem Kindergarteneintritt am sinnvollsten ist. Denn, wie unter Punkt 2.3.1 beschrieben, ist ein neurotypisches Kind ab dem Alter von drei Jahren kognitiv und sprachlich bereit für die Entwicklung der Schriftsprache.

Diese Erkenntnisse über die Wahl der Kinder würde die Durchführung höchstwahrscheinlich sehr erleichtern. Die Verfasserin wird bei Jahresbeginn (sieben Monate vor dem Kindergarteneintritt) mit einigen Kindern aus sogenannt spracharmen Familien das Konzept erneut durchführen.

Bei dieser Durchführung wird vermehrt eine familienorientierte Arbeitsweise gepflegt werden. Wie Schlatter et al. (2016, S. 37) erwähnen, sind „...die Vorerfahrung mit Geschichten bis

zum Schuleintritt von grosser Bedeutung, unabhängig davon, in welcher Sprache sie gemacht wurden.“ Das bedeutet, dass der Elterneinbezug hoch relevant ist, um die Geschichtenerfahrungen der Kinder zu potenzieren. Im Hinblick auf weitere Durchführungen hätte der Fragebogen der ersten Durchführung noch deutlicher nach Ideen für einen verstärkten Elterneinbezug fragen sollen. Um das Konzept für die Früherziehung alltagstauglich zu machen, ist beim Thema Elterneinbezug noch viel Ausarbeitung möglich und nötig. Denn bisher wurde den Eltern in den vorbereiteten Lektionen eher eine Rolle als StatistInnen, FilmerInnen oder/und ZuschauerInnen zugeteilt. Da die langen Zeitabstände zwischen den Besuchen teilweise als Hindernis betrachtet wurden, könnte diese Zeit durch Instruktion der Eltern als „Vorlese-“ und „Roter-Faden-Box-Spiele-Zeit“ genutzt werden. Zu Beginn der Durchführung sollten die Eltern über das Ziel und die Wichtigkeit der Bildungs-Sprachförderung aufgeklärt werden. Jungmann et al. (2015, S. 37) erklärt beispielsweise, wie Kinder mit geringen sprachlichen Fähigkeiten sehr oft auch Schwierigkeiten haben mathematische Aufgaben zu verstehen und zu lösen (Gallin & Ruf, 1998, zit. nach ebd., S. 37). Sie erklärt diesen Zusammenhang damit, dass Sprache verwendet wird, um mathematische Inhalte zu vermitteln und sich über diese auszutauschen. Dieser dazu benötigte Wortschatz ist spezifisch und verlangt das Verständnis von abstrakten-symbolischen Zeichen und deren Bedeutung (siehe Unterkapitel 2.3, vgl. Röhner & Wiedenmann, 2017, S. 115). Mit Aussicht auf einen erfolgreicherem Eintritt in das Schulsystem würden die Eltern motiviert, mit ihren Kindern Spiele zu spielen und ihnen Zugang zu Bilderbüchern zu ermöglichen. Wie in Unterkapitel 1.1 erwähnt, wünschen sich viele Eltern eine gute Schulkarriere für ihr Kind (vgl. Henry-Huthmacher, 2008, S. 13ff., vgl. Kofmehl & Lütholf, 2018, S. 3). Dadurch würden auch die Früherzieherinnen bei der Durchführung unterstützt und könnten ihre Lektionen zum Roter-Faden-Konzept fokussierter durchführen. Durch das erweiterte Sprachbad sollten sprachliche Fortschritte beim Kind beobachtet können. Auch dies würde die Motivation der Eltern und Früherzieherinnen erhöhen, die Kinder diesbezüglich verstärkt zu unterstützen.

Das Konzept eignete sich auch gut für die Durchführung in kleinen Kindergruppen oder für Eltern/Kind-Gruppen auf der Früherziehungsstelle oder in einer Bibliothek, wo miteinander Bilderbücher ausgesucht, erarbeitet, erzählt und vorgestellt werden könnten.

Es wäre auch spannend Untersuchungen anzustellen, welche sprachlichen Entwicklungen die Kinder durch die Teilnahme an einem solchen Projekt machten und/oder ob es sich auf ihre späteren Lese- und Rechtschreibkompetenzen auswirkt.

Es lässt sich aus der vorliegenden Arbeit ableiten, dass eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Bildungssprache und den darin enthaltenen Aspekten für die Heilpädagogische Früherziehung relevant ist. Um es abschliessend mit Röhner und Wiedenmann (2017, S. 115) zu sagen: Der Lernprozess, der sich im Übergang zum schulischen Kontext in allen Fächern abspielt, ist sprachlich. Die Bildungssprache wird als übergeordnete sprachliche Kompetenz betrachtet, die Auswirkungen auf alle fachlichen Domänen hat, sowohl im naturwissenschaftlichen Sachunterricht, als auch im Sport und in der Mathematik.

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verteilung der SchülerInnen aus den unterschiedlichen sozioökonomischen Schichten in den verschiedenen Schulstufen	3
Tabelle 2: Voraussetzungen für verstehendes Hören	15
Tabelle 3: Teilkomponenten der phonologischen Informationsverarbeitung	21
Tabelle 4: Förderkomponenten von Gedächtnisprozessen bei der Präsentation von Bilderbüchern	22
Tabelle 5: Merkmale der ausgewählten Stichproben	26
Tabelle 6: Hauptkategorien und Subkategorien der vorliegenden Arbeit	30
Tabelle 7: Codierprinzip der vorliegenden Arbeit	31
Tabelle 8: Projektschritte der vorliegenden Arbeit	33
Tabelle 9 Entlasteter Text versus Roter-Faden-Text	35
Tabelle 10: Didaktisch-methodischen Prinzipien der Heilpädagogischen Früherziehung	36
Tabelle 11: Frage A	53
Tabelle 12: Frage B	53
Tabelle 13: Frage C	54
Tabelle 14: Frage 1	54
Tabelle 15: Frage 2	55
Tabelle 16: Frage 3	56
Tabelle 17: Frage 3 a)	56
Tabelle 18: Frage 4	57
Tabelle 19: Frage 6	58
Tabelle 20: Frage 6 a)	59
Tabelle 21: Frage 6 b)	59
Tabelle 22: Frage 7	59
Tabelle 23: Frage 9	60
Tabelle 24: Frage 10	61
Tabelle 25: Frage 11	61
Tabelle 26: Frage 12	62
Tabelle 27: Frage 13	62
Tabelle 28: Frage 14	63
Tabelle 29: Frage 15	63
Tabelle 30: Frage 16	64
Tabelle 31: Frage 17	64
Tabelle 32: Hauptkategorie I	65

Tabelle 33: Hauptkategorie II	66
Tabelle 34: Hauptkategorie III	67

10. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kindergärtnerinnen beim Betrachten eines Zeitungsartikels (N. Allemann).....	9
Abbildung 2: Modell zur Textkompetenz nach Portmann-Tselikas und Schmölder-Eibinger .	10
Abbildung 4: Modell zur Textkompetenz: Hören und Lesen.....	14
Abbildung 5: Ein Beispiel aus der Symbolisierungsphase (N. Allemann)	17
Abbildung 6: Ein Beispiel aus der Funktions- und Emblempphase (N. Allemann).....	17
Abbildung 7: Ein Beispiel aus der Strukturierungsphase (N. Allemann)	18
Abbildung 8: Ein Beispiel aus der Normphase (N. Allemann)	18
Abbildung 9: Präsentation des Spielmaterials aus der Roter-Faden-Box (N. Allemann)	34
Abbildung 10: Ergebnisse der Fragen zur Einführungsveranstaltung (N. Allemann).....	34
Abbildung 11: Herstellung des Materials für die Roter-Faden-Boxen (N. Allemann)	35
Abbildung 12: Seite 2 aus dem Fragebogens für die Probandinnen	38
Abbildung 13: Titelseite des Manuals und Seite 16 und 17	39
Abbildung 14: Das Roter-Faden-Bilderbuch (N. Allemann).....	40
Abbildung 15: Vermittlungskarte	41
Abbildung 16: Einzelbilder, Vermittlung: Rollenspiel, Erzähltipps (N. Allemann)	41
Abbildung 17: Vermittlungskarte	41
Abbildung 18: Spielmaterial aus der Roter-Faden-Box (N. Allemann)	42
Abbildung 19: Material für das Tischtheater (N. Allemann).....	43
Abbildung 20: Vermittlungskarte	43
Abbildung 21: Guck nicht über die Mauer!-Spielmaterial (N. Allemann)	44
Abbildung 22: Vermittlungskarte	44
Abbildung 23: Material für Spiel mit Präpositionen (N. Allemann).....	45
Abbildung 24: Vermittlungskarte	45
Abbildung 25: Vermittlungskarte des Wimmelbildes und ein Wimmelbild (N. Allemann).....	46
Abbildung 26: Vermittlungskarte	47
Abbildung 27: Beinchen Salat (N. Allemann).....	48
Abbildung 28: Vermittlungskarte	48
Abbildung 29: Gefühlskarten und –spiel (N. Allemann).....	49
Abbildung 30: Vermittlungskarte	49
Abbildung 31: Nanu, nana was liegt denn da? (N. Allemann).....	50
Abbildung 32: Vermittlungskarte	50
Abbildung 33: Material Weltwissen (N. Allemann)	51
Abbildung 34: Vermittlungskarte Weltwissen	52

11. Literaturverzeichnis

Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz BVF (Hrsg.). (2011). *Heilpädagogische Früherziehung im Feld der Frühen Förderung. Positionspapier*. Zugriff am 25.7.2018 unter <http://www.frueherziehung.ch/downloads.html>

Buschmann, A. & Jooss, B. (2012). *Heidelberger Elterntraining. Zur Kommunikations- und Sprachanbahnung bei Kindern mit globaler Entwicklungsstörung*. Trainermanual. München: Elsevier.

Coradi Vellacott, M., Hollenweger, J. Nicolet, M. & Wolter, S.C. (2003). *Soziale Integration und Leistungsförderung. Thematischer Bericht der Erhebung PISA 2000*. Neuchâtel: Bildungsamt für Statistik (BFS), Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).

Curschellas, F., Tucholski, Y., Schlatter K. (2017). *DaZ unterrichten. Ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen*. Bern: Schulverlag.

Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbeck: Rohwolt.

Hasselhorn, M., Henning Ehm, J., Wagner, H., Schneider, W., Schöler, H. (2015). *Zusatzförderung von Risikokindern. Handreichung für pädagogische Fachkräfte im Übergang vom Elementar- zum Primarbereich*. Göttingen: Hogrefe.

Henry-Huthmacher, C. (2008). *Eltern unter Druck, Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Studie*. Zugriff am 11.11.18 unter: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3a88605f-ba73-57f7-7cf0-2b61b37a2759&groupId=252038

Jungmann, T. Albers, T. (2013). *Frühe sprachliche Bildung und Förderung*. München: Reinhardt.

Jungmann, T., Morawiak, U., Meindl, M. (2015). *Überall steckt Sprache drin*. München: Reinhardt.

Kain, W. (2011). *Die positive Kraft der Bilderbücher. Bilderbücher in Kindertagesstätten pädagogisch einsetzen*. (3. Aufl.). Berlin: Cornelsen.

Kanton Aargau. Departement Bildung, Kultur und Sport. (2016). *Kantonales Rahmenkonzept für die Heilpädagogische Früherziehung*. Zugriff am 25.7.2018 unter https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/sonderschulen_behindertenbetreuung/kinder_jugendliche/rahmenkonzepte_1/BKSSHW_kiju_rk_heilpaedagogische_frueherziehung.pdf

Kanton Aargau. Departement für Inneres. (2016). *Ziele der Integrationsförderung im Frühbereich*. Zugriff am 25.7.2018 unter https://www.ag.ch/de/dvi/migration_integrations/integration/fruehe_foerderung_1/pilotprojekte_im_fruehbereich_1.jsp

Keller, P. (2018). *Didaktisch-methodische Prinzipien*, Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Knüspert, P., Schneider, W. (2018) *Hören, Lauschen, Lernen – Anleitung und Arbeitsmaterial. Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter-Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache*. (7. Aufl.). Göttingen: Vandenberg & Ruprecht.

Kofmel, S., Lütolf, M. (2018). *Familien in psychosozialen Risikosituationen in der HFE I*, Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Lehrplan 21, *Schwerpunkte des Zyklus 1*, Zugriff am 20.10.2018 unter: <https://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=e%7C200%7C5&hilit=101e2008uNVR7rD6Y5wJ6nNw23vE8>

Lehrplan 21. *Überfachliches und Hinweise zum 1. Zyklus, Verschränkung der Kompetenzen im Sprachhandeln*. Zugriff am 20.10.2018 unter: https://v-ef.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?e=1&fb_id=1

Literatouristin, Disney, W. *Zitat*. Zugriff am 18.10.2018 unter: <https://literatouristin.org/2014/06/28/schone-zitate-uber-bucher-und-lesen/>

Lütolf M., Venetz, M., Koch, C. (2014). *Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 20 (6), 12-18.

Nodari, C. & Neugebauer, C. (2012). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern. Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld – Kindergarten bis Sekundarstufe I*. Bern: Schulverlag.

Pauli, L. & Schärer, K. (2013). *mutig, mutig (13. Aufl.)*. Zürich: Atlantis.

Raithel, J. (2008). *Quantitative Forschung (2. Aufl.)*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Röhner, C., Wiedenmann, M. (2017). *Kinder stärken in Sprache(n) und Kommunikation*. Stuttgart: Kohlhammer.

Roos, M., Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen (2. Aufl.)*. Bern: Hoegrefe.

Specht, C. (2014). *Sprachförderung mit Bilderbüchern*. Unveröffentlichtes Skript, Pädagogische Hochschule, Zürich.

Steinbrinck, C., Lachmann, T. (2014). *Lese-Rechtschreibstörung*. Berlin-Heidelberg: Springer.

10. Anhang

Inhaltsverzeichnis

I.	Der Zeitplan	1
II.	Einladung zur Einführungsveranstaltung „Das Roter-Faden-Konzept“	2
III.	Entlasteter Text / Roter-Faden-Text.....	3
IV.	Inhaltsverzeichnis der Roter-Faden-Box.....	5
V.	Spiele und Anleitungen aus der Roter-Faden-Box.....	6
VI.	Struktur des Referats zur Einführungsveranstaltung	22
VII.	Manual Entwurf für Probandinnen an der Einführungsveranstaltung	27
VIII.	Beispiel einer Lektionsvorbereitung	31
IX.	Fragebogen-Muster leer.....	34
X.	Fragebogen 1 ausgefüllt ohne Titelblatt.....	39
XI.	Fragebogen 2 ausgefüllt ohne Titelblatt.....	43
XII.	Fragebogen 3 ausgefüllt ohne Titelblatt.....	47
XIII.	Fragebogen 4 ausgefüllt ohne Titelblatt.....	51
XIV.	Fragebogen 5 ausgefüllt ohne Titelblatt.....	55
XV.	Fragebogen 6 ausgefüllt ohne Titelblatt.....	59
XVI.	Fragebogen 7 ausgefüllt ohne Titelblatt.....	64

I. Der Zeitplan

Der Zeitplan zeigt die Arbeitsschritte für die vorliegende Arbeit auf.

Woche	Datum	Was und Wer	Bemerkungen	Phase
11/12	12. - 25.3	Vorbereiten des Referats Herstellen des Beispielmaterials Einladung ans Team für das Referat		Vorbereitung
13	26.3 - 1.4	Vorbereiten des Referats Herstellen des Beispielmaterials	Ostern Mail anfangs Woche	
14	2.4 - 8.4	Referat vor den Probandinnen halten Beispielmateriale vorstellen	Dienstag, nach der Teamsitzung, ca. 13 Uhr	Ein- führung
15	9.-15.4	Material anpassen und für alle sechs restlichen Boxen einkaufen / herstellen	Ferien Neuenhof	Vorbereitung
16	16.-22.4	Material herstellen Vorbereitung Lektion und Testung Lektion 1	Ferien Neuenhof	
17	23.-29.4	Abgabe Material Lektion 1 anpassen und per Mail versenden Probandinnen beginnen mit der Durchführung Vorbereitung Lektion und Testung Lektion 2		Durchführung
18 - 22	30.4 - 3.6	Jeweils Lektion 2-5 anpassen und per Mail versenden Probandinnen testen das Material in der Praxis Vorbereitung Lektion und Testung Lektion 3-5		
23-26	4.6-1.7	Zeitfenster für die Probandinnen, um das Material in der Praxis zu testen, falls Verzögerungen aufgetreten sind		
27	2.-8.7	Fragebogen verteilen Rückgabe Material Abschluss des Projekts	Vor Teamanlass	Be- fragung

//. Einladung zur Einführungsveranstaltung

Einladung zur Einführungsveranstaltung am Dienstag, um 13 Uhr

1. Begrüssung und Dank

2. Vorstellen der Masterarbeit „Literacy; mit dem Bilderbuch zur Bildungssprache“

Eine Forschungsarbeit, bei welcher folgende Frage beantwortet werden soll:

Welche Faktoren überzeugen die Heilpädagogischen Früherzieherinnen das Konzept Roter-Faden für die Sprachförderung in ihrer Arbeit anzuwenden?

3. Theorie

Warum eine Roter-Faden-Box zu einem altersgerechten Bilderbuch?

Geschichtenunerfahren; warum ist das schlecht? Monologisches Zuhören, Calp, Chancengleichheit

4. Material vorstellen

Was tun?

Spiele, Buch, Bilder, Aufbau, CD/Handy

5. Fragen

6. Skalierung

Erster Eindruck? 0-10

-Ansprechendes Material?

-Überzeugende Gründe für die Anwendung?

-Wie motivierend war der Infoanlass die Roter-Faden-Box auszuprobieren

7. Organisatorisches

Material mit einer anderen Früherzieherin teilen?

Termin für die Evaluation in Form einer Gruppendiskussion

8. Schluss

Herzlichen Dank!

Alle gerne einen Leitfaden mitnehmen

III. Entlasteter Text / Roter-Faden-Text

S	Entlasteter Text	Roter-Faden-Text
1	An einem schönen Sommertag sitzen vier Tiere am Teich: eine Maus, eine Schnecke, ein Frosch und ein Spatz. Zuerst war die Maus da, alle anderen sind später dazu gekommen.	An einem schönen Tag sitzen vier Tiere am Teich: eine Maus, eine Schnecke, ein Frosch und ein Spatz. Es ist ihnen langweilig. Plötzlich hat der Frosch eine Idee! Er sagt: „Wir zeigen alle etwas Mutiges!“
3	Es ist ihnen langweilig. Keiner hat eine Idee, was sie machen sollen. Plötzlich ruft der Frosch: „Wir machen einen Wettkampf. Wir zeigen alle etwas Mutiges!“ Die Maus klatscht mit den Pfoten: „Gute Idee!“ Der Spatz klatscht mit den Flügeln: „Sehr gute Idee!“ Die Schnecke klatscht mit den Fühlern: „Super Idee!“	
5	Die Maus beginnt. Sie sagt: „Ich tauche bis zum anderen Ufer und wieder zurück, ohne aufzutauchen!“ Da sagt der Frosch enttäuscht: „Das ist doch nicht mutig! Das macht doch Spass!“ Die Maus antwortet beleidigt: „Ich bin doch kein Frosch. Für mich braucht das viel Mut! Für eine Maus ist das völlig verrückt!“ Der Spatz beruhigt: „Schon gut, schon gut!“ Die Maus macht sich bereit und springt ins Wasser.	Die Maus beginnt. Sie sagt: „Ich tauche!“ Da sagt der Frosch enttäuscht: „Das ist nicht mutig! Das macht doch Spass!“ Die Maus antwortet beleidigt: „Ich bin doch kein Frosch! Für mich braucht das viel Mut!“
7	Die Maus taucht. Einmal hin und einmal her. Alle Fische machen grosse Augen, sie staunen.	Die Maus taucht. Einmal hin und einmal her. Die Fische machen grosse Augen, sie staunen.
9	Endlich taucht die Maus wieder auf. Jetzt hilft der Frosch der Maus aus dem Wasser und gratuliert: „Bravo! Das war mutig! Du bist eine tolle Taucherin.“ Und alle Tiere klatschen mit den Schwimmhäuten, Fühlern und Flügeln.	Der Frosch sagt: „Bravo! Das war mutig!“ Und alle Tiere klatschen.
11	Nun ist der Frosch dran. Er sagt: „Ich fresse heute keine Fliege. Dafür fresse ich ein grosses Seerosenblatt!“ Da sagt die Schnecke enttäuscht: „Das ist doch nicht mutig! Ich fresse jeden Tag Pflanzen!“ Der Frosch antwortet beleidigt: „Ich bin doch keine Schnecke. Für mich braucht das viel Mut! Für einen Frosch ist das völlig verrückt!“	Nun ist der Frosch dran. Er sagt: „Ich esse ein Blatt!“ Da sagt die Schnecke enttäuscht: „Das ist nicht mutig! Das macht doch Spass!“ Der Frosch antwortet beleidigt: „Ich bin doch keine Schnecke. Für mich braucht das viel Mut!“

	<p>Die Maus beruhigt: „Schon gut, schon gut!“</p> <p>Der Frosch springt in den Teich und sucht sich eine grosses Seerosenblatt aus.</p>	
13	<p>Er kaut bis er das ganze Seerosenblatt verschluckt hat.</p> <p>Die Schnecke gratuliert: „Bravo! Das war mutig!“</p> <p>Und alle Tiere klatschen mit den Pfoten, Flügeln und Fühlern.</p>	<p>Jetzt isst der Frosch ein ganzes Blatt.</p> <p>Die Schnecke sagt: „Bravo! Das war mutig!“</p> <p>Und alle Tiere klatschen.</p>
15	<p>Jetzt ist die Schnecke an der Reihe.</p> <p>Sie sagt: „Also, zuerst krieche aus meinem Schneckenhaus hinaus. Dann krieche ich einmal ganz um mein Schneckenhaus herum. Und am Ende krieche ich wieder hinein.“</p> <p>Da sagt der Spatz enttäuscht: „Das ist doch gar nicht mutig! Ich brauche meine Eierschale schon lange nicht mehr. Ich bin immer ohne mein Haus unterwegs.“</p> <p>Die Schnecke gibt keine Antwort und kriecht beleidigt in ihr Haus zurück.</p> <p>Die Maus beruhigt: „Schon gut, schon gut!“</p>	
17	<p>Zuerst kriecht die Schnecke heraus, ganz heraus. Dann kriecht sie um das ganze Haus herum und am Ende kriecht sie langsam, ganz langsam wieder ins Haus hinein.</p> <p>Der Spatz ruft begeistert: „Bravo! Das war mutig! So etwas haben wir noch nie gesehen!“</p> <p>Und alle Tiere klatschen mit den Flügeln, Schwimmhäuten und Pfoten.</p>	
19	<p>Jetzt sind alle Tiere gespannt: „Was macht der Spatz?“.</p> <p>Denn die Tiere wissen, Spatzen sind frech und mutig.</p> <p>Der Spatz denkt lange nach. „Hmmm, hmmm...“</p> <p>Plötzlich ruft er: „Ich mache nicht mit!“</p>	<p>Auch die Schnecke macht etwas Mutiges und alle Tiere klatschen.</p> <p>Und was macht der Spatz?</p> <p>Der Spatz denkt nach. „Hm, hmmm...“</p> <p>Plötzlich ruft er: „Ich mache nicht mit!“</p>
21	<p>Die Tiere machen grosse Augen. Sie staunen!</p>	<p>Die Tiere machen grosse Augen. Sie staunen!</p>
23	<p>Endlich versteht die Maus.</p> <p>Dann versteht der Frosch.</p> <p>Und am Ende versteht auch die Schnecke.</p> <p>Jetzt jubeln alle Tiere: „Ja, das ist mutig!“</p>	<p>Aber jetzt verstehen sie! Der Frosch, die Schnecke, der Spatz und die Maus jubeln: „Ja, das ist mutig!“</p>

IV. Inhalt der Roter-Faden-Box

9 Bilder aus dem Bilderbuch

Anleitung: Bilder

Anleitung: Bilderbuch erzählen

Gefühls-Leiterlenspiel

Spielfiguren: Schnecke und Maus, Würfel

Gefühlskarten

Anleitung: Gefühlskarten

Gefühlblatt mit Anleitung

Anleitung: Minibooks falten

Kartonrolle für die Filmrolle

4 laminierte Protagonisten

Anleitung: dramatisieren

Anleitung: Tischtheater

Stein, Blatt aus Papier

Stoff: blau und grün

Anleitung: Präpositionen üben

Verschiedene Arbeitsblätter

Memory und Guck nicht über die Mauer- Spielkarten

Anleitung: Memory

Kartonmauer mit Anleitung

Spielblatt: Beinchen Salat

Anleitung: Beinchen Salat

Spielkartenset: Beinchen Salat

Spielblatt: Nanu Nana, was liegt denn da?

Anleitung: Nanu Nana, was liegt denn da?

Spielkarten: Nanu Nana, was liegt denn da?

Singblatt

Zwei Wimmelbilder; einfach (hellblau) und anspruchsvoll (gelb)

Anleitung: Wimmelbilder; einfach und anspruchsvoll

Anleitung: Weltwissen

Teich-Foto

Teichbewohner-Karten

Tastsäckli mit Schneckenhaus,

Feder, 2 Smileys, Fell

V. Spiele und Anleitungen aus der Roter-Faden-Box

Wimmelbild (gelb)

Wimmelbild

Material:

Gelbes Bild (anspruchsvoller)

Redeanlässe

Vor dem Zeigen des Bildes sagen: „Ich möchte mit Dir zusammen ein Bild anschauen. Auf diesem Bild passieren viele verschiedene Dinge. Die schauen wir uns gleich mal an“

- Schau mal. Viele Kinder sind heute hier. Wie ist denn das Wetter?
- Dieses Mädchen und der Junge spazieren. Und diese zwei Kinder?
- Und warum pflückt dieses Mädchen Blumen?“ („Genau“, *Antwort des Kindes bestätigen*)
- Schau mal es sind auch zwei Vogeleltern (Rotkehlchen) da. Findest Du sie?
... „Genau, der Vater hat ja ein Stöckchen im Schnabel. Weshalb wohl?
- Es gibt hier viele Tiere. Versuch einmal sie zu finden.
 - Die Hühner picken Körner... (*unter dem Baum*)
 - Das Eichhörnchen sitzt ... (*auf dem Baum*)
 - Und was macht denn die alte Frau?
 - Wozu kann sie denn das (Geschnittene/Gepflückte) denn brauchen?
 - Was macht sie nun damit?
- Siehst Du die Taube auf dem Hausdach?
- Kannst du die beiden Rehe finden?
 - Was macht das Reh?
 - Warum hat es jetzt Durst, was hat es denn vorher gemacht?
- Schau mal die beiden Kinder. Sie möchten mit den anderen Beiden mitspielen. Was müssen sie fragen?
- Was denkst Du, haben die beiden Kinder vorher etwas Anderes gespielt?
 - Was wohl?
- Was möchte der Frosch auf dem Stein wohl jetzt grad tun?
 - Wo gefällt ihm wohl besser?
 - Im Wasser oder ausserhalb?

- Kannst Du die beiden Mäusschen entdecken?
 - Wo leben die eigentlich?
- Kannst Du auch unseren Spatz entdecken? Er ist ja ein brauner, kleiner Vogel.
 - Genau! Und was macht er denn grad (*singt im weissen Blütenbaum rechts*)

Rätselspiel:

Du stellst mir Fragen und ich stelle Dir Fragen.

- Wem gehören die Hühner?
- Wem schenkt das Mädchen die Blumen?
- Wo sind die Schnecken? Etc.

Memory (dunkelblau)

Memory

Material:

2 x 11 Karten mit Sujets aus der Geschichte (dieselben wie beim „Guck nicht über die Mauer“)

essen	Teich	Spatz
Sonne	Schnecke	schwimmen
Maus	ängstlich	jubeln
Frosch	Spatz	

Spielideen und Redeanlässe

Memory spielen. Bild aufdecken und sagen: „Das ist die Schnecke“

Plural üben: „Das ist auch eine Schnecke. Zusammen sind es zwei Schnecken!“

Wimmelbild (hellblau)

Material:

Hellblaues Bild (weniger anspruchsvoll)

Diese Bild eignet sich um das Weltwissen zu vertiefen und die Spiele „Guck nicht über die Mauer“, „Wo sind alle Beine“ zu vorzubereiten.

Redeanlässe

Vor dem Zeigen des Bildes sagen: „Ich möchte mit Dir zusammen ein Bild anschauen. Auf diesem Bild passieren viele verschiedene Dinge. Die schauen wir uns gleich mal an.“

- * Wie viele Mäuse findest Du?
- * Welche Tiere sehen wir denn hier?
- * Welches Tier taucht gerne?
- * Welches Tier siehst Du im Wasser?
- * Wer springt mutig ins Wasser? Warum tut er dies wohl?
- * Wer klettert grad aus dem Wasser? Was hat er denn vorher getan?
- * Was macht den die Maus? (*oben rechts*)
- * Wohin fliegt dieser Spatz?
- * Ich sehe zwei Tiere ohne Beine (*Wurmchen und Fisch*)
- * Ich sehe einen Glückskäfer. Entdeckst Du den anderen?
- * Was macht denn Schnecke? (*unten rechts*)
- * Welches Tier trägt eine Krone und warum?
- * Wo ist denn die Schnecke? (*unten Bildrand*)
- * Ich sehe Blumen am Ufer und im Wasser. Wie kommt denn das?
- * Ist das eigentlich ein warmer oder ein kalter Tag hier am Teich?
- * Wer hätte lieber Regenwetter? (*die Schnecken*)
- * Welche Farbe hat
 - * der Frosch
 - * die Schnecke
 - * der Spatz
 - * die Maus(*evtl. direkt gemeinsam ausmalen*)
- * Wie fühlt sich das Mäusefell an?
- * Hast Du schon mal ein Schneckenhaus gefunden?
- * Wer wohnt im Baum?
- * Wer trägt sein Haus auf dem Rücken?
- * Wer wohnt am und im Wasser?
- * Wer hat nicht gerne Sonne? (der Frosch und die Schnecken)
- * Wer freut sich hier?
- * Wer hat hier Hunger?
- * Was möchte die Schnecke am anderen Ufer tun?
- * Auf wen wartet die Maus?
- * Was sieht die Maus, die hinter dem Stein hervorschaut?
- * Wo geht die Maus hin, von der wir nur noch das Schwänzchen sehen?
- * Was essen eigentlich Mäuse?
- * Was essen Schnecken am liebsten?
- * Was können Frösche am besten?

- * Wer kann in kleine Löcher schlüpfen?
 - * Wessen Kinder werden im Nest ausgebrütet? Siehst Du, das dies jemand auf dem Bild tut?
 - * Wer sitzt gemütlich auf einem Stein mitten im Teich?
 - * Wieviel Blätter hat die Seerose? Und welche Farbe haben die Blätter (*direkt zusammen ausmalen*)
-

Räumliche Präpositionen üben (dunkelrot)

Präpositionen üben

Material

Stein, Blatt, Schneckenhaus, Tischtheaterfigur

Spielidee und Redeanlass

Die Früherzieherin positioniert die Figur. Das Kind sagt: „Die Maus steht auf/
neben/
hinter/
unter/
vor
... dem Stein/dem Blatt“.

Anschliessend werden die Rollen getauscht.

Dramatisieren (dunkelrot)

Material:

Blauer Stoff, Stuhl oder Sofa, evtl. Mäuseohren, Vogelfeder, evtl. echtes Salatblatt

Spielideen und Redeanlässe

Tuch dient als Wasser, um unten durch zu tauchen.

Vom Sofa oder dem Stuhl kann hinunter ins Wasser gesprungen werden.

Das Kind kriecht unter dem engen Stuhl durch und wieder hinein, wie die Schnecke mit ihrem Haus.

Das Salatblatt wird vom Frosch verschlungen

- * Die Früherzieherin spricht Teile des Textes und das Kind und die Früherzieherin spielen die Szene.
- * Die Früherzieherin spricht den ganzen Text und das Kind und die Früherzieherin spielen die Szene.
- * Nur das Kind spielt, die Früherzieherin spricht oder beide sprechen.
- * Die Früherzieherin und das Kind übernehmen verschiedene Rollen.
- * Die Eltern fungieren als Publikum
- * Das Theaterstück wird gefilmt und zusammen angeschaut oder während der Zeit, zwischen den Besuchen der Früherzieherin

Beispiel: Das Kind springt mutig vom Stuhl. Die Früherzieherin klatscht und ruft: „Bravo! Das war mutig!“

Oder das Kind sagt: „Ich esse ein Blatt!“ Die Früherzieherin sagt enttäuscht: „Das ist nicht mutig! Das macht doch Spass!“ Das Kind antwortet beleidigt: „Ich bin doch keine Schnecke. Für mich braucht das viel Mut!“

Guck nicht über die Mauer (dunkelblau)

Guck nicht über die Mauer

Material:

Kartonwand, 2 x 11 Karten mit Sujets aus der Geschichte (dieselben wie beim „Memory“)

essen	Teich	Spatz
Sonne	Schnecke	schwimmen
Maus	ängstlich	jubeln
Frosch	Spatz	

Spielideen und Redeanlässe

1. Einfache Variante: das Kind hat eine Tier-Karte vor sich liegen. Die Früherzieherin fragt:
Ist das Tier (grün)?
Hat das Tier (vier) Beine?
Lebt das Tier (im Wasser)?
Kann das Tier (hüpfen)?
Hat das Tier ein Fell?

2. Variante: nur das Kind hat eine aller Memory-Karten vor sich. Die Früherzieherin fragt die

* obigen Fragen

* oder nach dem Gefühlszustand des Tieres

glücklich / jubeln ängstlich staunen langweilig beleidigt nachdenklich mutig

* oder was das Tiere gerne tut, respektive gut kann

hüpfen essen fliegen schwimmen rennen kriechen

Nanu, nana was liegt denn da? (Rosa)

Nanu, nana was liegt denn da?

Material:

Spielfeld, Würfel, 21 Kärtchen

Ablauf und Spielideen

- Würfle und lege irgendein Kärtchen offen auf das Feld neben der entsprechenden Würfelzahl
 - Wenn alle Felder belegt sind, schau die Karten gut an und drehe sie dann um (oder würfle wieder um sie eine nach der anderen umzudrehen)
 - Nun würfle erneut; „Nanu, nana was lag denn da?“ Kannst Du Dich erinnern?
 - Wenn Du Dich richtig erinnert hast, darfst Du Karte wegnehmen
 - Wenn gemeinsam gespielt werden möchte, müssen die Karten aufgeteilt werden. Die Früherzieherin hat dann eigenes Spielbrett. Wessen Brett ist schneller leer?
- ➔ Wenn mit weniger Karten gespielt wird, ist es einfacher. Evtl. nur mit sechs oder dreien beginnen

Beinchen-Salat (dunkelgrün)

Beinchensalat

Material:

Spielfeld, 22 Kärtchen zum Ordnen

Ablauf und Spielideen

- Spielbrett umdrehen, darauf die Kärtchen ausbreiten, das Abgebildete benennen
 - Spielbrett umdrehen, die abgebildeten Punkte zählen
 - Kärtchen, nach Beinchen-Anzahl zu ordnen
 - Fragen:
 - Wozu brauchen wir denn Beine?
 - Wohin rennt dieses Tier?
 - Wie bewegen die Tiere sich fort? Zeige vor!
 - Könnte man die Tiere noch anders ordnen?

 - Wie bewegen die Tiere sich fort? Zeige vor!
 - Könnte man die Tiere noch anders ordnen?
-

Mini Book und Filmrolle

Anleitung Mini-Book

Material:

Minibook: A4 Papier und Faltvorlage

Filmrolle: WC-Rolle mit Schlitz, A3-Papierstreifen

Herstellung und Gebrauchsvorschläge

- * Die Früherzieherin und das Kind falten gemeinsam ein Minibook oder stellen die Filmrolle her
- * Die Früherzieherin und das Kind malen gemeinsam die Bilder in das Buch/in die Filmrolle
- * Die Früherzieherin bereitet alles vor und übergibt dem Kind das Minibook oder die Filmrolle als Geschenk
- * Besonders geeignet ist die Finger-Stempel-Methode für das Zeichnen von Tieren
- * Ein Teil des Bildes ist schon vorgedruckt, das Kind zeichnet den Rest

-
- Das Kind behält die Rolle/das Minibook bei sich

Die Früherzieherin erzählt dem Kind zuerst ein oder mehrere Male die Geschichte anhand der Erzählfilfe

Die Früherzieherin erklärt dem Kind die Handhabung und das Vorgehen mit den Erzählfilfen
Das Kind erzählt den Eltern oder einem Geschwister die Geschichte mit Hilfe der Erzählfilfen

Die Eltern erzählen dem Kind die Geschichte anhand der Erzählfilfen

Das Kind hört ab Handy oder CD den aufgenommenen Rote-Faden-Text und schaut sich dazu das Minibook oder die Filmrolle an

Singblatt (rosa)

Singblatt

Material:

Liedblatt „Chrücht es Schnäggli“ und „Alle Vögel“

Anleitung

- Mit Schnecken-Bewegungen den Arm hinauf über den Kopf und wieder den anderen Arm hinunter
- Es gibt verschiedene Vogelarten, auf dem Liedtext-Bild zeigen und Lied singen

Arbeitsblätter

Arbeitsblätter

Material:

Ausmalbild Schnecke, Maus, Spatz und Frosch

Anleitung:

Divers: Wimmelbild (Version hellblau) zum Ausmalen, Weg-Suchen-Aufgaben etc.

Weltwissen (weiss)

Weltwissen (N. Allemann)

Material:

Figuren, Stein, Federn, Fell, Fotos, Bilderbuchbilder, Lexikon, etc.

Ablauf und Spielideen

Spielerisch Wissen vermitteln u.a. über sensorische und visuelle Informationen

Der Frosch:	wohnt am Teich und im Teich Er kann gut hüpfen Er quakt Er ist grün	Die Schnecke:	Sie ist langsam Sie kriecht Sie trägt ihr Haus
Die Maus:	Sie ist schnell Sie wohnt im Wald, in der Wiese oder im Haus Sie hat grosse Ohren, weiches Fell und ein Schwänzchen Sie ist grau oder braun	Der Spatz:	Er kann fliegen Er ist frech Er hat Federn Er ist braun

Rätsel stellen:

Obiges Wissen abfragen. Zum Beispiel:

Die... kriecht langsam.

Die ... trägt ihr Haus auf dem Rücken.

Der ... hüpf (hoch).

Der ... schläft auf dem Baum in einem Nest.

Der ... fliegt.

Der ... ist auf dem Baum in einem Nest geboren.

Kärtchen „Wer lebt sonst noch am Teich?“ und Foto vom Teich

Auch selber erzählen/Teichbild zusammen betrachten.

„Der Hirsch braucht den Teich, um Wasser zu trinken. Warst Du schon mal an einem Teich?
Der Frosch lebt am und im Wasser“ usw.

Beide Wimmelbilder betrachten:

Einfache Fragen aus der Vorlage stellen.

Z.B. Wen sehen wir alles? Wo wohnen diese Tiere? Wieviel Schnecken findest du, zähle!
Etc.

In einem ersten Schritt auch selber erzählen. Den Kindern die Lebenswelt um den Teich
näherbringen.

In späteren Lektionen die Fragen der Vorlage stellen.

Weitere Ideen

Auf einen Spaziergang Schnecken entdecken und Vögel beobachten

Eine Seerose aus Papier basteln

Eine Seerose aus Papier auf Wasser legen und aufgehen lassen

Zusammen einen Teich malen

Spiralen mit Arbeitsblatt, Wasserfarben malen und üben

Lieder zum Thema „Mut

Sachwissen aus Büchern, Lexiken

Gefühls-Leiterlenspiel (dunkelrot)

Gefühls-Leiterlenspiel (N. Allemann)

Material:

Würfel, Maus- und Schneckenfigur, Spielbrett

Ablauf und Spielideen

Würfeln wer zuerst im Ziel ist. Auf dem Weg ins Ziel verschiedenen Aufgaben meistern.

Gefühlskarten

Gefühlskarten

Material:

Sechs Gefühlskarten:

ängstlich sein beleidigt sein mutig sein langweilig haben nachdenklich sein

Verschiedene Spielideen und Sprachanlässe

- * Gefühle mimisch darstellen
 - * Darüber sprechen, was die Ursache für ein Gefühl sein könnte? Beispielsweise, die Frage, was wünschst Du Dir zum Geburtstag, kann Dich zum „nach-denken“ bringen. Was gäbe es sonst für Ereignisse, die ein Gefühl auslösen?
 - * Kartenspiel: abwechselnd ein Gefühl ziehen und darstellen
 - * Das Kind sagt ein Gefühl und die Früherzieherin muss es darstellen
 - * Was bedeutet mutig sein? Zeige etwas vor! Gibt es andere Familienmitglieder, die mutig sind und warum? Erzähle!
 - * Welches Gefühl gefällt Dir am besten und warum? Erzähle!
 - * An welchen Merkmalen der Figuren auf den Karten erkennst du ein Gefühl? (Richtige Antwort wiederholen: „Aha, er macht so grosse Augen!“)
 - * Die Früherzieherin schreibt eine Liste, was das Kind alles gut kann
 - * Die Früherzieherin schreibt eine Liste, was das Kind noch lernen möchte
 - * Kartenspiel: Jeder hat eine Hälfte der Karten vor sich, fragen: „Gibst Du die Karte „enttäuscht“?“
-

Einzelne Bilder aus der Bilderbuch

Bilder mit Roter-Faden-Text (N. Allemann)

Material:

9 Bilder

Spielideen und Redeanlässe

- Die Früherzieherin erzählt die Rote-Faden-Geschichte langsam und das Kind zeigt auf die entsprechenden Bilder
- Die Früherzieherin erzählt die Rote-Faden-Geschichte langsam und das Kind legt die entsprechenden Bilder selbstständig in die richtige Reihenfolge
- Das Kind spricht gemeinsam mit der Früherzieherin die Geschichte
- Die Früherzieherin erzählt die Rote-Faden-Geschichte langsam und das Kind setzt bei der direkten Rede bestimmter Figuren mit ein.
- Das Kind spricht selbstständig die den Roter-Faden-Text und orientiert sich an den Bildern (*Achtung: der Wortlaut sollte möglichst korrekt wiedergegeben werden*)
- Das Kind ordnet die Bilder in der richtigen Reihenfolge ohne dass die Früherzieherin spricht
- Das Kind ordnet die Bilder in der richtigen Reihenfolge und spricht den Text
- Kimspiele
 - Das Kind schliesst die Augen und die Früherzieherin vertauscht zwei Bilder in der Geschichtenreihenfolge. Das Kind muss herausfinden welche.
 - Das Kind schliesst die Augen und die Früherzieherin nimmt ein Bild aus der Geschichtenreihenfolge. Das Kind muss herausfinden welches. (*Die Kinder können, je nach Entwicklungsstand dazu angehalten werden die Füllwörter „zuerst“ und „nachher“ mit einzubringen.*)
- Die Früherzieherin spricht richtige und falsche Sätze. Zum Beispiel: „Zuerst springt der Frosch ins Wasser und schwimmt hin und her! Richtig oder falsch?“, „Die Maus zeigt als erste etwas Mutiges! Richtig oder falsch?“ Das Kind hält den entsprechenden Smiley auf. (*Der Schwierigkeitsgrad der Sätze, kann dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst werden*)
 - Variante: Die Kinder formulieren eigene richtig oder falsche Sätze
- Bildkarten liegen durcheinander, die Früherzieherin spricht den Text zu einer Bildkarte, das Kind stellt die Tischtheater-Figur auf das entsprechende Bild

- Bildkarten liegen durcheinander, die Früherzieherin spricht den Text zu einer Bildkarte, das Kind kriecht, hüpf, rennt oder „fliegt“ zur passenden Bildkarte.

Bilderbuch erzählen

Bilderbuchbilder kopiert, Vermittlung: Dramatisieren, Erzähltipps (N. Allemann)

- * Augenmerk auf sorgfältige Aussprache, Betonung Sprechmelodie und Sprechpausen legen
- * Die Stimme nicht verstellen, sondern in Tonalität und Geschwindigkeit der Rolle anpassen
- * Nach jedem **Sinnschritt eine Sprechpause von 3 Sekunden** einbauen
- * Eine ruhige und gemütliche Atmosphäre erleichtert das Zuhören
- * Das Bilderbuch sehr oft wiederholt erzählen. Einmal genügt nicht!

Der Sprecher, die Sprecherin erfüllen mit einer bewussten Sprache eine Doppelfunktion: sie unterstützen das Hörverstehen, sind aber auch Sprachmodell für die Kinder!

VI. Notizen des Referats zur Einführungsveranstaltung

„mutig, mutig“

Sprachförderung mit Bilderbüchern

Inhaltlich angelehnt an den Ablauf von Claudia Specht, CAS DaZ PHZH, 2014

Warum Kinder Geschichten (nicht) verstehen: Vor-erfahrung mit Geschichten!

- 4-jähriges Kind mit zwei Jahren „Gute-Nacht-Geschichtenerfahrung“
365 Gutenachtgeschichten x 2 = 730 Geschichten
Gegenüber anderen Kindern mit 0 Geschichtenerfahrung!
 - Kinder, welche schon viele Geschichten gehört haben, sind auf das Hauptgeschehen fokussiert und haben eine Erwartung, wie die Geschichte verlaufen könnte.
 - Kinder mit wenig Geschichtenerfahrung, verfügen noch nicht über die Fähigkeit das Wichtigste wahrzunehmen. Oft bleiben diese Kinder an einem Detail hängen und sind nicht mehr auf die richtige Spur zubringen.
 - Der Spannungsbogen wird so nicht erzeugt und / oder nicht aufrechterhalten, was die Motivation schmälert einer Geschichte zu folgen!
-

Die elaborierte Sprache in Bilderbüchern

- Im Gegensatz zu Erstlesebüchern sind Bilderbücher oft in einer anspruchsvollen Sprache geschrieben. Es wird davon ausgegangen, dass Erwachsene die Bücher frei erzählen oder vorlesen und dabei Erklärungen einflechten.
- Ab bereits 8 % nicht verstandenen Wörtern wird das Verständnis massiv erschwert!

Konsequenz, damit die Geschichten für die Sprachförderung genutzt werden können, müssen sie sprachlich entlastet werden.

Verteilen und erklären:

Voraussetzungen für verstehendes Hören	
1. Kenntnisse des Sprachsystems	Kenntnis Wortschatz -implizite Grammatikkenntnisse insbesondere zu Satzstrukturen
2. Weltwissen	allgemeines oder fachspezifisches Wissen, an das angeknüpft werden kann -auf Erfahrung beruhende Vorstellung davon, wie ein Ereignis normalerweise verläuft (Script)
3. Kontextwissen	Vorstellung davon, in welchem Zusammenhang die gehörten oder gelesenen Informationen stehen
4. Textwissen	Wissen über die Organisation des Gehörten oder Gelesenen (Textsorte, Textaufbau)

Tabelle 1: aus Nodari und Neugebauer (2012) Voraussetzungen verstehendes Hören

Verteilen und erklären:

Verschiedene Sprachhandlungen: Beispiele zum Hören und Lesen			
Thematische Orientierung: Welt des systematischen Wissens			
Dialogisch organisiert (Gesprächsschritte)	3 Sprachhandlung: „(er-)klären“ hören: - an einer Gruppenarbeit teilnehmen, bei der eine Schülerin ein technisches Gerät erklärt und Fragen zur Verwendung beantwortet lesen: -Ein Interview lesen, in dem eine Wissenschaftlerin eine Entdeckung erklärt	4 Komplexe Sprachhandlung hören: -die Zusammenfassung einer Gruppenarbeit hören -einen komplexen Auftrag mit mehreren Arbeitsschritten hören lesen: - einen Sachtext lesen -einen Lexikoneintrag lesen	Monologisch organisiert (textuell durchformt)
	1 Sprachhandlung: „plaudern“ hören: - über ein Spiel sprechen -ein Vorhaben planen lesen: -eine SMS lesen -einen Kartengruss lesen	2 Sprachhandlung: „erzählen“ hören: -eine vorgelesene Geschichte hören -ein Hörbuch hören -einen Reisebericht hören lesen: -eine Erzählung lesen -einen Erlebnisbericht lesen	
Thematische Orientierung: Welt des Alltags			

Unterstützungsmöglichkeiten:

A.) Textentlastung:

Inhaltliche Vorbereitung der ZuhörerInnen

Beispiel eines entlasteten Textes gegenüber eines Roter-Faden-Textes:

23	Endlich versteht die Maus. Dann versteht der Frosch. Und am Ende versteht auch die Schnecke. Jetzt jubeln alle Tiere: „Ja, das ist mutig!“	Aber jetzt verstehen sie! Der Frosch, die Schnecke, der Spatz und die Maus jubeln: „Ja, das ist mutig!“
----	---	---

Kritische Frage:

„Entzaubert“ oder „verdirbt“ gar die sprachliche Entlastung eine Geschichte?“

Aus der Perspektive der Zuhörenden gibt es eine klare Haltung:

Nur die sprachliche Entlastung ermöglicht überhaupt einen Zugang zu Geschichten, welche ansonsten verschlossen oder nur schwer zugänglich wären!

(Nach der Erschliessung des entlasteten Textes ist die Geschichte immer auch im Original zugänglich!)

B.) Inhaltliche Vor-entlastung

Weg von Spannungserzeugung durch „Überrascht werden“ zur Vor-erarbeitung des Inhalts!
Weil:

Kinder mit wenig Geschichtenerfahrung können keine Erwartungshaltung aufbauen, so kann ihre Aufmerksamkeit auch nicht dadurch gewonnen werden, in dem der Erzählende eine Erwartungshaltung heraufbeschwört, beispielsweise durch Anpassen der Stimme oder dramaturgisch gesetzte Pausen.

Deshalb:

Vor dem Geschichtenerzählen:

- Kennenlernen der Protagonisten und ihrer Eigenschaften, Gefühlen, Lebenswelten
 - Explizite Wortschatzerweiterung und Redewendungen
-

Wer weiss, worum es geht, dem fällt das Zuhören leicht!

Weshalb ist das so wichtig?

weil, ...

- einer Geschichte folgen zu können, erlaubt den Kindern einen Inhalt in dekontextualisierter Form zu verstehen, was im schulischen Kontext ein wichtiger Erfolgsfaktor ist
 - in eine Geschichte eintauchen zu können, erweitert den Lebenshorizont der Kinder und stärkt sie im emotionalen Bereich
 - Bücher zur Informationsquelle für s ganze Leben werden * *
-

Mit dem Roten-Faden-Text in die Geschichte einsteigen

- Eine ganz einfache Version der Geschichte (Roter-Faden-Text) anhand von ausgewählten Bildern kennenlernen.
 - Der Roter-Faden-Text wird mit dem Kind bearbeitet, bevor das Buch gezeigt wird
Bilder, Gegenstände und Spiel unterstützen das Verstehen
-

Das Vorgehen im Überblick:

- a) Roter-Faden-Text vorerarbeiten
- b) Den Roter-Faden-Text mehrmals hören, dazu ein Tischtheater spielen und mitsprechen
- c) Den Roter-Faden-Text anhand der ausgewählten Bilder nacherzählen lernen
- d) Die entlastete Version der ganzen Geschichte hören und dazu das ganze Bilderbuch anschauen

a) Roter-Faden-Geschichte vorerarbeiten

Passendes Anschauungsmaterial zusammen anschauen Wortschatzspiele Redewendungen kennenlernen und verstehen

b) Den Roter-Faden-Text mehrmals hören

Die Früherzieherin erzählt anfangs Teile des Roter-Faden-Textes, später den ganzen Text und unterstützt das mit Handlungen, wie beispielsweise:

Das Kind zeigt dazu auf die passenden Bilder -die Früherzieherin und / oder das Kind spielen die Geschichte passend zum Text als Tischtheater -die Früherzieherin und das Kind spielen die Geschichte passend zum Text als Theaterstück

c) Den Roter-Faden-Text anhand der ausgewählten Bilder nacherzählen lernen

- Das Kind übt den Text selbständig zu sprechen mit verschiedenen Unterstützungsangeboten, wie beispielsweise -durch die Herstellung eines Mini-Books - durch ZuhörerInnen, wie die Mutter oder Geschwister -zusammen mit der Früherzieherin und den Bildern

- Der Formulierungswortschatz wird so memoriert und in den eigenen Sprachschatz aufgenommen

Während Phase b) und c) werden weiterhin Wörter und Formulierungen mit verschiedenen Spielen geübt

d) Die entlastete Version der ganzen Geschichte hören und dazu das ganze Bilderbuch anschauen

- Sich die Geschichte zu eigen machen!
 - Die ganze Geschichte (sprachlich entlastete Version) kennenlernen
 - Wenn die Kinder die Geschichte als Ganzes überblicken und den roten Faden kennen, sind sie auf das Hören der ganzen (entlasteten)Geschichte vorbereitet.
 - Die Kinder lernen die ganze Geschichte mit allen Bildern kennen
 - Im Gespräch setzen sie sich detailliert mit den Inhalten der ganzen Geschichte auseinander
 - Beim wiederholten Vorlesen/Erzählen des Roten-Faden-Textes leben sich die Kinder zunehmend in die Geschichte ein. Sie machen sich die Geschichte zu eigen
 - Durch das mehrfache Hören der immer gleichen Sätze lernen die Kinder den Roten-Faden-Text zunehmend auswendig. Sie erobern sich die Sprache der Geschichte!
-

Literaturverzeichnis

Neugebauer, C. Nodari, C. (2014). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern. Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Kindergarten bis Sekundarstufe I*. Bern: Schulverlag plus

Specht, C. (2014). *Sprachförderung mit Bilderbüchern*. Unveröffentlichtes Skript. PHZH

Lorenz, P. *mutig, mutig* (2011) Zürich: Atlantis

VII. Manual Entwurf für Probandinnen an der Einführungsveranstaltung

Die Originalversion wurde als Manual gedruckt und liegt der Roter-Faden-Box bei.

Das Roter-Faden-Konzept

Eine Anleitung

Teil 1

Sprachförderung mit Bilderbüchern

Angelehnt an Claudia Specht (2014)

Die elaborierte Sprache in Bilderbüchern

Im Gegensatz zu Erstlesebüchern sind Bilderbücher oft in einer anspruchsvollen Sprache geschrieben.

Es wird davon ausgegangen, dass Erwachsene die Bücher

- frei erzählen oder vorlesen
- und dabei Erklärungen einflechten

Konsequenz, damit die Geschichten für die Sprachförderung genutzt werden können, müssen sie sprachlich entlastet werden.

Beispiel aus dem Bilderbuch mutig, mutig von L. Pauli

Originaltext	Entlasteter Text:
Die Maus, die Schnecke, der Frosch und der Spatz sitzen am Ufer des Weihers. Die Maus ist, weil sie nicht wusste, wohin sie sonst gehen sollte. Die Schnecke ist da weil die Maus da ist. Der Frosch ist einfach auf einen Sprung vorbeigekommen... ...und der Spatz will wissen, was die anderen hier tun.	An einem schönen Sommertag sitzen vier Tiere am Teich: eine Maus, eine Schnecke, ein Frosch und ein Spatz. Zuerst war die Maus da, alle anderen sind später dazu gekommen.

Merkmale des entlasteten Textes

- Grundwortschatz
- Einfacher Satzbau

- Kurze Sätze
- Evtl. Präsens statt Präteritum
- Wiederholungen
- Direkte Rede

Kritische Frage: „Entzaubert“ oder gar „verdirbt“ die sprachliche Entlastung einen Text?“

Aus der Perspektive der Kinder gibt es eine klare Haltung: Sprachlich entlastete Texte ermöglichen überhaupt einen Zugang zu Geschichten, welche sonst verschlossen oder nur schwer zugänglich wären.

Warum Kinder Geschichten (nicht) verstehen?

Vorerfahrung mit Geschichten!

- Kinder, welche schon viele Geschichten gehört haben, sind auf das Hauptgeschehen fokussiert und haben eine Erwartung, wie die Geschichte verlaufen könnte.
- Kinder mit wenig Geschichtenerfahrung, verfügen noch nicht über die Fähigkeit das Wichtigste wahrzunehmen. Oft bleiben diese Kinder an einem Detail hängen und sind nicht mehr auf die richtige Spur zu bringen.

Wie geht Sprachförderung durch das Zuhören von Geschichten?

Vom Roten-Faden-Text zur ganzen Geschichte

WER WEISS WORUM ES GEHT, IST AUF DAS ZUHÖREN VORBEREITET

Mit dem Roten-Faden-Text in die Geschichte einsteigen

Eine ganz einfache Version der Geschichte anhand von ausgewählten Bildern kennenlernen (Roter-Faden-Text)

Der Rote-Faden-Text wird mit dem Kind bearbeitet, bevor das Buch gezeigt wird

Bilder und Gegenstände unterstützen das Verstehen

Teil 2

Konkretes Vorgehen Skript II für die Probandinnen

1. Roter-Faden-Text kennenlernen
2. Diesen Roten-Faden-Text mehrmals hören dazu ein Tischtheater spielen und mitsprechen
3. Den Roten-Faden-Text anhand der ausgewählten Bilder nacherzählen lernen
4. Die entlastete Version der ganzen Geschichte hören und dazu das ganze Bilderbuch anschauen

Merkmale des Roten-Faden-Textes

Der Rote-Faden-Text ist eine Zusammenfassung der Geschichte

Die Anzahl der Bilder wird reduziert, der Geschichtenbogen muss aber erhalten bleiben

Die Sätze zu den ausgewählten Bildern sind einfach, wenn möglich werden Satzmuster und Wendungen wiederholt

Wichtig: Funktionswörter die, die einzelnen Sätze zu einer Geschichte verbinden, bleiben erhalten.

Beispiele: aber, plötzlich, nachher, zum Glück, am Schluss etc.

Beispiel vom entlasteten Text zum Roten-Faden-Text

Entlasteter Text	Roter-Faden-Text
Die Maus beginnt. Sie sagt: „Ich tauche bis zum anderen Ufer und wieder zurück, ohne aufzutauchen!“ Da sagt der Frosch enttäuscht: „Das ist doch nicht mutig! Das macht doch Spass!“ Die Maus antwortet beleidigt: „Ich bin doch kein Frosch. Für mich braucht das viel Mut! Für eine Maus ist das völlig verrückt!“ Der Spatz beruhigt: „Schon gut, schon gut!“ Die Maus macht sich bereit und springt ins Wasser.	Die Maus beginnt. Sie sagt: „Ich tauche!“ Da sagt der Frosch enttäuscht: „Das ist nicht mutig! Das macht doch Spass!“ Die Maus antwortet beleidigt: „Ich bin doch kein Frosch! Für mich braucht das viel Mut

Den Roten-Faden-Text erzählen lernen

Die Früherzieherin liest den Roten-Faden-Text wiederholt vor und zeigt dazu auf die entsprechenden Bilder. Sie fordert das Kind auf, mitzusprechen.

Mit der Zeit können die Kinder den Roten-Faden-Text alleine reproduzieren. Die Wörter und Formulierungen sind ihnen geläufig.

Den Formulierungswortschatz memorieren

-Wörter und Formulierungen werden mit verschiedenen Spielen geübt

Das Gelernte festigen

Die Kinder können die CD oder Handyaufnahme bis zum nächsten Besuch der Früherzieherin mehrmals hören, dazu schauen sie das dazu angefertigte Rote-Faden-Bilderbuch an.

Die ganze Geschichte (sprachlich entlastete Version) kennenlernen

Wenn die Kinder die Geschichte als Ganzes überblicken und den roten Faden kennen, sind sie auf das Hören der ganzen (entlasteten) Geschichte vorbereitet.

Die Kinder lernen die ganze Geschichte mit allen Bildern kennen.

Im Gespräch setzen sie sich detailliert mit den Inhalten der ganzen Geschichte auseinander.

Literatur

Specht, C. (2014). *Sprachförderung mit Bilderbüchern*. Unveröffentlichtes Skript. PHZH

Pauli, L. & Schärer, K. (2013). *mutig, mutig (13. Aufl.)*. Zürich: Atlantis.

VIII. Beispiel einer Lektionsvorbereitung

Alle Lektionsvorbereitungen sind im Manual festgehalten.

Lektion 1

Die 4 Protagonisten

Dauer/Ort:

35 Minuten oder nach Wunsch ausbaubar

Wenn möglich am Boden oder am Wohnzimmertisch

Ziele:

Die ersten drei Sätze des Roter-Faden-Textes werden erarbeitet:

*An einem schönen Tag sitzen vier Tiere am Teich.
Eine Maus, eine Schnecke, ein Frosch und ein Spatz.
Es ist ihnen langweilig.*

Feinziele: Das Kind versteht am Ende der Lektion die fettgedruckten Schlüsselworte und kann diese mit Inhalt füllen

Das Kind hört neue Worte, wie Teich

Das Kind erfährt Wissenswertes über die vier Tiere und die Teichlandschaft

Das Kind stellt eine Verbindung zwischen seinen Aktivitäten und den Worten aus der Geschichte her

Das Kind hört viele Wiederholungen

Das Kind ist neugierig, wie was die HFE nächstes Mal mitbringt

Inhalt:

Es geht darum, dass die Kinder die vier Protagonisten kennen lernen und über deren wichtigste Eigenschaften (siehe Weltwissen: „Wichtiges Wissen“) Bescheid wissen.

Zeige und bespreche das Setting des Teiches, entweder mit dem Foto und/oder mit den Tischtheater-Materialien. Das Wort „langweilig“ fällt und das Wort „mutig!“ wird zum ersten Mal erwähnt.

→ Wie der Inhalt vermittelt wird, ist frei. Es können jederzeit alle Materialien aus der Schachtel eingesetzt werden. Nichts muss aufgespart werden! Das Roter-Faden-Konzept geht weg von der klassischen Erzählart: „Spannung mithilfe von Erwartungen aufzubauen.“ Der Inhalt und die Wörter werden vorbereitet und in verschiedenem Kontext mehrmals wiederholt. Die Bilder/Figuren und Materialien kommen immer wieder zum Einsatz. Nach dem Motto „Wer mehr weiss, kann nachher besser nachvollziehen worum es geht. So macht das Zuhören mehr Spass!“

Ein Beispiel, wie die erste Lektion gestalten werden könnte:

Ablauf	Inhalt	Material
Einstieg	<p>Das hellblaue Wimmelbild auflegen. „Wo sind wir denn hier?“ Das Thema Teich anhand des Bildes kurz besprechen. (Noch nicht unbedingt die vier Protagonisten) Wichtige Frage: „Welches Wetter ist denn hier heute am Teich?“ „Wer ist denn alles da?“ Auf Seerosenblätter hinweisen.</p> <p>Zusammen, mit den Soffen und dem Stein eine Teichlandschaft legen. Evtl. Kärtchen vom Weltwissen-Couvert (weiss) an der Seite dazu legen und diese kurz besprechen (siehe Weltwissen-Anleitung)</p>	<p>Hellblaues Wimmelbild Stoffe Stein Weltwissen Couvert weiss Foto Teich (weiss)</p>
Hauptteil	<p>Das Kind darf in das geheimnisvolle Tastsäckchen greifen. Bevor es den Gegenstand herausnimmt, benennt es dessen Eigenschaften.</p> <p>Nachfragen: „Ist es hart oder weich?“ „Flauschig, fellig, etc...?“</p> <p><u>Das Fell:</u> Darüber sprechen und ausprobieren: Über die Backe streichen, mit Augen zu... „Wie fühlt sich das an?“</p> <p>„Findest Du ein Tier auf dem Bild, dem dieses Fell gehören könnte? Wie sieht die Maus aus? Sie hat sooo grosse Ohren.“ Vorzeigen! „Welche Farbe hat sie? Was frisst sie gerne? Was hat sie gar nicht gern?“ (Wasser!) etc.</p> <p>Das Kind rennt schnell, wie die kleine Maus, um den Tisch und zurück. Ich gebe die Tischtheater-Figur der Maus und stelle sie auf den grünen Stoff zum Stein. „Eine Maus sitzt am Teich“ Wiederholen: „Sie sitzt am Teich, aber nicht zu nah, denn sie hat ja nicht gerne Wasser!“</p> <p><u>Das Schneckenhaus:</u> Wie oben.</p> <p>Darüber sprechen: „Wem gehört dies wohl? Wie viele Schnecken entdeckst du auf dem Bild? Was mögen Schnecken gerne?“ (Regen)</p> <p>„Was essen sie? Wo wohnen sie? Sie tragen ihr Haus auf dem Rücken. Hast Du auch schon mal Schnecken gefunden?“</p> <p>„Zeig mal vor wie eine Schnecke kriecht. Sie ist langsam.“ Kind kriecht über den Boden. (Nicht zu weit, damit es nicht zu lange dauert)</p> <p>2, 3 Mal „Krücht es Schnäggli-Lied“ singen, mit Bewegungen (siehe Singblatt).</p> <p>Ich gebe die Schnecken-Figur dem Kind. Es stellt sie neben das Wasser. „Eine Schnecke ist neben dem Teich.“</p> <p><u>Die Feder:</u> Wie oben.</p> <p>Übers Gesicht streichen. „Wie heisst das Ding?“ Die Feder fallen lassen. In der Hand wiegen. Darüber sprechen. „Welchen Tier auf dem Bild gehört sie wohl? Wozu braucht der Vogel Federn?“ Es gibt auch Enten mit Federn (siehe Wimmelbild) und es gibt auch Spatzen die sehen so aus! Spatzenfigur zeigen und anschliessend aufs Bild stellen. Erklären: „Ein Spatz ist ein Vogel. (Von nun an Spatz nennen!) „Spatzen sind frech und mutig. Sie stibitzen den Menschen Brotkrümmel vom Tisch. Hat das Kind eigene Erfahrungen mit Vögeln?“</p> <p>Das Kind „fliegt“ einmal um den Tisch und schlägt kräftig mit den Flügeln. Evtl. mitmachen.</p> <p>„Ein Spatz sitzt am Teich. Das Wetter ist schön. Die Sonne scheint“</p> <p>Das Säckchen ist jetzt leer. Rätsel: „Über welches Tier haben wir noch nicht gesprochen? Es ist grün?... Es kann hüpfen?... Es macht quackt?... Genau!“ Froschfigur zeigen. Zusammen anschauen, über den Frosch sprechen. „Er lebt am und im Wasser.“ Mit der Figur am Tischtheater zeigen; wiederholen: „Am/Im!“ „Er kann gut hüpfen und gut schwimmen. Der Frosch mag Wasser. Er frisst gerne Fliegen, aber er hat nicht gerne Blätter zum Essen!“ Blätter auf Wimmelbild suchen. Kind hüpfet um den Tisch, hüpfet hoch in die Luft, quackt laut und leise Schwimmt um den Tisch, usw.</p>	<p>Tastsäckchen gefüllt mit Schneckenhaus, Feder, Fellstück 4 laminierte Tischtheater Figuren an den Stäbchen</p> <p>Liedbild „Krücht es Schnäggli“</p>

	<p>Schau mal: „Nun haben wir hier vier Tiere!“ Tischtheaterteich-Landschaft betrachten. „<i>An einem schönen Tag sitzen vier Tiere am Teich. Eine Maus, eine Schnecke, ein Frosch und ein Spatz.</i>“</p> <p>„Von diesen vier Tieren werde ich Dir bald eine Geschichte erzählen. Die erleben zusammen etwas am Teich.“</p> <p><u>Bild 1.</u> zeigen. „Guck mal, so beginnt die Geschichte: <i>An einem schönen Tag sitzen vier Tiere am Teich. Eine Maus, eine Schnecke, ein Frosch und ein Spatz.</i>“</p> <p>„Aber weißt Du was: <i>Ihnen ist langweilig!</i>“ Mimik vorzeigen, Kind macht nach. „Sie wissen nicht was spielen, <i>ihnen ist langweilig.</i> Ich bin gespannt, ob die nächstes Mal eine gute Idee haben, was sie spielen sollen...!! Was könnte da wohl noch passieren...? Nächstes Mal gucken wir uns das zusammen an..!“</p>	Bild 1
Wiederholung	<p>HFE spielt ein Tier als Pantomime vor und Kind rät, welches Tier es ist. Evtl. Eltern miteinbeziehen, damit sie das Kind unterstützen der HFE ein Theaterrätsel stellen kann.</p> <p>Rätsel stellen; „Welches Tier ist grün? Wer ist... und mag gerne Wasser? Wer ist mutig?“ usw. Das erlernte Wissen wiederholen. Eigenschaften vorspielen.</p> <p>Materialien ertasten, aufstellen, zuordnen.</p>	
Ausklang	<p>Verschiedene Ideen:</p> <p>Nanu, Nana- Spiel (rosa):</p> <p>Kind würfelt und legt beim entsprechenden richtigen Würfelbild ein einfaches Bild aus dem vorher sortierten Kartenset hin. (Siehe Anleitungskarte. Möglichkeit; würfelt alle Karten wieder weg. Oder HFE spielt mit dem zweiten Spielbrett. Wer hat zuerst alle Felder abgedeckt?)</p> <p>Sortiertes Memory-Spiel mit einfachen Sujets</p> <p>Beginnen mit dem Ausmalen vom Wimmelbild. (Realistische Farbgebung)</p> <p>-</p> <p>Landschaft und Material vorsichtig und schön aufräumen, damit für nächstes Mal alles bereit ist.</p>	<p>Würfel</p> <p>Eines der Spiele</p>
Abschluss	<p>„Zeig mal Du noch was „Mutiges“ vor! <i>Mutig, wie ein Spatz!</i>“</p> <p>Zum Beispiel: laut quaken. Vom Sofa herunterspringen. Sich unter dem Stuhl hindurchquetschen. Alles was möglich ist...!! -> Aktivität mit dem Wort in Verbindung bringen!</p>	

Ausblick: Beim nächsten Mal geht es um Gefühle.

Fragebogen

**zur Durchführung des Roter-Faden-Konzepts im
beruflichen Alltag der Heilpädagogischen
Früherzieherinnen**

von Norina Allemann

Juni 2018

Rücklaufadresse:

Fragebogen zur Anwendung des Konzepts Roter-Faden in der
Früherziehung

Herzlichen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens!
 Es wäre toll, wenn Du Dir für das Ausfüllen 30 Minuten Zeit nehmen könntest. Je
 reichhaltiger Deine Aussagen sind, desto mehr Information habe ich um für die
 Masterarbeit eine Auswertung machen zu können.
 Bei Fragen komme bitte jederzeit auf mich zu. Falls ich etwas nicht verstehen würde,
 würde ich bei Euch rückfragen, ansonsten werden die gesamten ausgefüllten Fragebogen
 anonymisiert im Anhang meiner Arbeit abgedruckt.

Allgemeine Fragen

1. Siehst Du einen Sinn in didaktischen Konzepten, respektive Lektionsreihen für die Heilpädagogische Früherziehung?

nein	eher nein	eher ja	ja sehr

Kurz: warum eher nein?

Kurz: warum eher ja?

2. Nach der Einführungsveranstaltung fühlte ich mich...

sehr unsicher	voller Tatendrang

...für die anstehende Durchführung

Bemerkungen freiwillig:

Kinder

3. Ich finde dieses Konzept am besten durchführbar mit Kindern im Altern von

a) Wie alt war das Kind mit dem Du das Konzept durchgeführt hast?

b) Mit wem würdest Du das Konzept anwenden (auch Spielgruppe, etc.)

4. Kannst Du Dir vorstellen Bilderbücher in Zukunft nach diesem Konzept zu erzählen, respektive mit dem Kind zusammen zu erarbeiten?

(Muss natürlich nicht so aufwendig sein, wie bei meinem Prototyp)

niemals

auf jeden Fall

--	--	--	--

- a) **Warum eher nein? Wo siehst Du Stolpersteine bei dem *Konzept*?**
- b) **Warum eher ja? Was findest Du für die HFE gut an diesem *Konzept*?**

Elterneinbezug

5. Wie würdest Du die Eltern miteinbeziehen?

- a) **Was würde den Elterneinbezug erleichtern?**

Fragen zur Durchführung

6. Bist Du bei der Durchführung an den Punkt gelangt an dem Du von der einzelnen Szene zum ganzen Bilderbuch gelangen konntest?

Ja

Nein

- a) **Konntest Du das ganze Bilderbuch betrachten/erzählen und blieb das Kind dabei?**

Ja

Nein

- b) **Wenn ja, hättest Du das anfangs erwartet?**

Ja

Nein

7. Was waren für Dich Stolpersteine *konkret während der Durchführung*? (Zeit, Umgebung, Umsetzung, „falsches Kind“ etc.)

8. Was und welche Ziele fandest Du sinnvoll in der Durchführung?

9. Mir hat bei der Durchführung Spass gemacht, ...

10. Was / welche Teile haben dem Kind Spass gemacht?

Konkrete Fragen

11. Konnte das Kind einige Sätze mit Dir mitsprechen?

Ja

Nein

12. Konnte es Sätze auswendig / allein / spontan sprechen? (sinngemäss, nicht wortwörtlich)

Ja

Nein

13. Hattest Du das Gefühl das Kind verstehe den Ablauf der Geschichte mehrheitlich?

nicht wirklich

eher nein

eher ja

gut

--	--	--	--

Kurz: Woran merktest Du eher ja und hat Dich das erstaunt?

Kurz: Woran merktest Du eher nein?

14. Fandest Du jemanden zum Filmen eures Theaterstücks oder zum Zuschauen/Zuhören der Geschichte des Theaters?

Ja

Nein

Kurz: Wenn ja, wen?

Kurz: Warum niemanden?

15. **Haben die Eltern die Durchführung unterstützt?**

Ja

Nein

Kurz: Warum ja? Woran merktest Du eher ja?

Kurz: Warum nicht?

16. **Fandest du das Material ...**

5 **sehr ansprechend**

4

3

2

1

0 **ungeeignet**

17. **Bitte skaliere, als letzte Frage, für wie geeignet Du das Konzept des Roter-Fadens im Einsatz für die heilpädagogische Früherziehung hältst.**

10 **Sehr geeignet**

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 **unbrauchbar**

Und schon erledigt!
Herzlichen Dank!

IX. Fragebogen 1 ausgefüllt ohne Titelblatt

Allgemeine Fragen

1. Siehst Du einen Sinn in didaktischen Konzepten, respektive Lektionsreihen für die HFE?

nein	eher nein	eher ja	ja sehr
		X	

Kurz: warum eher nein?

Kurz: warum eher ja?

Können eine Stütze sein beim Lektionen Vorbereiten.

*Das Konzept möchte, dass Bilderbücher für ressourcenarme Kinder oder für Kinder mit Migrationshintergrund etwas vorentlastend werden (das heisst, du erarbeitest mit dem Kind **zuerst** die Schlüsselbegriffe auf Deutsch) anschliessend soll die Geschichte auf vielfältige Weise erfahren werden, nicht „nur“ verbal.*

2. Nach der Einführungsveranstaltung fühlte ich mich

sehr unsicher	voller Tatendrang		
X			

für die anstehende Durchführung

Bemerkungen freiwillig:

Die genaue Zielformulierung war mir nicht ganz klar. Evtl. könnte man noch sagen, welches Spiel welchen Bereich betrifft.

Kinder

3. Ich finde dieses Konzept am besten durchführbar mit Kindern im Altern von

5-6

- a) Wie alt war das Kind mit dem Du das Konzept durchgeführt hast?

4

- b) Mit wem würdest Du das Konzept anwenden (auch Spielgruppe, etc.)

Man könnte es sicherlich für HFE Kinder machen, wenn man die Aufgaben anpasst. Wie oben erwähnt, Aufgaben nach Förderbereiche erstellen.

4. Kannst Du Dir vorstellen Bilderbücher in Zukunft nach diesem Konzept zu erzählen, respektive mit dem Kind zusammen zu erarbeiten?

(Muss natürlich nicht so aufwendig sein, wie bei meinem Prototyp)

niemals

auf jeden Fall

			X
--	--	--	----------

a) **Warum eher nein? Wo siehst Du Stolpersteine bei dem Konzept?**

b) **Warum eher ja? Was findest Du für die HFE gut an diesem Konzept?**

Mache ich schon. Erzähle immer alle Bilderbücher nicht Textgetreu und vereinfachter. Je nach dem Entwicklungsstand und Verständnis des Kindes. Manchmal auch mit Gebärden unterstützt. Ich habe dann nicht Uebungen, welche thematisch zum Buch passen. Das könnte man aber durch Vorlagen noch machen (wie oben erwähnt nach Bereich).

Elterneinbezug

5. Wie würdest Du die Eltern miteinbeziehen?

Nach Interesse und Möglichkeiten der Eltern.

a) **Was würde den Elterneinbezug erleichtern?**

Kooperation/ Interesse/ Belastbarkeiten der Eltern.

Fragen zur Durchführung

6. Bist Du bei der Durchführung an den Punkt gelangt an dem Du von der einzelnen Szene zum ganzen Bilderbuch gelangen konntest?

Ja X

Nein

a) **Konntest Du das ganze Bilderbuch betrachten/erzählen und blieb das Kind dabei?**

Ja X

Nein

b) **Wenn ja, hättest Du das anfangs erwartet?**

Ja X

Nein

7. Was waren für Dich Stolpersteine konkret während der Durchführung? (Zeit, Umgebung, Umsetzung, „falsches Kind“ etc.)

Die Materialanordnung. Musste mich am Anfang selber im Material orientieren.

Eine Mappe wäre evtl. besser als eine Schachtel.

8. Was und welche Ziele fandest Du sinnvoll in der Durchführung?

Die Idee des Vereinfachend finde ich in der HFE Realität. Ansonsten habe ich nicht ganz verstanden, welche Bereiche genau gefördert werden sollten.

9. Mir hat bei der Durchführung Spass gemacht, ...

Das Tischtheater.

10. Was / welche Teile haben dem Kind Spass gemacht?

- Tischtheater

- Tiere nachahmen (bspw. Hüpfen)

Konkrete Fragen

11. Konnte das Kind einige Sätze mit Dir mitsprechen?

Ja X

Nein

12. Konnte es Sätze auswendig / allein / spontan sprechen? (sinngemäss, nicht wortwörtlich)

Ja X

Nein

13. Hattest Du das Gefühl das Kind verstehe den Ablauf der Geschichte mehrheitlich?

nicht wirklich

eher nein

eher ja

gut

			X
--	--	--	---

Kurz: Woran merktest Du eher ja und hat Dich das erstaunt?

Sie hat sich an die Geschichte erinnert und konnte mir die Geschichte (mit dem Buch) erzählen.

Kurz: Woran merktest Du eher nein?

14. Fandest Du jemanden zum Filmen eures Theaterstücks oder zum Zuschauen/Zuhören der Geschichte des Theaters?

Kurz: Wenn ja, wen?

Kurz: Warum niemanden?

Die Mutter ist sehr überlastet.

15. Haben die Eltern die Durchführung unterstützt?

JA

NEIN X

Kurz: Warum ja? Woran merktest Du eher ja?

Kurz: Warum nicht?

Die Mutter ist sehr überlastet

16. Fandest du das Material ...

5	x	sehr ansprechend
4		
3		
2		
1		
0		ungeeignet

17. Bitte skaliere, als letzte Frage, für wie geeignet Du das Konzept des Roter-Fadens im Einsatz für die heilpädagogische Früherziehung hältst.

Sehr geeignet	10
	9
	8
	7
	6
	5 X
	4
	3
	2
	1
unbrauchbar	0

X. Fragebogen 2 ausgefüllt ohne Titelblatt

Allgemeine Fragen

1. Siehst Du einen Sinn in didaktischen Konzepten, respektive Lektionsreihen für die HFE?

nein	eher nein	eher ja	ja sehr
			X

Kurz: warum eher nein?

Kurz: warum eher ja?

Konzepte geben einen roten Faden, Anhaltspunkte, wie gearbeitet werden kann. So kann die Förderung besser und effizienter gestaltet werden, und Fortschritte sind besser sichtbar.

2. Nach der Einführungsveranstaltung fühlte ich mich

sehr unsicher			voller Tatendrang
			X

für die anstehende Durchführung

Bemerkungen freiwillig:

Kinder

3. Ich finde dieses Konzept am besten durchführbar mit Kindern im Altern von

*Mind.3
eher 4*

- a) Wie alt war das Kind mit dem Du das Konzept durchgeführt hast?

4;10

- b) Mit wem würdest Du das Konzept anwenden (auch Spielgruppe, etc.)

Eher `fittere` Kinder (v.a. wenn sie jünger sind) und vor allem Kinder, die kurz vor dem Kindergarteneintritt stehen.

Ich kann mir das auch gut für unsere Spielrunde vorstellen.

4. Kannst Du Dir vorstellen Bilderbücher in Zukunft nach diesem Konzept zu erzählen, respektive mit dem Kind zusammen zu erarbeiten?

(Muss natürlich nicht so aufwendig sein, wie bei meinem Prototyp)

niemals

auf jeden Fall

			X
--	--	--	---

a) Warum eher nein? Wo siehst Du Stolpersteine bei dem Konzept?

Schwierig ist die oft fehlende Sprache, d.h. ich würde sicher „einfachere“ Geschichten nehmen

b) Warum eher ja? Was findest Du für die HFE gut an diesem Konzept?

- Es hilft beim Erarbeiten einer Geschichte/eines Themas. Die Kinder nehmen aktiver an der erzählten Geschichte teil und freuen sich, wenn die HFE ein Buch mitbringt, da sie jetzt der Geschichte folgen können.

- Mir persönlich, ohne Kindergartenerfahrung, hat es auch gezeigt, wie Fördereinheiten zu bestimmten Themen gestaltet werden können

- Es ist leicht umzusetzen, z.B. mit anderen Büchern durchzuführen.

Elterneinbezug

5. Wie würdest Du die Eltern mit einbeziehen?

Die Eltern vorgängig und später laufend informieren, was ich warum mache.

Die Eltern bitten, während den Fördereinheiten dabei zu sein und sie auch teilnehmen lassen. Material da lassen (z.B. auch das Buch)

a) Was würde den Elterneinbezug erleichtern?

Fragen zur Durchführung

6. Bist Du bei der Durchführung an den Punkt gelangt an dem Du von der einzelnen Szene zum ganzen Bilderbuch gelangen konntest?

Ja X

Nein

a) Konntest Du das ganze Bilderbuch betrachten/erzählen und blieb das Kind dabei?

Ja X

Nein

b) Wenn ja, hättest Du das anfangs erwartet?

Ja X

Nein

7. Was waren für Dich Stolpersteine konkret während der Durchführung? (Zeit, Umgebung, Umsetzung, „falsches Kind“ etc.)

Zu schwieriges Buch wegen dem eher philosophischen Thema, Begriffe wie Mut etc., sind schwierig zu bearbeiten, wenn HFE und Kind nicht dieselbe Sprache sprechen.

Zeit war kein Problem: die Stunde mit dem Kind fiel einige Male aus, trotzdem erinnerte sie sich an das Erarbeitete der letzten Stunden.

8. Was und welche Ziele fandest Du sinnvoll in der Durchführung?

Das schrittweise Erarbeiten einzelner Begriffe und dann einzelner Szenen aus dem Buch hat dem Kind sehr geholfen, die Geschichte (d.h. die Handlung, weniger die Philosophie) zu verstehen.

9. Mir hat bei der Durchführung Spass gemacht, ...

- *Zu sehen, dass sich das Kind auch nach längeren Unterbrüchen an die Geschichte erinnert*
 - *Verschiedenstes Material zu einem Thema zur Hand zu haben, und auch währen der Fördereinheit spontan entscheiden zu können, womit ich weitermache*
 - *Das schöne Buch*
 - *Das schöne Material*
-

10. Was / welche Teile haben dem Kind Spass gemacht?

- *Die einzelnen Gegenstände aus dem Säckchen zu ziehen; das wurde zum Ritual*
 - *Das Spiel „Guck nicht über die Mauer“*
 - *Die Tiere zu spielen (sich bewegen wie sie)*
 - *Dass der Frosch das Blatt frisst und immer wieder Bää sagt (sonst hätte sie wohl nicht verstanden, dass der Frosch Blätter nicht mag...)*
 - *Wenn die Tiere im Buch klatschen*
 - *Das Buch basteln*
-

Konkrete Fragen

11. Konnte das Kind einige Sätze mit Dir mitsprechen?

Ja

Nein X

12. Konnte es Sätze auswendig / allein / spontan sprechen? (sinngemäss, nicht wortwörtlich)

Ja

Nein X (s. oben)

13. Hattest Du das Gefühl das Kind verstehe den Ablauf der Geschichte mehrheitlich?

nicht wirklich

eher nein

eher ja

gut

		X	
--	--	---	--

Kurz: Woran merktest Du eher ja und hat Dich das erstaunt?

- *Das Kind war aktiv am zuhören und kommentieren, wenn ich die Geschichte erzählte*

- Sie verstand sicher, was passierte (die Maus taucht, der Frosch frisst ein Blatt, alle klatschen), doch ich denke nicht, dass sie das Konzept „mutig“ erfasst hat
Kurz: Woran merktest Du eher nein?
-

14. Fandest Du jemanden zum Filmen eures Theaterstücks oder zum Zuschauen/Zuhören der Geschichte des Theaters?

Wir kamen nicht bis zum Spielen des Theaters..

Kurz: Wenn ja, wen?

Kurz: Warum niemanden?

15. Haben die Eltern die Durchführung unterstützt?

JA

NEIN X

Kurz: Warum ja? Woran merktest Du eher ja?

Kurz: Warum nicht?

16. Fandest du das Material ...

5 x sehr ansprechend

4

3

2

1

0 ungeeignet

Die Mutter war meist nicht bei den Fördereinheiten dabei(hatte mit dem Baby zu tun), also lief unser Projekt für sie so nebenher.

17. Bitte skaliere, als letzte Frage, für wie geeignet Du das Konzept des Roter-Fadens im Einsatz für die heilpädagogische Früherziehung hältst.

Sehr geeignet 10

9

8

7 X

6

5

4

3

2

1

unbrauchbar 0

XI. Fragebogen 3 ausgefüllt ohne Titelblatt

Allgemeine Fragen

1. Siehst Du einen Sinn in didaktischen Konzepten, respektive Lektionsreihen für die HFE?

nein	eher nein	eher ja	ja sehr
		X	

Kurz: warum eher nein?

Die Kinder, welche in der HFE begleitet werden, sind in ihrer Entwicklung sehr verschieden. Didaktische Konzepte können nicht 1:1 übernommen werden, sondern müssen angepasst werden.

Kurz: warum eher ja?

Man hat eine allgemeine Leitlinie, kommt nicht „vom Kurs ab“, vergisst nicht Aspekte zu bearbeiten.

-
2. Nach der Einführungsveranstaltung fühlte ich mich

sehr unsicher			voller Tatendrang
			X

für die anstehende Durchführung

Bemerkungen freiwillig:

Kinder

3. Ich finde dieses Konzept am besten durchführbar mit Kindern im Altern von

Ab 3;6

- a) Wie alt war das Kind mit dem Du das Konzept durchgeführt hast?

3;7

- b) Mit wem würdest Du das Konzept anwenden (auch Spielgruppe, etc.)

Mit Kindern einzeln und kleineren Gruppen.

-
4. Kannst Du Dir vorstellen Bilderbücher in Zukunft nach diesem Konzept zu erzählen, respektive mit dem Kind zusammen zu erarbeiten?

(Muss natürlich nicht so aufwendig sein, wie bei meinem Prototyp)

niemals			auf jeden Fall
			X

a) **Warum eher nein? Wo siehst Du Stolpersteine bei dem Konzept?**

b) **Warum eher ja? Was findest Du für die HFE gut an diesem Konzept?**

Die Kinder können die Protagonisten der Geschichte kennenlernen und ihr Weltwissen vergrössern. Sie lernen, den Sinn der Geschichte zu erfassen, und mit der Zeit Vergleiche mit anderen Geschichten zu machen.

Elterneinbezug

5. **Wie würdest Du die Eltern miteinbeziehen?**

V.a. in dem ich Spielmaterial (z.B. passend zu den Protagonisten) ausleihe und sie darum bitte, im Alltag die Kinder auf passende Themen zur Geschichte hin zu weisen. Die Möglichkeit, die gesprochene Geschichte zu speichern und dem Kind abzuspielen, finde ich toll.

a) **Was würde den Elterneinbezug erleichtern?**

Wenn die Eltern Deutsch sprechen und interessiert sind....

Fragen zur Durchführung

6. **Bist Du bei der Durchführung an den Punkt gelangt an dem Du von der einzelnen Szene zum ganzen Bilderbuch gelangen konntest?**

Ja X

Nein

a) **Konntest Du das ganze Bilderbuch betrachten/erzählen und blieb das Kind dabei?**

Ja

Nein X

c) **Wenn ja, hättest Du das anfangs erwartet?**

Ja

Nein X

7. **Was waren für Dich Stolpersteine konkret während der Durchführung? (Zeit, Umgebung, Umsetzung, „falsches Kind“ etc.)**

- Das Kind konnte noch zu wenig Deutsch. Die meisten Schlüsselwörter (z. B. Mut) hat es vermutlich nicht verstanden. Auch die anwesende Mutter konnte da nicht weiterhelfen, da auch sie kaum Deutsch kann.

- Wir hatten meist nur alle 2-3 Wochen eine HFE- Stunde und daher nicht so viel Zeit.

- Ein Buch mit einer einfacheren Geschichte wäre passender für dieses Kind gewesen.

8. **Was und welche Ziele fandest Du sinnvoll in der Durchführung?**

Die Wiederholungen, das verstehen von Schlüsselsequenzen, Aneignen von Wissen zu den Protagonisten & Umgebung.

XII. Fragebogen 4 ausgefüllt ohne Titelblatt

Allgemeine Fragen

1. Siehst Du einen Sinn in didaktischen Konzepten, respektive Lektionsreihen für die HFE?

eher nein

eher ja

		x	
--	--	---	--

Kurz: warum eher nein?

Kurz: warum eher ja?

Konzepte sind sinnvoll und geben der Förderung eine rote Linie, bzw. einen Ablauf. In der HFE müssen solche Konzepte aber sehr flexibel gestaltbar sein, anpassbar auf die jeweilige Situation. Zumal es in der HFE auch um die Zusammenarbeit mit den Eltern geht, die ebenfalls Platz haben muss.

2. Wie klar war / ist Dir dieses Konzept und sein Ziel?

eher nein

eher ja

			x
--	--	--	---

Bemerkungen freiwillig:

Du hast es bei der Einführung verständlich dargelegt.

3. Für HFE Kinder welchen Alters ca. schätzt Du das Konzept ein?

4;6 – ab Kindergarten

- a) Mit Kind welchen Alters hast Du das Konzept ausprobiert?

Junge 4;4

- b) Mit wem würdest Du das Konzept anwenden (auch Spielgruppe, etc.)

Ich habe mich oben auf das Konzept mit diesem Buch bezogen. Dies war eindeutig zu schwer, bzw. ein Kind im Vorschulalter, welches dieses Buch bereits so versteht, muss aus meiner Sicht in dieser Beziehung nicht mehr von uns gefördert werden. Ich kann mir vorstellen, dass ein einfaches Buch mit diesem Konzept bereits ab 3 Jahren anwendbar wäre.

4. Kannst Du Dir vorstellen Bilderbücher in Zukunft nach diesem Konzept zu erzählen, respektive mit dem Kind zusammen zu erarbeiten?

(Muss natürlich nicht so aufwendig sein, wie bei meinem Prototyp)

eher nein

eher ja

	X		
--	---	--	--

a) Warum eher nein? Wo siehst Du Stolpersteine bei dem Konzept?

Es braucht viel Zeit um es vorzubereiten, die ich im Moment nicht habe.

b) Warum eher ja? Was findest Du für die HFE gut an diesem Konzept?

Elterneinbezug

5. Wie würdest Du die Eltern miteinbeziehen?

Ev. Beratung, dass sie die Geschichten aus dem Buch nachspielen können. Mit dem Kind und den Eltern zusammen die Geschichte anschauen und aufzeigen, dass man auch frei erzählen kann.

a) Was würde dein Elterneinbezug erleichtern?

Interessierte Eltern

Durchführung

6. Bist Du bei der Durchführung an den Punkt gelangt an dem Du von der einzelnen Szene zum ganzen Bilderbuch gelangen konntest?

Ja

NeinX

a) Konntest Du das ganze Bilderbuch betrachten/erzählen und blieb das Kind dabei?

Ja

NeinX

Wenn ja, hättest Du das anfangs erwartet?

Ja

Nein

7.) Was waren für Dich Stolpersteine konkret während der Durchführung? (Zeit, Umgebung, Umsetzung, „falsches Kind“ etc.)

Das Buch war für das Kind zu anspruchsvoll. «Mut», «Langeweile» waren sprachlich noch zu abstrakt. Wir blieben beim Thema Tiere am Teich (1. Lektion).

Mit der Mutter gab es viele andere wichtige Themen, so dass ich mich nicht nur auf das Konzept konzentrieren konnte.

8. Was und welche Ziele fandest / findest Du sinnvoll an der Durchführung?

Erarbeiten eines Grundwortschatzes zum Thema

Verfolgen einer kurzen Abfolge

9. Was hat Dir Spass gemacht?

Das Imitieren der Tiere

10. Was / welche Teile hat / haben dem Kind Spass gemacht?

Das Imitieren der Tiere, das Symbolspiel mit den Tierfiguren am Teich.

Konkrete Fragen

11. Konnte das Kind einige Sätze mit Dir mitsprechen?

Ja

Nein *aber einzelne Wörter*

12. Konnte es Sätze auswendig / allein / spontan sprechen? (sinngemäss, nicht wortwörtlich)

Ja

Nein X

13. Hattest Du das Gefühl das Kind verstehe den Ablauf der Geschichte mehrheitlich?

eher nein

eher ja

x			
---	--	--	--

Kurz: Woran merktest Du eher ja und hat Dich das erstaunt?

Kurz: Woran merktest Du eher nein?

Wir blieben bei der ersten Szene hängen.

14. Fandest Du jemanden zum Filmen eures Theaterstücks oder zum Zuschauen/Zuhören der Geschichte des Theaters?

Kurz: Wenn ja, wen?

Kurz: Warum niemanden?

Soweit kam ich gar nicht.

15. Haben die Eltern die Durchführung unterstützt?

Kurz: Warum ja? Woran merktest Du eher ja?

Kurz: Warum nicht?

Mutter schaute zu und lachte manchmal mit.

16. Fandest du das Material ...

5 X sehr ansprechend

4

3

2

1

0 ungeeignet

17. Bitte skaliere, als letzte Frage, für wie geeignet Du das Konzept des Roter-
Fadens im Einsatz für die heilpädagogische Früherziehung hältst.

Sehr geeignet 10

9

8

7

6

5 X

4

3

2

1

unbrauchbar 0

XIII. Fragebogen 5 ausgefüllt ohne Titelblatt

Allgemeine Fragen

1.) **Siehst Du einen Sinn in didaktischen Konzepten, respektive Lektionsreihen für die HFE?**

eher nein

			x
--	--	--	---

eher ja

Kurz: warum eher nein?

Kurz: warum eher ja?

Mit diesen Lektionsreihen können die Kinder auf die Geschichte des Buches hingeführt werden.

2. **Wie klar war / ist Dir dieses Konzept und sein Ziel?**

eher nein

			x
--	--	--	---

eher ja

Bemerkungen freiwillig:

Kinder

3. **Für HFE Kinder welchen Alters ca. schätzt Du das Konzept ein?**

3

a) **Mit Kind welchen Alters hast Du das Konzept ausprobiert?**

3;10

b) **Mit wem würdest Du das Konzept anwenden (auch Spielgruppe, etc.)
Es müsste ein Thema sein, welches die Mehrheit der Kinder interessiert.**

4. **Kannst Du Dir vorstellen Bilderbücher in Zukunft nach diesem Konzept zu erzählen, respektive mit dem Kind zusammen zu erarbeiten?**

(Muss natürlich nicht so aufwendig sein, wie bei meinem Prototyp)

eher nein

			x
--	--	--	---

eher ja

a) **Warum eher nein? Wo siehst Du Stolpersteine bei dem Konzept?**

b) **Warum eher ja? Was findest Du für die HFE gut an diesem Konzept?**

Ich würde das Konzept gerne wieder anwenden, jedoch ein anderes Bilderbuch. Die Wörter sind sehr schwierig gewesen für das Kind zu verstehen. Es ist nicht gerade ein Thema gewesen welches das Mädchen interessiert hat. Wenn es um Ponys gegangen wäre, wäre sie sicher länger der Geschichte gefolgt. Ich finde, dass es sehr wichtig in der HFE ist der Familie aufzuzeigen, dass Bilderbücher für Kinder interessant gestaltet werden können und nicht nur ein «Sitzen und zuhören» ist. Das Interaktive an diesem Buch hat dem Kind sehr gut gefallen.

Elterneinbezug

5. Wie würdest Du die Eltern miteinbeziehen?

Ich würde das nächste Mal die Eltern miteinbeziehen, indem ich die Kiste dort lasse und sie miteinander z.B. das Tischtheater spielen können.

a) Was würde dein Elterneinbezug erleichtern?

Indem das Kind die Geschichte nicht nur einmal in der Woche hört und die Eltern erfahren welche andere Strategien es gibt um eine Geschichte zu erzählen.

Durchführung

6. Bist Du bei der Durchführung an den Punkt gelangt an dem Du von der einzelnen Szene zum ganzen Bilderbuch gelangen konntest?

Ja X

Nein

a) Konntest Du das ganze Bilderbuch betrachten/erzählen und blieb das Kind dabei?

Ja X

Nein

b) Wenn ja, hättest Du das anfangs erwartet?

Ja

Nein X

7. Was waren für Dich Stolpersteine konkret während der Durchführung? (Zeit, Umgebung, Umsetzung, „falsches Kind“ etc.)

Die Stolpersteine sind gewesen, dass das Kind je länger ich mit der Geschichte gekommen bin, umso weniger hat es sie interessiert.

Anfangs fand sie es noch toll die Tiere nachahmen und das Tischtheater. Ich denke es war für sie nicht so interessant genug, dass sie mit immer weniger Motivation am Tisch geblieben ist.

8. Was und welche Ziele fandest / findest Du sinnvoll an der Durchführung?

Das Kind an die Geschichte mit den unterschiedlichsten Materialien und Spielideen heranzuführen.

9. Was hat Dir Spass gemacht?

Die verschiedenen Spielideen mit dem Kind entdecken und durchzuführen.

10. Was / welche Teile hat / haben dem Kind Spass gemacht?

Die Tiere nachahmen und das Bild anzumalen.

Konkrete Fragen

11. Konnte das Kind einige Sätze mit Dir mitsprechen?

Ja

Nein x

12. Konnte es Sätze auswendig / allein / spontan sprechen? (sinngemäss, nicht wortwörtlich)

Ja

Nein x

13. Hattest Du das Gefühl das Kind verstehe den Ablauf der Geschichte mehrheitlich?

eher nein

	x		
--	---	--	--

eher ja

Kurz: Woran merktest Du eher ja und hat Dich das erstaunt?

Kurz: Woran merktest Du eher nein?

Es hat sich die Geschichte angehört, aber nicht wirklich interessiert.

14. Fandest Du jemanden zum Filmen eures Theaterstücks oder zum Zuschauen/Zuhören der Geschichte des Theaters?

Kurz: Wenn ja, wen?

Kurz: Warum niemanden?

Soweit sind wir dann nicht gekommen. Meiner Meinung konnte sie schon mit den Begriffen nicht viel anfangen, wie z.B. mutig. Ich habe zwar mit ihr das zusammen nachgeahmt und versucht zu erklären, jedoch hat es ihr nicht wirklich viel Spass gemacht.

15. Haben die Eltern die Durchführung unterstützt?

Kurz: Warum ja? Woran merktest Du eher ja?

Die Mutter hat immer nach der Einheit beim Kind nachgefragt was wir gemacht haben und was das Kind heute gelernt hat.

Kurz: Warum nicht?

16. Fandest du das Material ...
5 X sehr ansprechend
4
3
2
1
0 ungeeignet
-

17. Bitte skaliere, als letzte Frage, für wie geeignet Du das Konzept des Roter-Fadens im Einsatz für die heilpädagogische Früherziehung hältst.

- | | |
|---------------|----|
| Sehr geeignet | 10 |
| | 9x |
| | 8 |
| | 7 |
| | 6 |
| | 5 |
| | 4 |
| | 3 |
| | 2 |
| | 1 |
| unbrauchbar | 0 |

XIV. Fragebogen 6 ausgefüllt ohne Titelblatt

Allgemeine Fragen

1.) Siehst Du einen Sinn in didaktischen Konzepten, respektive Lektionsreihen für die HFE?

nein	eher nein	eher ja	ja sehr
		X	

Kurz: warum eher nein?

Weil die Abstände zwischen den Besuchen, je nach Ausfall doch eher gross sind. Es lohnen sich eher Konzepte, welche die Eltern einbeziehen und sozusagen Hausaufgaben gemacht werden können bis zum nächsten Besuch

Kurz: warum eher ja?

Super, damit ein roter Faden in der Vorbereitung und Durchführung gewährleistet ist.

*Das Konzept möchte, dass Bilderbücher für Kinder mit wenig Geschichtenerfahrung vorentlastet werden (Das heisst, du erarbeitest mit dem Kind **zuerst** die Schlüsselbegriffe auf Deutsch) Anschliessend soll die Geschichte auf vielfältige Weise erfahren werden, nicht „nur“ verbal.*

2.) Nach der Einführungsveranstaltung fühlte ich mich

sehr unsicher			voller Tatendrang
			X

für die anstehende Durchführung

Bemerkungen freiwillig:

Es entspricht meiner Haltung Inhalte nicht ausschliesslich verbal zu vermitteln und es sind tolle Ideen

3. Kinder

a) Ich finde dieses Konzept am besten durchführbar mit Kindern im Alter von

b) Wie alt war das Kind mit dem Du das Konzept durchgeführt hast?

c) Mit wem würdest Du das Konzept anwenden (auch Spielgruppe, etc.)

Spielgruppe intern stiftungNETZ

4. Kannst Du Dir vorstellen Bilderbücher in Zukunft nach diesem Konzept zu erzählen, respektive mit dem Kind zusammen zu erarbeiten?
(Muss natürlich nicht so aufwendig sein, wie bei meinem Prototyp)

niemals		X	auf jeden Fall
---------	--	---	----------------

a) Warum eher nein? Wo siehst Du Stolpersteine bei dem Konzept?

Tönt nach eher viel Aufwand und schwierig dran zu bleiben, bei vielen Kindern sind mehrere Förderbereiche wichtig oder es treten spontan neue Themen auf

b) Warum eher ja? Was findest Du für die HFE gut an diesem Konzept?

Ja es macht viel Spass und das Konzept und die Idee dahinter entsprechen mir sehr!
Ein Konzept gibt halt trotz verschiedener Förderbereiche eine rote Linie,
welche zu verfolgen sich auch positiv auf andere Bereiche auswirken kann

c) Welche Ziele des Konzepts leuchten Dir besonders ein? Respektive welche Ziele aus dem Konzept verfolgst Du selber bereits?

Mir gefällt besonders nicht alles verbal zu vermitteln und mir gefällt das Kind auf die Schule vorzubereiten.

5. Elterneinbezug

a) Wie würdest Du die Eltern miteinbeziehen?

Evtl. zusammen das Mini Book gestalten und den Text aufschreiben
Den Text zusammen aufnehmen auf eine CD oder das Handy
Die Bezugspers. spricht den Text

b) Was würde den Elterneinbezug erleichtern?

?

Fragen zur Durchführung

6. a) Bist Du bei der Durchführung an den Punkt gelangt an dem Du von der einzelnen Szene zum ganzen Bilderbuch gelangen konntest?

Ja Nein

b) Konntest Du das ganze Bilderbuch betrachten/erzählen und blieb das Kind dabei?

Ja Nein

Wenn ja, hättest Du das anfangs erwartet?

Ich habe es erwartet. Auch wenn er grosse Mühe hat sich mehrere Minuten zu konzentrieren und per verbaler Information etwas zu verarbeiten. Er schaffte es am Ende fast bis zum Ende zuzuhören

Ja X

Nein

7.) **Was waren für Dich Stolpersteine konkret während der Durchführung?**
(Zeit, Umgebung, Umsetzung, „falsches Kind“ etc.)

Schwierig war, dass der Junge nicht viel spricht und dass er nicht gewohnt ist Informationen über s Gehör aufzunehmen. Das Bilderbuch war nicht so sein Thema.

8.) **Was und welche Ziele fandest Du sinnvoll in der Durchführung?**

Dass das Kind mitsprechen soll fand ich gut und da hat mich der Junge auch sehr beeindruckt! Gut ist auch alles was an Sprachförderung und Wortschatz über den Körper geht, wie hüpfen etc.

9.) **Mir hat bei der Durchführung Spass gemacht, ...**

Das hat auch bei der Durchführung am meisten Spass gemacht. Das Theaterspielen und als ich gehört habe, wie der Junge einzelne Tischtheaterszenen verbal begleitete. Er spricht nämlich sonst kaum

10.) **Was / welche Teile haben dem Kind Spass gemacht?**

Das Hüpfen und das Aufführen und gegenseitige filmen des Theaterstücks. Mit mir Theater zu spielen

Konkrete Fragen

11.) Konnte das Kind einige Sätze mit Dir mitsprechen?

Ja X

Nein

12.) Konnte es Sätze auswendig / allein / spontan sprechen? (sinngemäss, nicht wortwörtlich)

Ja eher ja Nein

13.) Hattest Du das Gefühl das Kind verstehe den Ablauf der Geschichte mehrheitlich?

nicht wirklich	eher nein	eher ja	gut
		X	

Kurz: Woran merktest Du eher ja und hat Dich das erstaunt?

Er konnte die einen Szenen verbal begleiten und fügte andere Worte hinzu so dass ich hören konnte dass er verstanden hat um was es geht. Beispielsweise: „Für mich ist das schwierig“ und er fügt hinzu: „Der Frosch hat nicht gerne Fliegen“

Kurz: Woran merktest Du eher nein?

Beim Spatz-Szene war er unaufmerksam. Das hat er nicht verstanden, was dort passiert.

14.) Fandest Du jemanden zum Filmen eures Theaterstücks oder zum Zuschauen/Zuhören der Geschichte des Theaters?

Kurz: Wenn ja, wen?

Die Schwester und die Mutter,
ERr und ich uns gegenseitig

Kurz: Warum niemanden?

15.) Haben die Eltern die Durchführung unterstützt?

JA eher NEIN die Mutter war mit dem jüngeren Bruder beschäftigt

Kurz: Ja, weil sie/er..

Kurz: Nein, weil..

XV. Fragebogen 7 ausgefüllt ohne Titelblatt

Allgemeine Fragen

1.) Siehst Du einen Sinn in didaktischen Konzepten, respektive Lektionsreihen für die HFE?

eher nein

			X
--	--	--	---

eher ja

Kurz: warum eher nein?

Kurz: warum eher ja?

Für unsere Kinder müssen wir die Bücher meist herunterbrechen und noch mehr dazu anbieten, damit eine Vertiefung stattfinden kann

Das Konzept möchte, dass Bilderbücher für ressourcenarme Kinder oder für Kinder mit Migrationshintergrund etwas vorentlastet werden (Das heisst, du erarbeitest mit dem Kind zuerst die Schlüsselbegriffe auf Deutsch) Anschliessend soll die Geschichte auf vielfältige Weise erfahren werden, nicht „nur“ verbal.

2.) Wie klar war / ist Dir dieses Konzept und sein Ziel?

eher nein

			X
--	--	--	---

eher ja

Bemerkungen freiwillig:

Idee/ Konzept sehr gut.

3. Auswahl der Kinder

a) Für HFE Kinder welchen Alters ca. schätzt Du das Konzept ein?

5

b) Mit Kind welchen Alters hast Du das Konzept ausprobiert?

4

c) Mit wem würdest Du das Konzept anwenden (auch Spielgruppe, etc.)

Ich glaube, dass das Konzept vielfältig angewendet werden kann. Das Entscheidende ist von mir aus die Buchwahl.

4. Kannst Du Dir vorstellen Bilderbücher in Zukunft nach diesem Konzept zu erzählen, respektive mit dem Kind zusammen zu erarbeiten?
(Muss natürlich nicht so aufwendig sein, wie bei meinem Prototyp)

eher nein

	X	X	
--	---	---	--

eher ja

a) Warum eher nein? Wo siehst Du Stolpersteine bei dem Konzept?

Der Aufwand ist recht gross. Es wäre toll, einige Bücher so vorbereitet an der Zweigstelle zu haben. Ev mal ein Projekt daraus machen...

b) Warum eher ja? Was findest Du für die HFE gut an diesem Konzept?

5. Elterneinbezug

a) Wie würdest Du die Eltern miteinbeziehen?

Die Mutter hat uns jeweils das Tier auf dem Stängeli aufgehoben und wir (Kind und FE) mussten schnell wechseln und die Gang- Flugart nachahmen.

b) Was würde dein Elterneinbezug erleichtern?

Fragen zur Durchführung

6. a) Bist Du bei der Durchführung an den Punkt gelangt an dem Du von der einzelnen Szene zum ganzen Bilderbuch gelangen konntest?

Ja Nein x

b) Konntest Du das ganze Bilderbuch betrachten/erzählen und blieb das Kind dabei?

Ja Nein x

Wenn ja, hättest Du das anfangs erwartet?

Ja Nein

7.) Was waren für Dich Stolpersteine *konkret während der Durchführung?* (Zeit, Umgebung, Umsetzung, „falsches Kind“ etc.)

Kind war vom ersten Bild her nicht motiviert. Die Spiele dazu fand es toll. Das Kind schaut wenig Bilderbücher an.

8.) Was und welche Ziele fandest / findest Du sinnvoll an der Durchführung?

Die breite Abhandlung, Umweltwissen...vertiefte Erarbeitung.

9.) Was hat Dir Spass gemacht?

Die tollen selbstgebastelten Spiele, die fantasievollen Ideen

10.) Was / welche Teile hat / haben dem Kind Spass gemacht?

Bewegungsspiel, Suchspiele

Konkrete Fragen

11.) Konnte das Kind einige Sätze mit Dir mitsprechen?

Ja wenig

Nein

12.) Konnte es Sätze auswendig / allein / spontan sprechen? (sinngemäss, nicht wortwörtlich)

Ja wenig

Nein

13.) Hattest Du das Gefühl das Kind verstehe den Ablauf der Geschichte mehrheitlich?

eher nein

x			
---	--	--	--

eher ja

Kurz: Woran merktest Du eher ja und hat Dich das erstaunt?

Kurz: Woran merktest Du eher nein?

**War nicht begeistert, wenn ich die Schachtel aus meiner Tasche nahm.
Benötigte immer Überzeugungsarbeit.**

14.) Fandest Du jemanden zum Filmen eures Theaterstücks oder zum Zuschauen/Zuhören der Geschichte des Theaters?

Kurz: Wenn ja, wen?

Kurz: Warum niemanden?

Haben wir gar nicht so weit geschafft.

15.) Haben die Eltern die Durchführung unterstützt?

Kurz: Warum ja? Woran merktest Du eher ja?

Kurz: Warum nicht?

Mutter schaute zu oder hielt die Figuren hoch.